

DOI: 10.5281/zenodo.2542642

ISSN 2225-6717

выпуск № 44 2018

Доклады **Н**езависимых **А**второв

История
Медицина
Строительство
Физика и астрономия
Электродинамика
Энергетика

ISSN 2225-6717

Доклады Независимых Авторов

Периодическое многопрофильное научно-техническое издание

Выпуск № 44

История \ 6

Медицина \ 23

Строительство \ 41

Физика и астрономия \ 55

Электродинамика \ 148

Энергетика \ 158

Об авторах \ 177

2018

The Papers of independent Authors

volume 44, in Russian, 2018

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 02.10.2018

Отправлено в печать 13.10.2018

Напечатано в США, Lulu Inc., № 23467574

ISBN 978-0-359-12197-7

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора –

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация –

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Boney-Ayish,
Israel, 0060860**

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека](#), [Российская государственная библиотека](#), [ВИНИТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

История \ 6

Теплов А.И. (*Россия*) Пирамиды как индикаторы годового времени \ 6

Медицина \ 23

Эткин В.А. (*Израиль*) Биорезонансная диагностика и терапия \ 23

Строительство \ 41

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Новые конструктивные решения монтажных соединений секций ствола башенных кранов \ 41

Кагановский Л.О. (*Израиль*) Семейство модулей Кагановского для быстрого монтажного соединения и разъединения крупногабаритных конструкций \ 46

Физика и астрономия \ 55

Винокур Е.С., Злотник Й.И. (*Израиль*) Молодая резонансная солнечная система \ 55

Ильченко А.И. (*Россия*) «Дефект массы», энергия связи, СТО и реальность. \ 65

Колоколов Д.В., Шахпаронов И.М. (*Россия*) К вопросу о природе высокопроникающего излучения и характере его источников \ 82

Смирнов А.Н. (*Россия*) Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля. \ 89

Солонар Д.П. (*Россия*) Диэлектрическая проницаемость эфира. Заряд электрона. \ 129

Тафур Пердомо И.Х. (*Колумбия*). Использование теплового потока в усилителях напряжения \ 136

Хмельник С.И. (*Израиль*), **Захаренко А.А.** (*Россия*), **Тафур Пердомо И.Х.** (*Колумбия*). Гравитационная антенна \ 140

Холодов Л.И., Горячев И.В., Третьяков В.Н., Листова Я.А. (*Россия*) Физический вакуум как метрическое пространство с электромагнитными свойствами и позитонно-негатонной симметрией \ 144

Электродинамика \ 148

Хмельник С.И. (*Израиль*) Новый подход к проектированию антенн \ 148

Энергетика \ 158

Унаспеков Б.А., Сабденов К.О. (*Казахстан*) Режимы теплопотребления зданий и особенности расчета удельных показателей расхода тепла на отопление жилых зданий \ 158

Об авторах \ 177

Последняя / 185

Теплов А.И.

Пирамиды как индикаторы годового времени

Оглавление

1. Введение
 2. Ломаная пирамида
 3. Пирамида Хеопса
 4. Заключение
- Литература

1. Введение

Уже несколько тысячелетий над пирамидами Египта висит загадка их назначения. Основная версия, признанная на сей день научным миром, это то, что пирамиды являются похоронными усыпальницами для фараонов[1, 2].

Автор не опровергает и не отрицает это предназначение пирамид, но выдвигает доказательства и другой цели, которую архитекторы пирамид закладывали в их конструкцию.

В статье раскрыты некоторые секреты пирамид, в том числе и пирамиды Хеопса, которые не были известны нашей цивилизации уже более двух тысяч лет.

Отметим, что в Египте существовало более 100 пирамид. Обратим внимание, что все они строились вдоль долины реки Нил, и каждая из них имела, в свое время, определенное назначение (рис1, 2).

Секрету назначения пирамид может быть не две тысячи лет, а вероятнее всего - более трех тысяч лет.

Последняя пирамида в Египте была построена еще до 1500 года до н.э. фараоном Хинджером. После этого терялись знания об их роли, об их назначении.

Многие из возможных назначений пирамид уже отражены и описаны десятками исследователей в виде догадок и гипотез. Но ни одна из них не получила на сей день безупречного подтверждения достоверности. [2].

Рис.1. Карта размещения основных пирамид в регионе южного Нила.

Существовало немало гипотез, которые провозглашали, что пирамиды могли выполнять функции индикаторов времени.

Ниже на примере двух пирамид Египта постараемся доказать физико-математически, что авторы этих гипотез были, несомненно, правы.

Рис.2. Схематическая карта размещения пирамид по берегу долины реки Нил [1].

2. Ломаная пирамида

Известно, что эта пирамида была построена в Дашуре в период правления четвертой династии, фараоном четвертой династии Снефру (примерно в 2560-2500 гг. до нашей эры). Пирамида носит название «Ломаной пирамиды». Это определение она получила из-за того, что до половины высоты ее грани имели один угол наклона, а выше эта пирамида стала с меньшим по отношению к земле наклоном [1].

Рис. 3. Внешний вид Ломаной пирамиды. Малая пирамида - с южной стороны [3].

Установлены следующие параметры пирамиды:

- Высота всей пирамиды - 105 м.
- Планируемая высота – 128,5 м.
- Длина стороны основания – 188,6 м.
- Угол наклона граней нижней части пирамиды - $54^{\circ} 27' 44''$;
в верхней части угол наклона граней стал более пологим и составил $43^{\circ} 22'$ к горизонту.

Столь необычная архитектура явно нуждалась в комментарии. Обратим внимание на то, что исследователями уже даже вычислена, определена, первоначально планируемая высота пирамиды – 128,5 метров. Утверждается, что «ломаная» конструкция пирамиды не была предусмотрена первоначальным проектом.

Рассмотрим (пока в двух словах) основные точки зрения, объясняющие причины такой необычной конструкции.

Утверждается, что в процессе строительства архитектору пришлось внести изменения в конструкцию сооружения, уменьшив при этом высоту пирамиды (за счет изменения угла наклона верхней части граней пирамиды) на 23,5 м.

Первая версия этих изменений, которой придерживаются египтологи - необходимость срочного завершения строительства в связи с неожиданной смертью короля. (Высказана впервые немецким египтологом Людвигом Борчардтом (Ludwig Borchardt)).

Вторая версия «излома» пирамиды состоит в том, что архитекторы во время строительства пирамиды заметили признаки разрушения сводовых потолков внутренних камер и потому решили, сократив высоту, уменьшить нагрузку на потолок камеры [1, 2,3].

С опасностью возможного разрушения от перегрузки связывают и строительство второго запасного входа к камерам с западной стороны: на случай, если северный вход из-за обрушения мог быть заблокирован.

Отметим, что все эти версии нам придется отклонить.

Параметры пирамиды, т. е. наклоны нижних граней, а потом «излом» и завершение строительства пирамиды под другим углом наклона граней не являются случайными. Излом пирамиды не связан ни со снижением нагрузки, ни с экстренным завершением строительства в связи с внезапной смертью фараона. Такая архитектура была продуманной и строго расчетной, и, вероятнее всего, изначально запроектированной конструкцией.

Ориентация пирамиды, углы наклона нижних и верхних граней возводились с высокой точностью. Эти углы изначально сохранились до настоящего времени и определены исследователями, вероятно, тоже с высокой точностью.

Хочу обратить внимание еще на одну архитектурную, или конструктивную, особенность этой пирамиды: пирамида имела блестящую поверхность грани только с южной стороны!

Это подтверждает и ее название, сохранившимся (установленным археологами) до настоящего времени – «пирамида

Снефру блестящая с Юга».[1]. Строители не делали у этой пирамиды грани блестящие со всех сторон. Для выполнения задачи, которую должна выполнять пирамида, то есть выполнять свое предназначение, было достаточно сделать блестящими только южные грани пирамиды (верхнюю и нижнюю). В связи с этим возникает вопрос: а делались ли блестящими все грани у других пирамид?..

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в полдень во время летнего солнцестояния (т.е. 22 июня) солнечные лучи будут падать на блестящую поверхность верхней части южной грани пирамиды под углом, равным углу наклона нижней грани, т.е. под углом 54° . В то же время на нижнюю грань пирамиды они падают под углом 43° , то есть под углом, равным углу наклона верхней грани. Или, другими словами, на пирамиду с блестящей (вспомните название пирамиды), южной, стороны на грань с наклоном 54° лучи падают под углом 43° , на грань с наклоном 43° лучи падают под углом 54° .

Это говорит о том, что выбор углов был не случаен. Архитекторы древнего Египта знали взаимосвязи между углами наклона граней и углом падения на них солнечных лучей в дни летнего и зимнего солнцестояний.

Заметим, что ту же задачу можно было решить и на пирамиде, построенной с другими углами наклона граней (нижней и верхней), обеспечив сумму углов наклона граней равной 97° . А 97° - это есть не что иное, как тупой угол падения солнечного луча на землю в кульминационный момент в день летнего солнцестояния (острый угол равен 83°). Ни в какой другой день в году такой взаимосвязи между углом падения солнечного луча на грани и углами пирамиды быть не может. Однако, как отмечалось выше, сумму углов 97° могли бы составить и другие углы пирамиды.

Но если проектом пирамиды были заложены именно эти углы, то, значит, они несут в себе определенно еще какое-то смысловое и практическое назначение...

Последующий анализ и несложные математические вычисления позволили сделать вывод, что угол наклона верхней грани пирамиды (43°) привязан к углу наклона нижней грани необходимостью сохранения суммы углов 97° ($43^\circ + 54^\circ$). (Напомним: это необходимо для определения по углам падения солнечных лучей на грани пирамиды (или отражения от них)

момента кульминации в день летнего солнцестояния, о чем говорилось выше). А выбор угла наклона нижней грани изменять нельзя. Это связано с тем, что выбор угла наклона нижней грани (54°) вполне обоснован. Он имеет свое целевое назначение: в день зимнего солнцестояния в своей самой высшей точке наше светило посылает солнечные лучи на нижнюю грань пирамиды строго перпендикулярно. А это возможно только при наклоне нижней грани под углом только 54° . При этом, разумеется, отражаются они от поверхности этой грани навстречу Солнцу тоже перпендикулярно. Индикатором этого момента зимнего солнцестояния могут служить треугольники, представленные на рис.4: треугольник ABC и прямоугольные треугольники ABD и BCD.

Рис. 4. Треугольник египетской мудрости. Треугольник с углами, равными углам наклона граней пирамиды.

Этот треугольник мог использоваться на Ломаной пирамиде в Дашуре. Обратим внимание на его углы и на их аналогию: угол 83° (при вершине) равен углу падения солнечных лучей на землю в полдень дня летнего солнцестояния. Разделив этот треугольник высотой на две части, получим два прямоугольных треугольника: DBA и DBC. При этом у одного острые углы будут равны 54 и 36 градусов, у другого – 43 и 47 градусов. 36° - это угол наклона солнечных лучей к земле в день зимнего солнцестояния, а 47° - угол движения Солнца от одного тропика к другому, то есть изменение угла падения лучей от 22 июня до 22 декабря (и обратно).

С помощью треугольника DBC , у которого один из углов равен 43° , можно определять по нижней грани и день летнего, и день зимнего солнцестояния. (Рис.5) Достаточно разместить один его катет на плоскости нижней южной грани и обеспечить перпендикулярность плоскости треугольника плоскости этой же грани и основанию пирамиды, как второй катет треугольника укажет на направление Солнца в его высшей точке, в день зимнего солнцестояния, не отбрасывая в кульминационный момент ни малейшей тени. Его гипотенуза укажет на направление Солнца в день летнего солнцестояния. Об этом свидетельствует угол в треугольнике, равный углу изменения высоты Солнца при движении его от северного тропика до южного - 47° .

Итак, 22 декабря – это вторая дата отсчета годового времени после летнего солнцестояния, то есть у Ломаной пирамиды Снефру в Дашуре наклоны граней для реализации поставленной цели, фиксации летнего и зимнего солнцестояний, в данном варианте другими быть не могли.

Рис. 5. Возможные варианты использования прямоугольных треугольников для определения направлений на Солнце во время его летнего (22 июня) и зимнего (22-23 декабря) солнцестояний.

Способы определения летнего и зимнего солнцестояния могут быть и иные. Однако заметим, что треугольники с различными углами всегда находились в арсенале измерительных средств египтян. (Отмечу, что мною отражены еще не все возможности использования треугольников и других способов для индикации временных событий года).

Приведенные факты показывают:

а). Выбор параметров пирамид не случаен, архитектура продумана и исполнена с высокой точностью; (то есть выше приведенные версии о причине изменения наклона верхней части пирамиды ошибочны);

б). Египтяне обладали достаточно высоким уровнем знаний;

в). Египтяне обладали измерительными средствами и высокими технологиями, позволяющими воспроизводить спроектированные параметры с достаточной для целей строительства точностью;

г). Ломаная пирамида в Дашуре позволяет определять наивысшие точки Солнца в день летнего солнцестояния, и в день зимнего солнцестояния.

д). Не исключена возможность использования пирамиды для отправления каких-либо ритуальных или культовых обрядов. Например, для поклонения богу Солнца. При этом могли быть использованы какие-либо световые эффекты, связанные с отражением в эти минуты от блестящей поверхности пирамиды солнечных лучей. Заметим, что для этого было достаточно сделать блестящими только южные грани. Поэтому и сохранилось до настоящего времени за пирамидой название «Снефру блестящая с Юга».

Обратим внимание на некоторые числовые значения.

Суммируя более точные (установленные исследователями) значения углов наклона верхней и нижней грани ($54^{\circ} 27' 44''$ и $43^{\circ} 22'$) получим угол $97^{\circ} 49' 44''$. Это говорит о том, что в минуту летнего солнцестояния солнечные лучи на широте расположения пирамиды падают на нее с отклонением от зенита на $7^{\circ} 49' 44''$.

Получаем угол падения солнечных лучей на землю равным $(180^{\circ} - 54^{\circ} 27' 44'') = 82^{\circ} 10' 16''$.

Фактически отклонение от зенита составляет около $6^{\circ}30'$, то есть отличие достигает почти $1^{\circ}20'$. Это ощутимая ошибка и может быть вызвана различными причинами:

а) ошибки при измерении исследователями, т.к. даже неизвестно, с какой стороны они производили измерения. Это существенно, т.к. повышенные требования к точности наклона граней предъявлялись по проекту только к южной, блестящей стороне пирамиды;

б) изменилась кульминационная высота Солнца для этой широты со времени строительства пирамиды до наших дней за счет прецессии земной оси (точная дата строительства до сих пор не известна); и

в) ошибкой, или погрешностью, при строительстве.

По аналогии можно предполагать, что конструкции пирамид, которые строились с углом наклона граней в 43° и 54° преследовали те же цели. При этом оказалось, что можно обеспечить очень высокую точность измерения длительности года. Намного выше, чем это мог делать по теньям Мозес Котсуорт (0,25 суток). [2]. Все зависит от способа индикации. Напомним, что М. Котсуорт, узнав о существовании пирамид с углом наклона граней в 43° , предположил, что они могут помогать определить день зимнего солнцестояния. Вероятно, следует отметить, что его догадка была ошибочной. Египтянам оказалось удобнее определять день зимнего солнцестояния по грани с углом наклона в 54° .

Скорее всего - эта Ломаная пирамида выполнила роль экспериментальной пирамиды, она могла служить прототипом, на основе которого принимались потом архитектурные решения для строительства последующих пирамид. На базе этой пирамиды разрабатывался проект Великой пирамиды. А возможно и весь комплекс плато Гизы. [2].

3. Пирамида Хеопса

Рассмотрим одну из пирамид гизского комплекса – пирамиду Хеопса (или Хуфу), за которой закрепилось название Великой пирамиды.

Археологи (изучающие пирамиды древнего Египта) утверждают, что пирамида Хеопса строилась сыном фараона Snefru. Строительство этой пирамиды относят к периоду правления четвертой династии (2561 -2450 гг. до н.э.). Строилась пирамида более тридцати лет. Годы жизни фараона Хеопса, при котором строилась пирамида, датируют примерно с 2589 до 2566 гг. до н.э. [3]. Есть основания утверждать, что прототипом этой пирамиды действительно могла быть Ломаная пирамида. Только

Великая пирамида была правильной, более совершенной и продуманной.

Рис. 6. Внешний вид пирамиды Хеопса [1].

Следует обратить внимание на следующие особенности пирамиды Хеопса:

а). Исследователи утверждают, что у пирамиды Хеопса (он же Хуфу) все грани были блестящими.

Не будем подвергать эти результаты сомнению, не смотря на то, что - по аналогии с Ломаной пирамидой - пока в этом нет необходимости. Последней, как говорилось выше, было достаточно быть блестящей только южной стороне пирамиды. Но этот аспект задачи пока обсуждать не будем. Возможно, потребуются дополнительные исследования, которые бы подтвердили, что все грани были блестящими. В этом случае будем искать оправдание, необходимость или цель такого трудоемкого конструктивного решения.

б). Угол у основания пирамиды, т.е. угол наклона граней, 52° . (Минуты и секунды пока округляем).

в). Пирамида была обращена своими блестящими гранями на Север, на Юг, на Запад и на Восток. (Как говорилось выше – это следовало бы уточнить).

В день летнего солнцестояния северная грань в полдень отражает солнечный луч в сторону Средиземного моря под углом 21° по отношению к поверхности земли (или к горизонту).

В этот же самый момент южная грань пирамиды отражает солнечный луч и посылает его на землю под углом около 7° .

После 22 июня Солнце начинает свой путь в сторону экватора, т.е. начинает отклоняться на юг, уменьшая высоту Солнца, и изменяя при этом угол отражения от поверхности пирамиды.

Рис. 7. Пирамида Хеопса как индикатор летнего солнцестояния, сигнализатор Нового года и вестник ожидаемого разлива Нила.

Треугольник ABC - прямоугольный и равнобедренный. Если треугольник разместить на южной грани так, чтобы его гипотенуза AB была размещена на плоскости грани, а плоскость треугольника была перпендикулярна и плоскости этой грани и плоскости основания, то в день летнего солнцестояния один катет будет указывать на Солнце в полдень 22 июня. Другой катет на направление отраженного в этот же момент луча. Это очевидно: углы падения и отражения равны. То есть солнечные лучи падают на южную грань Великой пирамиды под углом в 45° . Впрочем, этот угол нетрудно было получить после Ломаной пирамиды в Дашуре. Вспомните: у основания южной грани направление на Солнце давали углы 54° (пирамида) и 43° (прямоугольный треугольник). Нетрудно заметить, что направление на Солнце не изменится, если

всего 2° отнять у основания пирамиды и «передать» их треугольнику. Угол у пирамиды получим 52° , у треугольника 45° . Что и было реализовано в Великой пирамиде. Остается решить, что было исходным, а что производным при проектировании этой пирамиды: число Пи, угол 45° (падения лучей на грань) и Новый год и потоп от Нила... Удовлетворить все условия без компромисса невозможно [7].

Расчеты показывают, что 18 – 19 июля (по Григорианскому календарю) солнечный луч будет отражаться от южной грани пирамиды Хеопса почти параллельно земной поверхности, т.е. будет направлен на юг в сторону горизонта. Это приблизительные расчеты, которыми, в принципе, могли владеть египтяне, т.е. без учета синусоидального характера изменения высоты Солнца и кривизны земной поверхности. (Более точные расчеты предстоит еще сделать).

А это значит, что жители южных областей Египта за десятки километров в этот день ровно в полдень увидят сверкающий блеск пирамиды, который известит их о наступлении Нового года и в то же время - это является предвестником начала разлива реки Нил!

Дальность видимости зависит от высоты пирамиды, высоты плато Гизы и высоты наблюдателя. Для наблюдателей с земли блеск Великой пирамиды будет виден с расстояния до сорока километров). Поэтому пирамида Хеопса и называлась «горизонтом Хуфу» («Khufu belongs to the horizon» или «Horizon of Khufu»!

Это был сигнал народу Египта покинуть долину реки, чтобы спасти свои семьи, избежать трагедии при разливе Нила.

Вероятно, после завершения строительства Великой пирамиды фараон Хуфу (он же Хеопс) и объявил о начале новой эпохи с началом Нового года в тот день, когда по всему Египту ровно в полдень «бог Солнца пошлет народу известие о великом празднике».

Новый год по древнеегипетскому календарю как раз и начинался 18 июля (по другим источникам – 19 июля). [Л.2].

На основании изложенного придется пересмотреть некоторые концептуальные параметры, якобы закладываемые в архитектуру пирамиды, начиная с идей древнегреческого историка Геродота (484-425 гг. до н. э.), римского географа Помпония Мела и древнегреческого историка и географа Агатархида (181-146 гг. до н. э.). Все они строили догадки о внешних параметрах пирамид не имея информации о том назначении, которое определили мы в

результате нашего анализа, изложенного в настоящей статье. Значит выпеназванная информация уже в те времена (от пяти до двух столетий до нашей эры) была утеряна. То есть пирамиды уже не использовались по их прямому назначению. И не могли быть использованы, т.к. южные грани обветшали и потеряли отражательные свойства. (Другие предназначения, или функции пирамид мы в этой статье не рассматриваем).

Но, хранящаяся в Париже (в Лувре) погребальная стела Таперет с обращением царицы или жрицы к богу Ра-Гарахути («Солнцу в зените») свидетельствует о том, что в период 22-й династии (около 900-800 г.г. до н.э.) население еще поклонялось богу Солнца. Жрецы, вероятно, еще сохраняли принципы использования Солнца в качестве индикатора годового времени, заложенные два тысячелетия раньше.

Не будем пока отрицать и того, что эти принципы возможной индикации годового времени с помощью пирамид, могли поступить к египтянам и ранее, из других источников...

Например, до настоящего времени никто не может дать точного ответа: Почему за горой Кайлос (Тибет) сохранилось название «точное зеркало времени». Все довольно просто. В какой-то момент времени блестящая ледяная грань горы, обращенная на юг, отражала солнечные лучи в долину. И этот «зайчик» фиксировали наблюдатели. Так как длительность его восприятия при наблюдении из одной точки не превышала пяти минут, то по этому мгновению отсчитывали конец и начало нового годового цикла (по дням) и получали 365 или 366 дней в году. Я предполагаю, что точкой наблюдения местом наблюдения этого отблеска была небольшая церквушка. Точнее, она и была построена в качестве точки наблюдения для фиксации годового цикла. Эта церковь и вела годовой календарь мира. Египтяне вполне могли взять идею такой индикации и воплотили ее в пирамидах.

4. Заключение

В книге [7] предлагаются способы наблюдения и регистрации определенных дней в течении года. Связываются эти дни с природными явлениями, которые влияли на хозяйственную деятельность египтян. (начало разлива, конец разлива Нила). А в дельте Нила эти наблюдения позволяли определять начало сбора первого урожая и сроки посева, посадки для выращивания второго урожая. Отметим, что лучи Солнца, отражались от пирамиды

Хеопса в сторону горизонта еще и весной, 25-26 мая по нашему современному календарю, которое фиксировалось жрецами (как приближение летнего солнцестояния). В эти дни отражаемые от пирамиды лучи Солнца наблюдались населением так же, как и 18-19 июля (с одной и той же, заранее установленной точки). «Точкой» наблюдения могло быть помещение типа церкви (мечети) и лучи солнца могли проходить через окно и освещать на несколько минут изображение кого-то из богов... Для населения – мистика! Сигнал от бога!

Можно отметить, что от нижней грани Ломаной пирамиды «блестящей с Юга» лучи Солнца тоже отражаются в сторону горизонта, то есть параллельно земле, но происходило это примерно 2 августа. Однако, это был день начала интенсивного разлива Нила, который, видимо, опаздывал с сигналом жрецам и населению о начале разлива Нила, о прекращении работ и эвакуации. Вероятнее всего, это и стало причиной изменения угла наклона граней при строительстве пирамиды Хеопса в отличие от Ломаной. День параллельного отражения лучей в сторону горизонта перед разливом Нила (точнее – в первые дни начала разлива) и был потом принят за Новый год, то есть, за начало отсчета, за первый день следующего года. Обратим внимание, что с таким же успехом за начало нового года мог быть принят день 25 мая. Но разлив Нила оказался более существенным аргументом для установления, учреждения, Нового года именно 19 июля. Возможно, архитекторы предусмотрели такое опережение - появление светового эффекта от пирамид, примерно за две недели до начала интенсивного разлива Нила. Этот момент точной индикации годового периода и мог стать истоком, или основанием, для начала летоисчисления в Египте.

Это наводит на мысль о том, что только со строительством Пирамиды Хеопса началось летоисчисление по известному нам египетскому календарю. Причем по солнечному календарю, а не по восхождению Сириуса (Сотиса), как утверждают многие исследователи.

Современная наука утверждает о том, что история европейского календаря начинается в Древнем Египте около 4000 лет до н.э. Приведу дословно одну из цитат, взятую в Интернете из статьи «Системы летоисчисления»:

«...Египетские жрецы заметили, что ежегодный разлив великой реки начинался сразу после летнего солнцестояния (ныне - 21-22 июня). И в это же время в предутреннем небе появлялась

звезда Сириус после 70-дневного периода ее невидимости. Установив связь между этими явлениями, древние звездочеты на основании вычислений восходов Сириуса научились предсказывать начало нильских разливов, с которых начинался хозяйственный год. Египтяне определили год как период между двумя солнцестояниями и посчитали его равным 365 дням. Он состоял из 12 месяцев по 30 дней (без связи с фазами Луны). Последние 5 дней года не входили ни в один месяц, добавлялись в конце последнего месяца. Новый год должен был начинаться 19 июля - в день, когда на небе "восходил" (т.е. становился видимым) Сириус. Однако, поскольку високосных дней не прибавлялось, то каждые 4 года Новый год отставал на 1 день и только через 1460 лет опять приходился на день "восхода" звезды Сириус» (www.liveinternet.ru/users и др.).

После изложенного в моей статье анализа и доказательства назначения пирамид очевидна ошибочность всех приведенных в цитате предположений и утверждений.

Сириус не мог быть точным индикатором годового времени. Тем более 19 июля (какого же года?).

Пирамиды исключали ошибку, связанную с потерей високосных дней. Вполне очевидно, что у египтян не было нужды обращать взор на небо к звездам. Жрецам хватало пока, для их целей, Солнца и Луны.

Таким образом, возникновение древнеегипетского солнечного календаря связано именно с Солнцем, а не с восходом Сириуса. Точность определения кульминации Солнца достигает нескольких минут... И очень много вопросов возникает для дополнительных исследований.

Однако заметим, что существуют и другие сведения об истоках летоисчисления.

В заключение отметим, что на основании представленных в настоящей статье материалов для начала любого летоисчисления необходим точный индикатор, регистратор периода времени. Если летоисчисление существовало, значит, цивилизация владела этим точным источником информации, точной «вехой» начала и конца отсчета годового времени. В статье показано, что одним из таких индикаторов на определенном этапе развития человечества, или цивилизации, могли быть пирамиды.

Считаем, что изложенного достаточно для первого ознакомления с одним из секретов пирамид, который не был известен миру уже более двух тысяч лет.

Литература

1. Siliotti Alberto preface by Zahi Hawass. Guide to the PYRAMIDS OF EGYPT. The American University in Cairo Press. 1997. - 167p.
2. Томпкинс Питер. Тайны Великой пирамиды Хеопса. Загадки двух тысячелетий. /Пер. с англ. А.Г. Шарбатовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 479 с.
3. Адес Г. Египет. История страны / Гарри Адес; [пер.О.Чумичевой]. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. – 544с.: ил. – (Биографии Великих Стран).
4. Бонвик Джеймс. Великая пирамида Гизы. Факты, гипотезы, открытия. / Пер. с англ. Т.Е. Любовской. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 221 с.
5. Глазкова Н.Н., В.Е.Ланда. – Тайны пирамид и Атлантиды. / М.: Армада-пресс, 2002. – 320 с.
6. Деко А. Великие загадки истории. – М.: Вече, 2006. – 480 с. (Великие тайны).
7. Теплов А.И. Пирамиды открывают тайны двух тысячелетий. – Запорожье: АА Тандем, 2009. – 60 с.
8. Теплов А.И. К проблеме единой науки. – Запорожье: Этика, 2002. – 108с.

Эткин В.А.

Биорезонансная диагностика и терапия

Светлой памяти Марка Гринштейна

Аннотация

В статье излагаются физические представления о сущности одного из методов информационно - волновой медицины, основанного на биолокации и явлении биорезонанса. Обосновывается необходимость отказа от электромагнитной концепции поля излучений и применимость к нему обычных законов физики неоднородных сред. Дается объяснение ряда особенностей биорезонансной диагностики и терапии вообще и методики М. Гринштейна в частности.

Оглавление

1. Введение
2. Элементы неэлектромагнитной теории света.
3. Сущность и механизм биолокации.
4. Генно-вирусная технология целительства
М. Гринштейна
5. Литература

1. Введение

Ортодоксальная (официальная) медицина диагностирует и лечит в основном нарушенные биохимические процессы в теле человека и животных, применяя хирургическое вмешательство в случаях, когда структурные изменения органов стали видимыми и необратимыми. В результате лечению подвергается не человек, а его орган или часть органа вне связи с организмом в целом, а лечение оказывается направленным на устранение не причин заболевания, а его симптомов. Наглядным отражением такой ситуации является широкое распространение в медицинской диагностике таких терминов, как «синдром» или «недостаточность», которые прямо указывают на следствие заболевания, а не на его причины. Поэтому в значительном числе случаев лечение,

направленное на устранение этих признаков, лишь переводит болезнь в хроническую стадию с ее периодическими обострениями. Такой подход отражает сложившуюся веками парадигму классической медицины, которую многие серьезные врачи понимают как тупиковое направление ее развития.

Наряду с этим в XIX – XX столетии на фоне успехов радиоэлектроники возникла и стала развиваться другая медицина, вернее, иная ее концепция, которую можно назвать «волновой». Она основана на обнаружении того, что жизнедеятельность всех биологических систем, начиная от бактерий и вирусов, и кончая человеческим организмом в целом, сопровождается электромагнитными излучениями. Примерами такой активности являются обычные электрические импульсы, снимаемые при электрокардиографии и электроэнцефалографии. Как известно, все важнейшие органы и системы человека имеют собственные излучения, отличающиеся частотой, амплитудой, фазой, поляризацией, закрученностью и т. п. При том или ином заболевании происходят нарушения этих характеристик. Например, при аритмии, используют специальный прибор, который называется «водитель ритма» и обеспечивает сердцу его нормальный ритм работы. На этом фоне возникло упрощенное представление, что и при лечении заболеваний желудка, печени, почек и других органов также достаточно знать только частоты собственной электромагнитной активности тканей этих органов (назовём их собственными физиологическими частотами) и, воздействуя электромагнитными волнами на этих частотах, добиваться лечебного эффекта.

Однако последующие исследования обнаружили различные виды излучений объектов живой и неживой природы, имеющих неэлектромагнитную природу. Эти излучения легко проникали через экраны, «непрозрачные» для электромагнитных волн (ЭМВ). Многие исследователи отмечали необычайную чувствительность к ним биоорганизмов (на несколько порядков превышающую таковую по отношению к поперечным ЭМВ) и их связь с экстрасенсорно-биофизическим воздействием, их различную поляризацию (правовращательную и левовращательную), способность оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на биологические объекты, их способность аккумулироваться и вызывать остаточные, постепенно исчезающие изменения в них, и т.п. [1]. Поскольку физическая природа таких

излучений оставалась неизвестной, исследователи давали им различные названия: « N -излучение» М. Блондло [2], «пандемоторное излучение» Н. Мышкина [3]; « Z – лучи» А. Чижевского [4]; «радиэстетическое излучение» Ж. Пежо [5]; «митотические излучения» А. Гурвича [6]; «хрональные излучения» А. Вейника [7]; «Пси – излучения» А. Дуброва и В. Пушкина [8]; «сверхслабые излучения» В. Казначеева [9]; «странные излучения» А. Уруцкоева [10] и даже «нефизические» излучения В. Квартальнова и Н. Перевозчикова Н.Ф. [11]. Поэтому дальнейшее изучение терапевтического действия этих излучений научными методами требует прежде всего разработки неэлектромагнитной концепции излучения.

2. Элементы неэлектромагнитной теории света.

Ошибочная трактовка Г. Герцем своих экспериментов по передаче предсказанных теорией Максвелла электромагнитных волн через электрически нейтральный эфир привела в конце XIX столетия к триумфу электромагнитной теории света вопреки выводам М. Фарадея, открыто подчеркивавшим «отрицательные результаты своих изысканий с целью открыть связь между светом и электричеством» [12], а также возражениям таких выдающихся ученых, как В. Томсон, Г. Гельмгольц [13] и Н. Тесла [14]. В частности, последний специально посетил Г. Герца в 1889 году с тем, чтобы на основании своих экспериментов убедить его в том, что «было бы большой ошибкой полагать, что излучаемая энергия распространяется в виде электромагнитных волн». Последствия игнорирования их мнения, приведшие к материализации электромагнитного поля [15], долгое время оставались незамеченными на фоне невероятных успехов техники в области электроники и радиосвязи. Отрезвление (впрочем, далеко не у всех) наступило с осознанием кризиса современной теоретической физики, когда естествоиспытатели вынуждены были вернуться к истокам таких теорий, как квантовая механика, теория относительности, теория эволюции и космология, и признать губительную силу гипотез и постулатов, положенных в их основание. Это касается и материализации информации, которую некоторые авторы считают некоей абсолютной сущностью, первичной по отношению к материи. В частности, автор [16] связывает эту субстанцию с существованием гипотетических *информационов* – элементарных частиц, «материализующихся» из

физического вакуума (ФВ) и являющихся квантами особого «информационного поля», осуществляющего обменное взаимодействие путем их излучения, распространения и поглощения. Естественно, что эта точка зрения неприемлема для материалистически мыслящих ученых, для которых «поле – отнюдь не вид материи, а её свойство, ибо поле не обладает совокупностью свойств, присущих материи, а является средством взаимодействия материальных систем» [17], так что «реальное поле – это математическая функция, которая используется нами, чтобы избежать представления о дальнем действии» [18].

Этих взглядов придерживается и автор этих строк, который вместе с другими естествоиспытателями ищет ответ на вполне конкретный вопрос, каким путем осуществляется тот вид энергообмена, который чаще всего называется «энергоинформационным» (ЭНИО) и обеспечивает целостность отдельно взятой живой системы, будь то клетка, орган или ткань, индивидуум, особь или популяция. Ответ на этот вопрос возможен лишь с позиций классической физики, ибо квантовая теория заведомо не ставит перед собой задачи объяснения чего-либо. Не может служить основой и классическая электродинамика, отождествляющая свет с электромагнитными волнами, поскольку такой подход, во-первых, исключает взаимодействие излучения с электрически нейтральными структурными элементами вещества (ибо магнитное поле может быть порождено только токами), во-вторых, отрицает существование биологически наиболее активных продольных электромагнитных волн (ПЭМВ) и, в-третьих, считает ЭМВ поперечными и потому не может объяснить глубокого проникновения в ткани организма лазерного и подобного ему излучения электромагнитных приборов. Поскольку же истинная природа упомянутых выше излучений и их терапевтического эффекта еще не ясна, рассматривать его необходимо с более общих позиций, охватывающих все виды «динамик» (механодинамики и термодинамики, гидрогазодинамики и электродинамики). Единственной известной на сегодняшний день теорией такого типа является энеергодинамика [19]. Ее понятийный и математический аппарат ориентирован на наиболее общий случай неоднородных континуальных систем с произвольным (хотя и конечным) набором свойств, допускающих выражение параметрами состояния.

Полная энергия таких систем U рассматривается как наиболее общая функция координат всех протекающих в исследуемой системе процессов ($i = 1, 2, \dots, n$). При этом в их число наряду с известными параметрами состояния Θ_i (энтропией S , массой M , числом молей k -х веществ N_k , электрическим зарядом Z , компонентами импульса системы \mathbf{P} , его момента \mathbf{L} и т.д.) входят специфические параметры пространственной неоднородности таких систем $\mathbf{Z}_i = \Theta_i \Delta \mathbf{r}_i$ (моменты распределения Θ_i с плечом $\Delta \mathbf{r}_i$, характеризующим отклонение системы от равновесия). Благодаря этому энергодинамика без каких-либо дополнительных гипотез и постулатов вводит в рассмотрение понятия скорости реальных (необратимых) процессов $\mathbf{v}_i = d\mathbf{r}_i/dt$, потока энергоносителя $\mathbf{J}_i = \Theta_i \mathbf{v}_i$, силы $\mathbf{F}_i = -(\partial U/\partial \mathbf{r}_i)$ и производительности какого-либо процесса $\mathbf{F}_i \cdot \mathbf{v}_i$. Это позволяет ей рассматривать процессы любой физической природы, вызванные внешними и внутренними, далекодействующими и близкодействующими, полезными и диссипативными, механическими и немеханическими силами.

Далее, с позиций этой теории весь материальный мир делится на структурированное (барионное) вещество как дискретную часть материи, имеющую определенную форму и границы), и неструктурированное (небарионное) вещество как «первоматерию» из которой путем «конденсации» образовались все известные формы вещества Вселенной. Материальным носителем этой неструктурированной части материи служит та часть космической среды, которая свободна от барионного вещества. Такое деление предполагает единство и взаимопревратимость структурированной и неструктурированной материи [20]. Наличие у космической среды упругих свойств и собственной энергии U делает ее способной к образованию в ней стоячих и бегущих волн. Эти волны и переносят энергию в пространстве «после того, как она покинула одно тело и не достигла другого» [22]. Это и позволяет рассматривать космическую среду как истинный материальный носитель любых излучений, не привлекая для этого какие-либо иные гипотетические сущности типа эфира, электромагнитного поля, физического вакуума, темной материи и т. п. Такой подход позволяет сосредоточиться на изучении общих свойств упомянутых выше излучений, а не на выяснении особенностей каждого из них. Этим путем можно получить ответы

на многие вопросы, связанные с информационно-волновой медициной.

Согласно энергодинамике, лучистый (энергоинформационный) обмен между оператором и пациентом возникает тогда, когда хотя бы на некоторых частотах их волновые потенциалы $\psi_{\theta} = A_{\theta}\nu$, определяемые произведением амплитуды волны A_{θ} и ее частоты ν , не совпадают, т.е. существует перепад или градиент амплитуды поглощаемых или излучаемых волн [23]. Поэтому лучистый энергообмен между оператором и пациентом на определенных частотах зависит не только от разности амплитуд их колебаний на одной и той же частоте, но и от удаленности частоты соответствующих органов от резонансной как у оператора, так и пациента. Это мы и имеем в виду, говоря о резонансном характере энергоинформационного обмена [24]. Именно этим обусловлен избирательный (адресный) характер воздействия оператора (целителя) на больные органы, которое сводится к целенаправленной коррекции их волновых характеристик.

Специального объяснения требует высокая проникающая способность рассматриваемых излучений. Известно, что глубина проникновения высокочастотного электромагнитного излучения в ткани организма ничтожно мала (не более нескольких миллиметров). Однако воздействие излучений электромагнитных приборов (в том числе лазеров) распространяется на глубину, на несколько порядков большую. Отсюда и название таких излучений – «глубокопроникающие». Объяснение этому феномену лежит на поверхности, если признать вслед за энергодинамикой, что волны космической среды имеют не электромагнитную, а гравитационную природу, изоляции от которой не существует.

Нередко аномальную проникающую способность биологически активных воздействий пытаются объяснить их малой («нетепловой») интенсивностью. Однако не следует забывать, что любые, в том числе и «сверхслабые» воздействия по мере их поглощения веществом становятся сначала слабыми, а затем и «свехслабыми». По этой логике «глубокопроникающими» должны оказаться как раз сильные, а не слабые воздействия. Поэтому такое «объяснение» не выдерживает критики [25]. Слабые и сверхслабые воздействия объясняют лишь «накопительный» характер энергоинформационного обмена. При этом процесс аккумуляции какого-либо эффекта в соответствии с законами переноса «рас- тянут» во времени тем больше, чем слабее лучистый

поток j_v и хуже свойства проводимости среды его распространения. Поэтому изменения состояния, обусловленные энергоинформационным обменом, становятся заметными лишь спустя некоторое (иногда очень значительное) время. Этим же объясняется и эффект «последствия» – сохранение изменений состояния после прекращения воздействия [26]. Далее, поскольку накопление изменений носит экспоненциальный характер, приближающий взаимодействующие тела к состоянию динамического равновесия, каждое последующее воздействие той же длительности вызывает все меньшие изменения состояния, прекращаясь с выходом на состояние «насыщения». Это известно специалистам как «эффект привыкания». Он серьезно затрудняет проведение экспериментов, поскольку остаточные изменения в лабораторной установке и окружающих его телах не позволяют возвращаться от опыта к опыту к исходному состоянию.

Еще одно отличительное свойство экстрасенсорного воздействия – его адресный характер [26]. Оно обусловлен тем, что в дистанционном взаимодействии участвуют только те структурные элементы организма, которые колеблются в резонанс с определенными частотами падающего излучения. Это кардинальным образом ограничивает круг объектов, участвующих в нем. Эта адресность усиливается продольным характером волн, что позволяет акупунктурным воздействиям распространяться не по прямой (подобно лучу в пустоте), а по нервным волокнам, доставляющим воздействие непосредственно в нужную зону. Этим же объясняется и дальное действие экстрасенсорного воздействия, чему способствует отсутствие в космической среде диссипации энергии. Это же обстоятельство позволяет передавать по каналам теле-радиосвязи «волновой портрет» медицинских препаратов на расстояния, ограниченные только дальностью такой связи.

Отдельного рассмотрения требует процесс модуляции несущей волны эфира сигналом, исходящим от целителя или какого-либо лекарственного препарата [27]. Если в первом случае этот процесс вполне очевиден понятен благодаря наличию у оператора источников энергии, то в объектах неживой природы этот вопрос не столь однозначен. Здесь вновь на помощь приходит энергодинамика. Обычно, говоря о равновесии излучения с веществом, имеют в виду тепловое равновесие. В термодинамике под ним понимают прекращение теплообмена между любыми телами. Условием такого равновесия является

равенство их абсолютных температур T . Однако классический термодинамический метод нахождения условий равновесия применим только к процессам обмена между телами одной и той же (в рассмотренном случае – тепловой) формой энергии. Между тем равновесие между веществом и излучением носит *динамический* характер, при котором процесс поглощения и излучения веществом энергии не прекращается, а наступает лишь так называемое «стационарное» состояние, когда энергия тела остается неизменной ($dU = 0$). Этот двусторонний процесс лучистого энергообмена сопровождается превращением излучения во внутреннюю энергию вещества и последующим переизлучением им энергии в том же количестве, но в несколько ином диапазоне спектра излучения.

Такие процессы относятся к категории работ, так что условием динамического равновесия в нашем случае будет равенство мощностей падающего на тело j'_θ и испущенного им потока лучистой энергии j''_θ излучения во всем его диапазоне. Это означает, что для динамического равновесия характерно преобразование части падающего излучения в излучение с другими спектральными характеристиками. Поскольку же любые структурные элементы вещества поглощают и излучают на одной и той же резонансной для них частоте, то последнее означает, что в процессе превращения поглощенной телом лучистой энергии во внутреннюю энергию вещества происходит ее перераспределение между ними с последующим излучением другими частицами и уже на иных частотах. Иными словами, динамическое равновесие излучения с веществом сопровождается изменением волновых характеристик излучения в той его части, которая принимает участие в этом процессе. Изменение спектральных характеристик падающего и испущенного телом излучения и приводит к модуляции волн эфира теми частотами, которых не было в падающем излучении. Это объясняет, почему «волновая копия» лекарственного вещества несет важную информацию о его специфических свойствах [28], и почему такого рода воздействия именуют не информационными, а энергоинформационными. Сомнения на этот счет исчезают, если исходить из того, что мерой любого воздействия в физике является сила \mathbf{F}_i , а мерой ее действия – работа этой силы $dW_i = \mathbf{F}_i d\mathbf{r}_i$. В таком случае становится ясно, что коррекция частоты колебаний любого органа с целью приведения ее к норме требует от целителя затраты определенной

работы W , тем большей, чем значительнее отклонение частоты его излучения ν от корректируемой частоты большого органа пациента.

Таким образом, признание неэлектромагнитной природы излучения объясняет «механизм» информационно-волновой терапии, освобождая его от излишней «мистики» и объясняя ее особенности известными законами классической физики.

3. Сущность и механизм биолокации.

Как уже отмечалось выше, наряду с многочисленными технологиями диагностики и терапии, основанными на концепции электромагнитного поля, получили распространение методы целительства, основанные на радиэстезии. Термин «радиэстезия», призванный дать определение таинственной способности человека к «лозоходству» (англ. «dowsing» - ивовый прут) был предложен аббатом Були в конце XIX века и объединял понятия: «луч» (от греч. «radium») и восприятие (stesis). Биолокация (лозоходство) использовалась человеком еще до нашей эры, и ее эффективность проверена многовековым опытом многих народов. Все основные рудные месторождения в Европе в свое время были найдены именно специально тренированными людьми, которые по поведению находящейся в их руках лозы - развоенного прута, срезанного с дерева (большой частью, с орешника) определяли местонахождение руд. С помощью лозы всегда искали место для колодез. Этим методом много веков успешно определялось местонахождение подземных вод, причем погрешность определения составляла не более одного метра. И до сегодняшнего дня биолокация остается наиболее чувствительным методом бесконтактной диагностики [29].

В настоящее время этот метод получил юридически правовую защиту в виде нескольких международных патентов, в том числе российского патента 2021749 RU. В России функционирует пакет стандартов по энергоинформационному благополучию населения, и, в частности, стандарт "Биолокационные измерения, испытания и исследования" ЭС4.03.01-00(А). Классическая радиэстезия применяет разнообразные инструменты: рамки, биотестеры, разнообразные по размеру и форме маятники и т. д.

Наиболее трудная часть проблемы овладения искусством биолокации – это искусство задавать маятнику вопросы, точно формулировать их и оставаться при этом в состоянии полнейшей

«нейтральности» и «отключенности». Приобретение этих навыков требует большой тренировки, опыта и постоянного внимания. Тип реакции инструмента, означающий ответы «да» и «нет», вырабатывается оператором биолокации в процессе освоения этого метода. Однако сама рамка или маятник является лишь вспомогательным инструментом в руках оператора, так что истинным «детектором» и целителем является именно он сам.

Существует несколько точек зрения на «механизм» процесса биолокации. Теория биогравитации, предложенная А.П. Дубровым [30], объясняет эффект биолокации существованием физического поля, которое человек создает в результате особой психической деятельности резонансно-полевого типа, его взаимодействием с гравитационным полем Земли и с окружающей средой (резонансная связь полей). Болгарские ученые Н.С. Борисова и Т.Г. Дичев считают, что «управляющими системами» по приему, идентификации и передаче сигнала являются биологически активные точки, а опознание излучений осуществляется по голографическому принципу резонанса и обратной связи. Сигнал, содержащий параметры излучения опознаваемого объекта воспринимается и обрабатывается определенными участками мозга и, многократно усиливаясь, проявляется в виде визуально регистрируемых движений рамки. Идеомоторными реакциями – неосознанными движениями руки лозоходца – объясняют феномен биолокации также Киршнер, Прокоп и Иориш. Удерживая рамку рукой в положении неустойчивого равновесия, лозоходец бессознательно воспринимает локальные изменения различных полей. При этом изменяется согласованность нервных двигательных импульсов к мышцам предплечья, кисть наклоняется, центр равновесия смещается и рамка поворачивается, а маятник меняет характер колебательных движений.

Теорию электромагнитной чувствительности предлагает Р.О. Веcker, связывающий биолокацию с высокой чувствительностью человека к электромагнитным силам. Внешнее магнитное поле Земли влияет на центральную нервную систему (ЦНС), в особенности на шишковидную железу («третий глаз»). Обнаружено, что в клетках головного мозга присутствует в виде групп кристаллов магниточувствительный минерал магнетит, благодаря чему головной мозг способен определять силу, полярность и направление магнитного поля Земли. Эта физическая сила дает важную информацию об окружающей среде,

необходимую для нормального функционирования человеческого организма [31].

Автор этих строк полагает, что в основе биолокации лежит способность оператора изменять частоту излучения своих органов. Такая способность в большей степени проявляется у йогов. Некоторые люди способны замедлять сердцебиение и дыхательные функции до практически неуловимого уровня. Наиболее ярким примером этого рода служит анабиоз Бампо-Ламы, длящийся уже более 80 лет [32]. Изменяя частоту функционирования своих органов с целью достижения биорезонанса, операторы биолокации могут изменять амплитудно-частотный потенциал своего излучения ψ_{ν} , усиливая или ослабляя тем самым свой энергоинформационный обмен с пациентом, и чувствовать его изменение при этом. Это и имеется в виду, когда говорят о «настройке» экстрасенса на пациента. Таким образом он может осуществлять подобное радиолокации зондирование пациента с выявлением патологических отклонений его излучений от свойственных здоровым органам, и затем корректировать их своим психофизическим воздействием. Этот процесс может происходить на подсознательном уровне, так что сам оператор не в состоянии его объяснить. Для наиболее «продвинутых» из них расстояние до пациента при этом практического значения не имеет, поскольку связь целителя с пациентом осуществляется на определенной волне, затухание которой в эфире ничтожно мало. Однако для этого необходимы соответствующие медицинские знания и умение правильно интерпретировать полученную информацию.

Объектом воздействия биооператора может быть любой орган, причем волновая коррекция будет тем успешнее, чем определеннее проявляются волновые характеристики объекта воздействия. Поэтому такое лечение осуществляется, как правило, на молекулярном и клеточном уровне, а не на уровне органа или организма в целом, поскольку спектр их колебаний охватывает широкий диапазон частот, а потенциал ψ_{ν} – «размыт». Именно поэтому такое лечение принципиально отличается от традиционного медикаментозного, которое затрагивает многие органы и их функции.

4. Генно-вирусная технология целительства М. Гринштейна

Теоретическое осмысление изложенного выше метода коррекции здоровья во многом опирались на методические разработки и многолетний опыт недавно ушедшего из жизни выдающегося (без преувеличений) целителя д-ра М.М. Гринштейна, ведущего специалиста образованной в 2003 г. в Израиле ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» и руководителя отделения информационно-волновой медицины негосударственного «Института интегративных исследований» (сайт <www.iri-as.org>). Им на основе концепции волновой генетики [33] разработан комплекс технологий диагностики и терапии различных патологических состояний организма. Эти технологии позволяют осуществить раннюю диагностику не только на доклинической стадии, но и обнаружить предрасположенность конкретного человека к тем или иным заболеваниям задолго до проявления их симптомов. Тем самым не только облегчается лечение, но порой и предотвращается само заболевание. Особое значение имеет ранняя диагностика онкологических заболеваний, позволяющая обнаружить аномальное деление клеток еще на самой ранней стадии, о которой не подозревают ни больной, ни врач. Это дает надежду резко снизить случаи летального исхода раковых больных, поскольку клинические проявления онкологических заболеваний возникают примерно на третьей стадии болезни, когда необходимы уже либо химиотерапия, либо хирургическое вмешательство.

Специфика метода, практикуемого М. Гринштейном, состоит в поэтапном переходе на все более глубокий иерархический уровень структуры организма, вплоть до генно-вирусного уровня заболевания [34]. "Геновирусом" (ГВ) он назвал некую информационно-волновую структуру в составе гена, которая активизирует (запускает) те или иные патогенные (болезнетворные) процессы в нем. Он представляет собой один или несколько структур ДНК и/или РНК типа, заключенных в общую с ними белковую оболочку. Подобно компьютерным вирусам, эту структуру нельзя выделить из состава гена, однако, активировавшись в составе генома, он постепенно поражает все отделы нервной системы, делая болезнь прогрессирующей.

Радиэстетической диагностике подвергаются центральная, вегетативная и периферийная нервная система; дыхательная, сердечнососудистая, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая, костно – мышечная, кроветворная, иммунная и лимфатическая системы, а также соединительные ткани и кожа. Она осуществляется путем фиксации характера вращательного движения радиэстетического прибора (маятника) для каждой из названных систем в отдельности. При этом тестируется (путем постановки оператором перед собой четко выраженной цели) присутствие в конкретной системе тех или иных групп болезнетворных микроорганизмов, таких, как вирусы, микробы, одноклеточные, плесень, дрожжи, грибки, глистные инвазии, а так же отдельные паразиты, часто встречающихся в организме человека (трематоды, эхинококки, диатомеи, токсокары и др.). Лечение осуществляется путем психофизического воздействия на болезнетворный очаг с последующей проверкой исполнения по изменению направления вращения маятника с левостороннего на правостороннее. Этот метод диагностики М. Гринштейн назвал «диагностикой по геному человека». Для этого в геноме конкретного пациента определяют наличие гена искомой патологии путем прямой мысленной установки оператора (посылки пациенту своего рода «мыслеформы»). Таким же образом осуществляется диагностика онкологических заболеваний. Последняя основывается на обнаружении в вызвавшем подозрение органе структур, принятых в качестве маркеров злокачественных новообразований: онкобелка, киназы (ERK1/2) и онковируса [34].

Одновременно с диагностикой М. Гринштейн осуществлял и терапию органов соответствующих систем. Так, если при диагностике ЦНС обнаруживается отрицательная поляризация, то следующим шагом является проверка основных структур головного мозга с целью выявить в них патологические очаги. При приведении параметров излучения клеточных структур к норме патологический очаг из соответствующих органов, как показывает опыт, исчезает.

Терапия по геному человека состоит в устранении соответствующих генов и геновирусов из последовательности колен предков по материнской и/или отцовской линии. Далее соответствующий ген и геновирус удаляется из генома больного и ряда его мозговых структур.

Наиболее эффективным методом нормализации функционального состояния как отдельного органа, так и организма в целом является терапия по ветвям симпатической нервной системы. Нервные волокна симпатической и парасимпатической ветви этой системы соединены с каждой клеткой организма и передают в мозговые структуры информацию о состоянии каждой из них. В здоровом органе достигается информационно-волновой гомеостаз (равновесие). При появлении патологического очага гомеостаз нарушается. В таком случае процесс терапевтического воздействия на клетку заключается в приведении излучений структурных составляющих клетки к норме. Как указывалось выше, и в этом случае излучение цитоплазмы оказывается нейтральным [35].

При проведении радиэстезической диагностики и терапии во многих случаях оказывается необходимым обезопасить терапевта от патогенных излучений больных органов (особенно при онкологических заболеваниях). В этих случаях может оказаться незаменимым предложенный М. Гринштейном *метод ситуационного моделирования* [36]. Он заключается в предварительном переносе волновых характеристик (биополя) субъекта или какой-либо его части (вплоть до молекулярного уровня их иерархии) на промежуточный носитель информации, т.е. создании того, что мы назвали его *волновой копией* (ВК). В качестве такого носителя используется гомеопатически нейтральный материал (вещество с минимальным фоновым (собственным) излучением). В качестве таковых чаще всего используется алюминиевая фольга, фольгированный медью текстолит или гетинакс, полихлорвиниловые пленки или пластины и т. п.

В ряде случаев анализируемую информацию необходимо сохранить на длительное время, требуемое для удаления из организма патологических очагов при хронических заболеваниях. Тогда в качестве носителя целесообразно применять обычный компакт-диск (CD), на напыленном металле которого ВК способна сохраняться в течение нескольких лет. Этот носитель пациент может использовать самостоятельно для реализации длительного лечения. Такая технология, предложенная впервые членами ассоциации «Энергоинформатика» к.т.н. М. Гринштейном и к.м.н. М. Шрайбманом [37], реализована в проекте фонда «IC Medicals» (<http://www.icmedicals.com>).

4. Заключение

Огромным преимуществом радиэстезического метода лечения является одновременная диагностика и терапия многих заболеваний, когда весь процесс устранения очага заболевания занимает один или несколько коротких сеансов с целителем. При этом пациенты могут находиться на произвольном удалении и ощущать не сам процесс воздействия оператора на организм, а лишь его результаты в виде исчезновения болевых синдромов и нормализации функционального состояния организма. Мы не говорим уже о таких преимуществах, как отсутствие побочного действия медикаментозных средств и хирургического вмешательства в организм, свойственного традиционным методам лечения.

Чрезвычайно важен также гносеологический аспект радиэстезического метода, связанный с возможностью приобретения таким путем новых знаний. Таким путем оказалось возможным получать информацию о заболеваниях, возникающих уже на уровне генов и выяснить, что около 80% всех заболеваний человека являются генетическими, т. е. зависят от наличия тех или иных патологических генов в геномах его предков [44]. Установлено также, что геном человека можно разделить на две части. Первая заложена природой и управляет развитием человека от его рождения до смерти. Вторая часть, накопленная человеком в течение многих лет в результате неблагоприятных условий окружающей среды (включая воздействие на человеческий организм различных болезнетворных микроорганизмов), может находиться в организме человека длительное время в неактивном состоянии. Однако, при определенных условиях, например, при длительном воздействии на организм вредного излучения геопатогенных зон (ГПЗ), приборов бытовой электронной техники, радиостанций УКВ-диапазона, линий электропередач и т.п., эти гены активируются. Именно тогда в патогенной части генома человека обнаруживается так упомянутый выше геновирус. В результате в организме возникает патологический очаг. Таким путем удалось установить и наличие различного спектрального состава этих ГПЗ, часть которого адекватна излучению геновируса, известного, как онковирус и представляющего собой сумму излучений двух вирусов типа ДНК и РНК. Таким же путем удалось обнаружить наличие противоположных действию ГПЗ лечебных зон и природных образований. Исследование излучений этих мест

показало наличие у них высокоэффективных лечебных свойств, уничтожающих даже раковые клетки. Разумеется, знания, добытые таким путем, требуют подтверждения. Однако их вряд ли можно получить другими методами, известными современной науке. Во всяком случае, даже сведения предположительного характера способны сузить круг поиска истины, сократить сроки и уменьшить затраты на подобные исследования. Об этом свидетельствует уже имеющийся опыт дистанционной диагностики и терапии М. Гринштейна, который помог многим десяткам людей, страдающих различными заболеваниями (начиная от диабета и кончая бесплодием). Полученные им положительные результаты подтверждены официальными заключениями и благодарственными письмами десятков излеченных людей, которым классическая медицина не смогла помочь. Тем не менее остается труднообъяснимым то, каким образом одна только установка целителя на удаление геновирусов из передающей цепочки организма приводит к быстрому выздоровлению! Ответ на этот вопрос лежит, по-видимому, в области психофизики.

Литература

1. Эткин В.А. О неэлектромагнитной природе света. <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9816.html>. 3.08.2009.
2. Blondlot M.R. Sur de nouvelles sources de radiations susceptibles de traverser les metaux, les bois. // Academie des sciences, 1903, P.1127.
3. Мышкин Н.П. Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии //Журнал Русского физико-химического общества, 1906, вып.3, с.149).
4. Чижевский А.Л. К истории аэроионификации. М., 1930 г.
5. Pagot J. Radiethesie et emission de forme. - Paris: Malonit,1978, 277 p.
6. Гурвич А.А. Теория биологического поля.- М.: Советская наука, 1944.
7. Вейник А.И. Термодинамика реальных процессов.- Минск, 1991, 576 с.
8. Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание.- М.,1989.
9. Казначеев В.П., Михайлова Н.П. Сверхслабые излучения в межклеточных взаимодействиях. Новосибирск: СО АН СССР, 1981.

10. Уруцкоев Л.И., Ликсонов В.И., Циноев В.Г. Экспериментальное обнаружение «странного» излучения и трансформации химических элементов. // Журнал Радиоэлектроники", 2000, №3.
11. Квартальнов В.В., Перевозчиков Н.Ф. Открытие «нефизической» компоненты излучения ОКГ, <http://www.merak.ru/articles/journal14rus.htm>.
12. Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству. Т.2. – Изд. АН СССР, 1951.- 538с.
13. Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. – Москва – Ижевск, 2001.
14. Тесла Н. Лекции и статьи.- М., 2003.
15. Эткин В.А. Материально ли электромагнитное поле? <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13898.html>, 26.06.2014.
16. Юзвизин И. И. Информациология. - М., 1996.
17. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики – развитие идей от первоначальных понятий до теории. – М.: Наука, 1965.
18. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. М.: Мир, 1966. С.15).
19. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии) – СПб.; «Наука», 2008.- 409 с.
20. Эткин В.А. Эфир как предвещество. <http://new-idea.kulichki.net/index.php?mode=physics>. 22.05.2015.
21. Эткин В.А. Эфир без гипотез, <http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14245.html>.
22. Максвелл Дж. К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля: Пер. с англ.- М.: Гостехтеориздат, 1952.
23. Эткин В.А. О потенциале и движущей силе лучистого теплообмена. //Вестник Дома ученых Хайфы, 2010.–Т.ХХ. – С.2-6.
24. Эткин В.А. Об избирательном взаимодействии / Вестник Дома Ученых Хайфы, 2012.- Т.29. С. 2-8.
25. Эткин В.А. О специфике биологически активных излучений. http://samlib.ru/editors/e/etkin_w, от 17.09.2015.
26. Эткин В.А. О специфике аномальных дальнодействий.

- //Доклады независимых авторов. – Вып. 39, р. 194-207.
27. Etkin V.A. Basic of the graviacoustic light theory. //WSN 81(2) (2017) 184-197.pdf
 28. Эткин В.А. О технологии создания и переноса энергоинформационных копий лечебных препаратов. http://samlib.ru/e/etkin_w/shtml, 16.11.2014.
 29. Эткин В.А. Об объективности биолокации. http://samlib.ru/e/etkin_w/shtml, 09.12.2008.
 30. Дубров А. П. Геопатия и биолокация. М., 1992.- 70 с.
 31. Гаряев П. "Волновой геном". //Энциклопедия русской мысли", т.5. - М.: "Общественная польза", 1994.
 32. Эткин В.А. Истоки паранормальных способностей человека, http://samlib.ru/editors/e/etkin_w/shtml.
 33. Гринштейн М. Информационно – волновая медицина. Жизнь без лекарств.- Lambert, 2015.
 34. Гринштейн М. Новые подходы к этиологии и лечению рака. //Доклады независимых авторов, 2014. Вып. 30. С.135-143.
 35. Гринштейн М. Об одном методе информационно-волновой медицины, http://samlib.ru/editors/e/etkin_w/shtml. 20.11.2012.
 36. Гринштейн М. Что такое ситуационное моделирование, <http://www.markgrin.iri-as.org/index.html>, 30.12.2014.
 37. Гринштейн М. Передача информационно – волновых свойств лекарств на большие расстояния, http://samlib.ru/editors/e/etkin_w/shtml, 31.07.2008.

Кагановский А.О.

Новые конструктивные решения монтажных соединений секций ствола башенных кранов

Аннотация

Для усовершенствования монтажных соединений секций ствола башенных кранов автором статьи разработаны новые конструктивные решения. Монтажное соединение секций происходит посредством модулей, состоящих из соединительного стержня, приваренного к торцу пояса нижней секции, замыкающей части приваренной к торцу пояса верхней секции и прижимных болтов. Соединительный стержень состоит из плиты, в центре которой установлен стержень снабженный утолщением в виде двух конусов, между которыми имеется участок в виде пояса. Замыкающая часть модуля выполнена в виде куба с центральным глухим отверстием, в нижней части которого расположены прижимные болты. Прижимные болты установлены под прямым углом к нижнему конусу соединительного стержня. Соединение секций происходит путем опускания верхней секции на острие соединительных стержней нижней секции, при этом возможно некоторое несовпадение осей. Скольжением кромки отверстия замыкающей части по верхней конической поверхности соединительного стержня обеспечивается самонаведение и их соосность. Для восприятия усилий растяжения между частями модуля служат прижимные болты, работающие на осевое сжатие. В новых конструктивных решениях обеспечивается передача знакопеременных усилий. Предлагаемое соединение самонаводящееся точной наводки. Прижимные болты стандартные и работают без промежуточных деталей. Они постоянно находятся в замыкаемой части модуля. Для работы монтажников с прижимными болтами не требуются дополнительные сидения. Все это обеспечивает значительное снижение трудозатрат, а также быстрый монтаж и демонтаж башенного крана.

В современном строительстве широко используют башенные краны многократного использования. Трудоемкость монтажно – демонтажных работ зависит от конструкции крана, в частности от монтажных соединений секций ствола крана (Рис. 1). Число перемещений крана в год колеблется от 1 до 6. Применяются три схемы монтажа кранов: подъем целиком, подращивание снизу и наращивание сверху отдельными секциями. В настоящее время широко используется соединение поясов секций, когда вдоль пояса привариваются элементы с продольными отверстиями, в которые вставляются относительно длинные нестандартные болты с множеством промежуточных деталей, а для удобства работы монтажника устанавливаются дополнительные сидения.

Для усовершенствования монтажных соединений секций ствола башенных кранов автором статьи разработаны новые конструктивные решения (Рис. 2). Монтажное соединение секций происходит посредством модулей, состоящих из соединительного стержня, приваренного к торцу пояса нижней секции, замыкающей части приваренной к торцу пояса верхней секции и прижимных болтов (Рис. 3 и 4). Соединительный стержень состоит из плиты, в центре которой установлен стержень снабженный утолщением в виде двух конусов, между которыми имеется участок в виде пояса. Замыкающая часть модуля выполнена в виде куба с центральным глухим отверстием, в нижней части которого расположены прижимные болты. Прижимные болты установлены под прямым углом к нижнему конусу соединительного стержня.

В варианте 1 модуля (Рис.3) расположены два прижимных болта, а в варианте 2 модуля - четыре прижимных болта (Рис. 4). При этом в варианте 1 нижние распорки секции привариваются между замыкающими частями секции, а в варианте 2 – между поясами секции. При меньших усилиях в поясах секций возможна установка двух болтов, а при больших усилиях – четыре болта.

Соединение секций происходит путем опускания верхней секции на острие соединительных стержней нижней секции, при этом возможно некоторое несовпадение осей. Скольжением кромки отверстия замыкающей части по верхней конической поверхности соединительного стержня обеспечивается самонаведение и их соосность. Для восприятия усилий растяжения между частями модуля служат прижимные болты, работающие на осевое сжатие.

Выводы

1. В новых конструктивных решениях обеспечивается передача знакопеременных усилий.
2. Предлагаемое соединение самонаводящееся точной наводки.
3. Прижимные болты стандартные и работают без промежуточных деталей. Они постоянно находятся в замыкаемой части модуля.
4. Для работы монтажников с прижимными болтами не требуются дополнительные сидения.
5. Все это обеспечивает значительное снижение трудозатрат, а также быстрый монтаж и демонтаж башенного крана.

Рис. 1.

Соединение секций ствола башенного крана: а - вариант 1, б - вариант 2

Рис. 2.

Модуль и узел монтажного соединения секций ствола башенного крана (вариант 1):
а - модуль, б - соединенные секции, в - разъединенные секции.

Рис. 3.

Модуль и узел монтажного соединения секций ствола башенного крана (вариант 2):
 а - модуль, б - соединенные секции, в - разъединенные секции

Рис. 4.

Кагановский Л.О.

Семейство модулей Кагановского для быстрого монтажного соединения и разъединения крупногабаритных конструкций

Аннотация

Для монтажного соединения крупногабаритных конструкций в настоящее время используют болты или сварку. Недостаток этих соединений, особенно в экстремальных условиях или на высоте, связан с большой трудоемкостью и продолжительностью монтажа, предопределенной неизбежными и большими затратами ручного труда, а также повышенной опасностью монтажных работ. Автором статьи разработаны соединения крупногабаритных конструкций через однотишные модули, которые являются новым прогрессивным методом монтажа, и при котором в значительной степени снижается трудоемкость, в том числе ручного труда, продолжительность монтажа, а также снижается опасность монтажных работ, особенно в экстремальных условиях или на высоте.

Для монтажного соединения крупногабаритных конструкций в настоящее время используют болты или сварку. Недостаток этих соединений, особенно в экстремальных условиях или на высоте, связан с большой трудоемкостью и продолжительностью монтажа, предопределенной неизбежными и большими затратами ручного труда, а также повышенной опасностью монтажных работ.

В 70 – 80 годах прошлого столетия в СССР для телевидения, радиорелейной и других видов связи возводилось большое количество высотных сооружений (башен и мачт), которые монтировались мобильными и самоподъемными кранами, а также вертолетами. Решетчатые высотные сооружения собирались из отдельных секций, соединение которых на высоте выполнялись

болтами через фланцы. В процессе монтажа у каждого узла соединяемых секций находились монтажники, которые, не имея достаточно прочной опоры, должны вручную навести фланец подвешенной верхней секции на соответствующий фланец нижней секции, затем оправкой совместить отверстия под болт, установить все болты совмещенных фланцев и закрутить гайки (Рис.1).

Министерство строительства Украины обратилось в институт “Укрниипроектстальконструкция” г. Киев с предложением разработать монтажное соединение конструкций, аналогичное, например, соединению вагонов железнодорожного транспорта, взамен фланцевого болтового соединения. Автором статьи было разработано **“Автоматическое монтажное соединение конструкций”** [1], которое является пионерным изобретением, запатентованным в России и Украине. Это соединение осуществляется при помощи **модуля**, состоящего из двух частей: соединительного стержня, приваренного к торцу пояса нижней секции и замыкающей части, приваренной к торцу пояса верхней секции и подвижными клиньями, размещенными в просветах между этими частями. Для соединения секций ствола мачты в институте “Промстальконструкция” г. Москва были разработаны ловители грубой наводки, а точная наводка в автоматическом соединении происходит путем скольжения кромки центрального отверстия замыкающей части по верхней конусной поверхности соединительного стержня. **Монтажное соединение секций происходит без участия монтажников.** Оно полностью обеспечивает восприятие действующих знакопеременных усилий в поясах ствола мачты. При этом устраняется необходимость установки большого количества болтов. В 1991 году в институте “Укрниипроектстальконструкция” были изготовлены и исследованы образцы модуля автоматического монтажного соединения конструкций. Эти результаты были рассмотрены и одобрены на технических советах ведущих организаций в области разработки и монтажа строительных металлоконструкций: “ЦНИИпроектстальконструкция” г. Москва, “Промстальконструкция” г. Москва, “Укрниипроектстальконструкция” г. Киев и “Минмонтажспецстрой” СССР. За разработку автоматического монтажного соединения конструкций и другие изобретения я был награжден значком “Отличный изобретатель” и “Лучший изобретатель Минмонтажспецстроя СССР”.

В дальнейшем мною в содружестве с инженером – механиком Л. М. Раскиным было разработано **“Быстрозамыкаемое монтажное соединение конструкций”** [2], в котором в отличие от автоматического клиновидные подвижные упоры подвешиваются временными болтами к верхней части замыкающей части **модуля** таким образом, чтобы не мешать вхождению соединительного стержня в отверстие замыкающей части. После соприкосновения верхней и нижней частей модуля монтажники убирают временные болты. Освободившиеся клиновидные подвижные упоры под действием силы тяжести опускаются, скользя по наклонным пазам, и расклиниваются между этими пазами и нижней конусной поверхностью соединительного стержня. Причем клиновидные упоры перевозятся с завода изготовителя с секцией мачты, при этом не требуется перед подъемом вставлять их в отверстие замыкаемой части модуля. Ручной труд монтажников необходим только для вывинчивания небольших монтажных болтов после отключения кранов или вертолетов, что обеспечивает безопасность монтажа.

Для дальнейшего усовершенствования технологии монтажа мною разработан **“Модуль универсального монтажного соединения конструкций”** [3], в котором объединены возможности **модулей** автоматического и быстрозамыкаемого соединения конструкций, где универсальный модуль может быть использован по выбору для автоматического или быстрозамыкаемого монтажного соединения конструкций.

Существующие конструктивные решения универсальных контейнеров, способы их крепления и устойчивости при морских перевозках недостаточно надежны при знакопеременных нагрузках, вследствие чего происходит большое количество аварий. Наличие промежуточного звена (твистлоков) в соединениях фитингов контейнеров, при небольшой площади контактов и недостаточной их жесткости, не могут обеспечить надежное их закрепление (Рис. 2.1-2.4).

Для устранения недостатков и усовершенствования контейнеров мною разработаны **“Новые конструктивные решения универсальных контейнеров”** [4, 5]. Смежные фитинги выполнены в виде **модуля** соединения контейнеров, у которого нижний фитинг представляет собой куб, к верхней плоскости которого приварен соединительный стержень, а верхний фитинг представляет собой куб с центральным глухим отверстием в нижней плоскости (Рис. 2.1-2.5). Для надежной фиксации фитингов и восприятия различных силовых воздействий, в нижней части

нижнего фитинга расположены четыре прижимных болта. Для реконструкции существующих универсальных контейнеров к нижнему фитингу приваривают соединительный стержень, а к верхнему существующему фитингу приваривают замыкаемую часть аналогичную фитингу новых контейнеров. В новых конструктивных решениях отсутствуют твистлоки, обеспечивается надежное соединение, устойчивость, самонаведение, а также четкое без смещения складирование, упрощается погрузка и разгрузка. Значительно повышается безопасность морских перевозок контейнеров.

В современном строительстве широко используют башенные краны многократного использования. Трудоемкость монтажно – демонтажных работ зависит от конструкции крана, в частности от монтажных соединений секций ствола крана (Рис. 3.1, 3.2). Число перемещений крана в год колеблется от 1 до 6. В настоящее время широко используются соединения поясов секций, когда вставляются относительно длинные нестандартные болты с множеством промежуточных деталей, а для удобства работы монтажников устанавливаются дополнительные сидения.

Для усовершенствования монтажных соединений секций ствола башенных кранов мною разработаны **“Новые конструктивные решения монтажных соединений секций ствола башенных кранов”** [6]. Монтажное соединение секций происходит посредством **модулей**, состоящих из соединительного стержня, приваренного к торцу пояса нижней секции, замыкающей части приваренной к торцу пояса верхней секции и прижимных болтов (Рис. 3). В новых конструктивных решениях обеспечивается восприятие знакопеременных усилий. Предлагаемое соединение самонаводящееся точной наводки. Прижимные болты стандартные и работают без промежуточных деталей. Они постоянно находятся в замыкаемой части модуля. Для работы монтажников с прижимными болтами не требуются дополнительные сидения. Все это обеспечивает значительное снижение трудозатрат, а также быстрый монтаж и демонтаж башенного крана.

Для усовершенствования монтажа крупногабаритных конструкций мною разработано **“Новое монтажное строповочное устройство”** [7]. Устройство состоит из отрезка трубы, замыкающей части быстро замыкаемого соединения и клиновидных подвижных упоров, аналогичных упорам, расположенных в **модулях** автоматического и быстро замыкаемого и универсального соединений конструкций (Рис. 4). Отрезок трубы и

замыкаемая часть соединяются с зазором четырьмя уголками. Это позволяет свободно вставлять и вынимать клиновидные упоры. Устройство работает со всеми конструкциями имеющими вышеуказанные соединительные стержни. Крепление строповочного устройства к поднимаемой конструкции осуществляется путем его опускания на острие соединительного стержня, при этом происходит скольжение кромки центрального отверстия замыкаемой части по верхней конической поверхности соединительного стержня до обеспечения их соосности. Затем в зазоры вставляют клиновидные упоры, предварительно подвешенные к наружной верхней части устройства. С применением нового строповочного устройства снижается трудоемкость и повышается безопасность монтажа.

Предлагаемые соединения крупногабаритных конструкций через однотипные модули, являются новым прогрессивным методом монтажа, при котором в значительной степени снижается трудоемкость, в том числе ручного труда, продолжительность монтажа, а также снижается опасность монтажных работ, особенно в экстремальных условиях или на высоте.

Литература

- [1] Кагановский Л. О. Автоматическое монтажное соединение конструкций // Промышленное строительство и инженерные сооружения - 2009 – №3 - С.39 – 41.
- [2] Шимановский А. В., Кагановский Л. О., Раскин Л. М. Быстрозамыкаемое монтажное соединение конструкций // Промышленное строительство и инженерные сооружения – 2012 - №3 – С.39 – 42.
- [3] Кагановский Л. О. Модуль универсального монтажного соединения конструкций // журнал Доклады независимых авторов, - 2018, выпуск 42.
- [4] Кагановский Л. О. Новые конструктивные решения универсальных контейнеров // журнал Доклады независимых авторов – 2018, выпуск 42.
- [5] Кагановский Л. О. Новые соединения существующих универсальных контейнеров // журнал Доклады независимых авторов – 2018, выпуск 42.
- [6] Кагановский Л. О. Новые конструктивные решения монтажных соединений секций ствола башенных кранов // журнал Доклады независимых авторов – 2018, выпуск 43.

[7] Кагановский Л. О. Новое монтажное строповочное устройство // журнал Доклады независимых авторов – 2018, выпуск 42.

Рис. 1.

Контейнеры 1

Рис. 2.1.

Рис. 2.2.

Угловые фитинги контейнеров

Рис. 2.3.

Узел соединения фитингов контейнеров

Рис. 2.4.

Соединение существующих контейнеров:

а - соединение фитингов, б - модуль соединения, в - модуль в развязке, г - соединение четырех фитингов, д - фитинги в развязке

Рис. 2.5.

Рис. 3.1.

Рис. 3.2.

Рис. 4.

Винокур Е.С., Злотник Й.И.

Молодая резонансная солнечная система

Аннотация

В данной работе предлагается версия математического описания молодой Солнечной системы. Она соответствует учениям древних ученых, рассматривавших Мир как стройное целое, подчиненное законам гармонии и числа. Дается объяснение некоторых вопросов, не имеющих пока ответа в официальной астрофизике. Предлагается версия устойчивости Солнечной системы в течение миллиардов лет.

Оглавление

1. Введение
 2. Теоретические основы
 3. Выводы
- Литература

1. Введение

Еще Гераклит предполагал, что в основе всего сущего лежит гармония вибраций во Вселенной. Только на первый взгляд мир представляется хаосом, а на самом деле за игрой стихий скрывается «прекраснейшая гармония». Платон считал, что мировую гармонию можно выразить в числовых пропорциях. Пифагор утверждал, что Мир един. Единство его создано ритмами, а ритмы определяются числом.

Предметом учения Пифагора был мир, как стройное целое, подчиненное законам гармонии и числа. Кеплер верил, что числа и геометрия могут объяснить расположение планетных орбит. Известно, что нумерология, так популярная у ранних математиков, не считается сейчас математическим знанием. Однако это не мешает современным астрофизикам утверждать, что «резонанс - это ситуация, при которой небесные тела имеют периоды обращения, относящиеся друг к другу, как небольшие натуральные числа». В результате эти тела периодически сближаются, находясь в определенных точках своих орбит.

Возникающие вследствие этого регулярные изменения силы гравитационного взаимодействия этих тел могут стабилизировать их орбиты. В некоторых случаях резонансные явления могут вызвать неустойчивость орбит» [1]. Но по какой причине возникает то устойчивость, то неустойчивость? И что происходит, если периоды обращения относятся друг к другу, как большие натуральные числа? Значит ли это, что в некоторых случаях астрофизики возрождают нумерологию? Эта неопределенность ставит под сомнение определение резонанса астрофизиками.

В общем случае считается, что резонанс – это избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие с частотой близкой к частоте ее собственных колебаний. Или, возбуждение колебаний одного тела колебаниями другого тела, настроенных в унисон. По общепринятому мнению эволюционными процессами в Солнечной системе (далее С.С.) управляют диссипативные силы, и именно им обязаны своим происхождением некоторые из этих резонансов. Однако многие ученые отмечают, что существование регулярных структур на Солнце и в С.С. в условиях хаоса, не имеет пока четкого математического решения. Много в С.С. остается не ясным и не понятным. Не выяснена причина и природа таинственных низкочастотных колебаний Солнца с периодом 160 мин, противоречащих стандартной модели Солнца. Одной из насущных проблем в астрофизике в настоящее время является нахождение причин устойчивости небесных тел в течение многих миллионов лет, а также законов их синхронизации.

А может быть были правы древние ученые, считая, что в основе всего сущего лежит гармония вибраций во Вселенной? Может действительно после начала термоядерного синтеза и выхода Солнца на Главную последовательность, С.С. стала полностью резонансным, гармоничным и дискретным образованием? В таком случае появляется необходимость создания адекватного математического описания такой гармонии. При этом оно должно быть не только точным, но и красивым. У Гераклита космос совершенен и гармоничен. Он был убежден, что космос как высшая и совершенная красота представляет собой скрытую гармонию. Дирак считал, что чистая математика, если она достаточно красива, является надежным критерием правильности выводов. Итак, ставится задача дать математическое обоснование параметров орбит молодой С.С., т.е. после выхода ее на Главную последовательность.

2. Теоретические основы

В настоящее время обнаружено, что Солнце генерирует много тысяч различных волн. Первыми были обнаружены 5 минутные колебания Р. Лейтоном в 1962г.[2]. В 1977г. было установлено, что спектр 5 минутных колебаний состоит из отдельных полос (рис.1) [3].

Это позволило установить резонансный характер верхних слоев конвективной зоны Солнца.

Рис.1. Период и длина волн, наблюдавшихся на Солнце

Видно, что на Солнце были обнаружены колебания периодом 209; 251; 314; 418; 628 с, или 3,4833; 4,1833; 5,2333; 6,9666; 10,4666 мин. В 1974г А.Северный и др. из Крымской обсерватории открыли 160 мин колебания, не вписывающиеся стандартную модель Солнца. [4]. Все эти волны считаются то гравитационными, то ударными, то магнитогидродинамическими волнами Альфвена, то акустическими звуковыми, то атмосферными [5]. Мы предполагаем, что это внутренние гравитационные волны Солнца (не путать с гравитационными волнами ОТО), объединенные общим ритмом с электромагнитными волнами [6]. Необходимо проверить, будут ли сходиться предлагаемые нами итоги расчетов с предсказаниями древних ученых. Предположим, что С.С. действительно является

квантовым детерминированным, дискретным, полностью резонансным образованием, изменившим ряд этих свойств в результате старения, и какой-то космической катастрофы. Версия такой катастрофы дана в статье. [6].

Данная работа выполнена в развитие статей [7], [8], [9], [10], [11], [12].

В связи с тем, что Солнце и все тела С.С. образовались из вращающегося облака, все первичные орбиты должны были быть круговыми (или очень близкие к круговым). В основу расчета положено общее правило квантования больших полуосей планетных и спутниковых орбит (она же - единая формула строения С.С. и вне солнечных систем), а именно [7]:

$$a = MG n^2 / V_1^2, \quad (1)$$

где

M - масса небесного тела вышестоящей иерархии; для Солнца

$$M \approx 2 \cdot 10^{30} \text{ кг},$$

n - главное квантовое число орбиты (тела),

G - гравитационная постоянная.

По мнению Дирака, в связи с расширением Вселенной, величина гравитационной постоянной со времени образования С.С. чуть уменьшалась на $5 \cdot 10^{-11}$ в год. [8]. В связи с невозможностью подтверждения таких изменений на сегодняшний день существующими методами, а также с учетом пожелания Дирака о красоте и гармонии, округляем все параметры и предположим, что у молодой С.С. сразу после выхода на Главную последовательность они были равны:

$$G \approx 6,75 \cdot 10^{-20} \text{ км}^3 / \text{кгс}^2.$$

$$V_1 \approx 150 \text{ км/с} - \text{первая квантовая скорость тел С.С. [9], [10], [11].}$$

$$\text{Астрономическая единица: } 1 \text{ а.е.} \approx 150 \cdot 10^6 \text{ км}$$

$$\text{Скорость света: } C \approx 300000 \text{ км/с.}$$

Период обращения тел С.С. вокруг центральных объектов:

$$P \approx 4Mn^3 10^{-33} \text{ год} \quad (2)$$

Квантовые параметры колебаний Солнца и тел С.С. рассчитываем по формулам, принятым в микромире, а именно:

$$\text{Длина волны: } \lambda = 2a/n.$$

$$\text{Частота колебаний: } f = C/\lambda.$$

$$\text{Период колебаний: } T = 1/f_{\text{мин.}}$$

n - главное квантовое число планеты (тела).

Считаем, что все волны, генерируемые Солнцем, являются модами колебаний основной Солнечной волны. Известно соотношение Лапласа, которое не допускает соединение трех спутников Юпитера Ио, Европы и Ганимеда с одной стороны

орбиты. Применительно к планетам соотношение Лапласа вероятно является недостаточным, так как известны «парады» из трех и более планет. Но так как С.С. устойчива в течение многих миллионов лет, значит, в ней есть силы, компенсирующие этот перекокс. А резонанс средних движений в соотношении Лапласа является лишь следствием общего резонанса колебаний всей С.С.

Результаты расчетов сведены в таблицы 1 и 2.

Таблица 1. Результат расчета больших полуосей, периодов обращения первичных планетных орбит и параметров колебаний волн С.С.

Планета, гл. квантовое число n	Большая полуось, $a, 10^6$ км	Период орбит, P , год	Длина волны, $\lambda, 10^6$ м	Частота колебаний $f \cdot 10^{-3}, 1/с$	Период колебаний T , мин
1-	6	0,008	12	25	0,666666
2-	24	0,064	24	12,5	1,333333
3-Меркурий	54	0,216	36	8,333333	2,0
4-Венера	96	0,512	48	6,25	2,666666
5-Земля	150	1,0	60	5,0	3,333333
6-Марс	216	1,728	72	4,166666	4,0
7-	294	2,744	84	3,5714285	4,666666
8-	384	4,096	96	3,125	5,333333
9-	486	5,832	108	2,777777	6,0
10-	600	8,0	120	2,5	6,666666
11-Юпитер	726	10,648	132	2,272727	7,333333
12-	864	13,824	144	2,083333	8,0
13-	1014	17,576	156	1,9230769	8,666666
14-	1176	21,952	168	1,7857143	9,333333
15-Сатурн	1350	27,0	180	1,666666	10,0
16-	1536	32,768	192	1,5625	10,666666
17-	1734	39,304	204	1,4705882	11,333333
18-	1944	46,656	216	1,3888888	12,0
19-	2166	54,872	228	1,3157895	12,666666
20-	2400	64,0	240	1,25	13,333333
21-Уран	2646	74,088	252	1,1904762	14,0
22-	2904	85,184	264	1,1363636	14,666666
23-	3174	97,336	276	1,0869652	15,333333
24-	3456	110,592	288	1,0416667	16,0
25-	3750	125	300	1,0	16,666666
26-	4056	140,608	312	0,9615385	17,333333

27-Нептун	4374	157,464	324	0,9259259	18,0
28-	4704	175,616	336	0,8928571	18,66666
28-	4704	175,616	336	0,8928571	18,66666
29-	5046	195,112	348	0,8620689	19,33333
30-	5400	216	360	0,8333333	20,0
31-Плутон	5766	238,328	372	0,8064516	20,66666
32-Хаумеа	6144	262,114	384	0,78125	21,33333
33-Макемаке	6534	287,496	396	0,757575	22,0
240-?	345600	110592	2880	0,1041667	160,0

Из формулы (1) и приведенных результатов вытекают следующие взаимоотношения между параметрами орбит (тел) первичной С.С.:

- 1) Большие полуоси, периоды обращения и орбитальные скорости тел С.С. квантуются.
- 2) Большие полуоси орбит относятся друг к другу как квадраты их главных квантовых чисел.
- 3) Периоды обращения орбит (тел) относятся друг к другу, как кубы их главных квантовых чисел.
- 4) Орбитальные скорости относятся друг к другу как обратные отношения их главных квантовых чисел.

Таблица 2. Результат расчета средних движений, резонансов периодов обращения и резонансов Лапласа тел молодой С.С.

Главное квантовое число, n , планета	Среднее движение $K=360/P$, $^{\circ}/d$	Резонанс периодов обращения P/P_n и резонанс средних движений Лапласа	Резонанс периодов колебаний T , мин
1-	125	$P_1/P_2=8/1$	$T_1-3T_3+2T_4=0$
2-	15,625		$T_2-3T_4+2T_5=0$
3-Меркурий	4,629611	$K_3-3K_4+2K_5=0,77?$	$T_3-3T_5+2T_6=0$
4-Венера	1,953125	$K_4-3K_5+2K_6=0,11?$	$T_4-3T_6+2T_7=0$
5-Земля	1,0	$K_5-3K_6+2K_7=-7,24$ 03	$T_5-3T_7+2T_8=0$
6-Марс	0,5787022	$K_6-3K_7+2K_8=-0,02?$	$T_6-3T_8+2T_9=0$
7-	0,36443148		$T_7-3T_9+2T_{10}=0$
8-	0,24414062		$T_8-3T_{10}+2T_{11}=0$
9-	0,17146776		$T_9-3T_{11}+2T_{12}=0$
10-	0,125	$P_5/P_{10}=8/1$.	$T_{10}-3T_{12}+2T_{13}=0$
11-Юпитер	9,391435 ⁻²	$K_{11}-3K_{15}+2K_{21}=9,8$ 03	$T_{11}-3T_{13}+2T_{14}=0$

12-	$7,23379462 \cdot 10^{-2}$		$T_{12}-3T_{14}+2T_{15}=0$
13-	$5,6895766 \cdot 10^{-2}$		$T_{13}-3T_{15}+2T_{16}=0$
14-	$4,553935 \cdot 10^{-2}$		$T_{14}-3T_{16}+2T_{17}=0$
15-Сатурн	$3,7037037 \cdot 10^{-2}$	$P_{11}/P_{15} \approx 5/2$	$T_{15}-3T_{17}+2T_{18}=0$
16-	$3,0517578 \cdot 10^{-2}$		$T_{16}-3T_{18}+2T_{19}=0$
17-	$2,54427 \cdot 10^{-2}$		$T_{17}-3T_{19}+2T_{20}=0$
18-	$2,143347 \cdot 10^{-2}$		$T_{18}-3T_{20}+2T_{21}=0$
19-	$1,822423 \cdot 10^{-2}$		
20-	$1,5625 \cdot 10^{-2}$		
21-Уран	$1,3497462 \cdot 10^{-2}$	$K_{11}-3K_{15}+2K_{21}=9,8 \cdot 10^3$	$T_{21}-3T_{23}+2T_{24}=0$
22-	$1,1739293 \cdot 10^{-2}$		
23-	$1,0273691 \cdot 10^{-2}$		
24-	$9,04224537 \cdot 10^{-3}$	$K_{11}-3K_{15}+2K_{24}=8,9 \cdot 10^4$	$T_{24}-3T_{26}+2T_{27}=0$
25-	$8,0 \cdot 10^{-3}$		
26-	$7,11197087 \cdot 10^{-3}$		
27-Нептун	$6,3506579 \cdot 10^{-3}$	$K_{24}-3K_{27}+2K_{30}=7,5 \cdot 10^4$	
28-	$5,69424198 \cdot 10^{-3}$		$T_{27}-3T_{29}+2T_{30}=0$
29-	$5,12526139 \cdot 10^{-3}$		
30-	$4,62962963 \cdot 10^{-3}$	$P_{15}/P_{30}=8/1$	
31-Плутон	$4,19589809 \cdot 10^{-3}$	$P_{27}/P_{31} \approx 2/3$	
32-Хаумеа	$3,8146972 \cdot 10^{-3}$	$K_{31}-3K_{32}+2K_{33}=3,2 \cdot 10^4$	
33-Макемаке	$3,478309 \cdot 10^{-3}$		$T_{30}-3T_{32}+2T_{33}=0$
240-	$9,04224537 \cdot 10^{-6}$		

Из приведенных расчетов видно, что некоторые орбитальные периоды близки к резонансу, который сохранился до настоящего времени. Например, Юпитер-Сатурн $\approx 5:2$, Нептун-Плутон $\approx 3:2$. С учетом миграций Юпитера, можно предположить, что его резонанс с Землей был $8:1$. Однако резонансы Лапласа в периодах обращения довольно слабы. Например, Юпитер-Сатурн-Уран: $K_{11}-3K_{15}+2K_{21}=9,798 \cdot 10^3$. На порядок более сильные резонансы связывают орбиты Юпитера и Сатурна, а также Нептуна и Плутона с орбитой π_{24} . Видно, что все периоды колебаний (T) являются модами колебаний единой основной волны Солнца. Эти колебания связаны друг с другом резонансами, объединяющими и переплетающими практически все орбиты (тела) С.С. Этим они несколько отличаются от резонанса Лапласа, который предусматривает соединение только ближайших трех тел. Это предполагаемое соединение можно выразить следующей обобщенной формулой:

$$T_c = \Sigma (T_n - 3T_{(n+2)} + 2T_{(n+3)}) = 0 \quad (3)$$

где

T_c - суммарный период колебаний тел С.С.

T_n - периоды колебаний орбит (тел) С.С.

n - главное квантовое число орбиты (тела).

Эти соединения орбит совместно с орбитальными резонансами двух тел образуют единую сеть, которая и является, по нашему мнению, основной причиной устойчивости С.С. на протяжении многих миллионов лет. Оправдывается мнение древних мудрецов о гармонии и звучании небес. Соотношения частот или периодов колебаний действительно соответствовали гармоническим интервалам. Например, у Меркурия и Марса соотношение $T_3/T_6 = 1/2$ соответствовало октаве. У Венеры и Марса $T_4/T_6 = 3/4$ - чистой кварте. У Венеры и Земли $T_4/T_5 = 4/5$ - большой терции. Юпитер находился ранее на орбите n_{10} , и его соотношение с Землей $T_5/T_{10} = 1/2$ соответствовало октаве. Соотношение Юпитера с Сатурном $T_{10}/T_{15} = 2/3$ - квинте и т.п. Проверим, совпадают ли наблюдаемые в наше время Солнечные колебания, с расчетными значениями. Исходные данные для расчета соответствуют официальным значениям, принятым в настоящее время: $M_c = 1,9885 \cdot 10^{30}$ кг. $C = 299792458$ м/с. Значение первой современной квантовой скорости $V_1 = 145,627$ км/с. [12],[13].

Гравитационная постоянная: $G = 6,67408 \cdot 10^{-20}$ км³Г⁻¹ с⁻².

Результаты расчета приведены в таблице 3.

Таблица 3. Результат расчета частоты и периода колебаний тел С.С., по сравнению с наблюдаемыми колебаниями Солнца (рис. 1)

Планета, главное квантовое число, планета	Частота колебаний $f \cdot 10^{-3} 1/c$	Период колебаний T мин		Относительная погрешность, %
		Расчет	Набл.	
5-Земля	4,7887973	3,480345	3,483	0,076
6-Марс	3,9906644	4,176414	4,183	0,157
10-Юпитер	2,39439864	6,96069	6,966	0,076
15-Сатурн	1,596265758	10,44104	10,466	0,238
230-	0,104104288	160,095	≈160	0,059

Из приведенных результатов видно, что расчетные и наблюдаемые колебания полностью совпадают в пределах точности наблюдений. Все параметры волн, и расчетные и наблюдаемые, являются модами колебаний основной Солнечной волны. Считаем, что при динамических взаимных возмущениях всех тел, всеобщий

резонанс колебаний приводит к стабилизации их орбит в пределах регулирующих колебаний основной волны. Подтверждается мнение Р.Лейтона и др., что Солнце является центральным вибратором. Наблюдаемые 5, 10, 160 минутные и др. колебания Солнца подтверждены расчетами. Все они являются модами колебаний основной Солнечной волны. Несмотря на изменение со временем ряда орбитальных параметров планет, резонанс периодов колебаний изменился очень незначительно. Это свидетельствует о высокой устойчивости С.С. Подтверждается гипотеза А.Молчанова о полном резонансе С.С., высказанная им еще в 1966г. [14].

3. Выводы

1. Приведенные доводы и расчеты подтверждают мнение древних ученых, что С.С. является резонансным, квантовым, дискретным, гармоничным образованием.
2. Подтверждается мнение Р. Лейтона и др., что Солнце является центральным вибратором С.С. Наблюдаемые 5, 10, 160 минутные и другие колебания Солнца подтверждены расчетами. Все они являются модами колебаний основной Солнечной волны.
3. Предполагается наличие тесной взаимосвязи между всеми орбитами С.С. Она выражается формулой: $T_c = \Sigma(T_n - 3T_{n+2} + 2T_{n+3}) \approx 0$. Колебания Солнечной волны вызывают резонансные колебания всех орбит (тел) С.С. Совместно с орбитальными резонансами двух тел они образуют единую сеть, которая и является причиной устойчивости С.С. на протяжении миллиардов лет. Всеобщий резонанс колебаний приводит к стабилизации орбит практически всех тел С.С.
4. Подтверждается гипотеза А. Молчанова о полном резонансе С.С., высказанная им еще в 1966г.

Литература

- [1]. К. Муррей, С. Дермотт. Динамика Солнечной системы. Москва Физматлит, 2010. Русский перевод
- [2]. С.В. Воронцов. Сейсмология Солнца. Астрономический сайт «Галактика». http://www.google.co.il.____Moskowalek.narod.ru/galaxy.009.html
- [3]. Колебания и волны на Солнце. www.atronet.ru/db/msg/1188371
- [4]. Северный А, Котов В, Цап Т, Колебания Солнца с периодом 160 мин и другие колебания за 9 лет наблюдений //Известия, Крым. Астрофиз. Обсерват. 1985г, т.71

- [5]. На поверхности Солнца астрономы зафиксировали волны Альфвена, www.strf.ru/materialasax
- [6]. Винокур Е.С. Злотник Й. Разгадка тайны Солнечной системы. Доклады независимых авторов, 42, 80-89, 2018, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1316890>
- [7]. Винокур Е. Гравитационно-электромагнитные волны Солнечной системы. Сборник трудов ИПИ, 2012 г, Арад, Израиль, <http://ipi-science.net>
- [8]. Неустойчивость гравитационной постоянной, <https://www.e-reading.club/chapter.php/140115/771>
- [9]. Винокур Е. О некоторых аспектах строения Солнечной системы. Сборник трудов ИПИ, 2010г. Арад, Израиль, <http://ipi-science.net>
- [10]. Винокур Е. Новый метод исследования Солнечной системы. Сборник трудов ИПИ, 2011г, Арад, Израиль, <http://ipi-science.net>
- [11]. Винокур Е. Единая формула строения Солнечной системы и вне солнечных систем //Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN: 978-3-8433-9433-8
- [12]. Винокур Е. (Винокуров Е.С.), Злотник Й. Солнце подтверждает... Сборник трудов ИПИ, 2014г. Арад, Израиль, <http://ipi-science.net>
- [13]. Винокур Е.(Винокуров Е.С.), Злотник Й. Солнечная система – детерминированное, дискретное квантовое образование. Сборник трудов ИПИ, 2015г. Арад, Израиль, <http://ipi-science.net>
- [14]. Молчанов А.М. Резонансы в многочастотных колебаниях // Доклады АН СССР, 1966. Т.168 №2, стр. 284-287

Ильченко А.И.

«Дефект массы», энергия связи, СТО и реальность

«... Я убеждён, что *чисто математическое построение* позволяет найти те понятия и те закономерные связи между ними, которые дают ключи к пониманию явлений природы.»

«Красота математической теории и ее значительный успех скрывают от нашего взора тяжесть тех жертв, которые приходится приносить для этого.»

А. Эйнштейн

Аннотация

Анализируя работу масс-спектрометра сделан вывод о том, что наблюдаемый «дефект массы» (масса ядер химических элементов меньше суммарной массы составляющих его частиц) подобен «релятивистскому увеличению массы» в линейном ускорителе. Кривая зависимости квадрата относительной скорости от подведенной энергии теоретически полученная в соответствии с преобразованиями Лоренца специальной теории относительности (СТО) значительно отличается от экспериментальной. Сделан вывод об искусственности, чисто математическом построении как преобразований Лоренца, так и всей СТО в целом, отсутствии в природе «релятивистских эффектов».

Предложено объяснение видимости «дефекта» или «увеличения массы», в реальности обусловленное изменением внутренней энергии - частоты и амплитуды осцилляции микрочастиц под воздействием внешнего электрического поля, что может быть фиксируемо измерением амплитуды и длины волн Де Бройля. При этом масса всегда неизменна во всех энергопревращениях, закон перехода массы в энергию (и наоборот) $E=mc^2$ – чисто математическое построение, не отражающее суть каких-либо физических процессов.

Успехи современной атомной энергетики в академических кругах воспринимают как их личное достижение, триумфальное шествие существующих теорий и, естественно, в первую очередь теории относительности СТО А. Эйнштейна. Трудно сдержаться и не привести дословно слова отдельных «корифеев» науки [1]: *«Сейчас среди профессионалов нет и тени сомнения в справедливости СТО — она является базой ядерной физики, квантовой электродинамики, космологии и других областей. Предсказания СТО выполняются с точностью лучше миллионной доли. Тем не менее и сегодня редакции журналов осаждают любители, опровергающие Эйнштейна. Их построения отвергаются рецензентами-профессионалами и не проникают в научную печать, однако переполняют Интернет и СМИ.... Нападки на СТО агрессивны и направлены в адрес «официальной» (академической) науки, которая-де является собой «заговор монополистов СТО» ради финансовой выгоды «академиков-релятивистов». Среди причин неприятия СТО помимо невежественности, ревности к мировой славе и антисемитизма есть и объективная составляющая—недостаточная убедительность прямого экспериментального подтверждения базовых положений теории».* Трудно сказать, чего здесь более всего, - но, видимо, не IQ. Или, как утверждал А.Б. Окунь: *«..на соотношении $E=mc^2$ основана вся ядерная энергетика. Возможно, не столь широко известно, что на этом же соотношении основана и вся обычная энергетика»?* [2]. Бедная энергетика, что же с ней будет, когда окажется, что это соотношение (как и вся теория относительности) не имеют никакого отношения ни к энергетике, ни к физике. Однако, такие взгляды «комиссиями» не пропускаются, их отсекают «бритвой Оканама,» но они живучи и «бродят в массах» по безграничным просторам Интернета. Один из таких нестандартных взглядов на темный вопрос «дефекта массы и энергию связи ядер» представлен в настоящей статье, пытаюсь одновременно разобраться в том, где же начало более чем столетних заблуждений.

Исследования сэра Дж. Дж. Томсона, открывшего электрон в Кэвендишевской лаборатории Кембриджского университета в 1897 году, привели также к созданию первого масс-спектрометра, построенного для изучения влияния электрического и магнитного полей на ионы [3]. На основе этих работ ассистент Кембриджского университета Френсис Астон в 1919 г. создаёт масс-спектрометр, на котором ему удаётся впервые в 1923г. измерить разность между массой ядра гелия и суммой масс покоя свободных нуклонов, из которых образовано ядро. Необычайно точные для того времени

измерения при разрешающей способности прибора $R(m/\Delta m) = 130$ (на современных масс-спектрометрах разрешение достигается 2500 и более) показали, что масса α -частицы (ядра гелия) несколько меньше суммы масс составляющих его двух протонов и двух нейтронов, что было принято называть «дефектом массы» ($\Delta m \text{ } ^4_2\text{He} = 0,02928 \text{ а.е.м.}$) [3]. Дальнейшие работы Фр. Астона и Артура Демпстера привели к значительному улучшению точности и воспроизводимости измерений на масс-спектрометрах.

Рис. 1. Блок-схема и схема масс-спектрометра

Последующие изыскания Альфреда Нир, Уильяма Стивенса, Джонсона, Вольфганга Пол и других позволили провести точные масс-спектрометрические измерения масс ядер всех химических элементов и их изотопов и определить для них с высокой точностью соответствующие «дефекты массы ядер» [4,19]. Рассмотрим подробнее, что происходит в масс-спектрометре и чем объясняется этот феномен «дефекта», «потери массы» ядер. Любой современный масс-спектрометр состоит из пяти функциональных элементов:

- 1) источник и система ввода пробы;
- 2) система ионизации пробы;

- 3) анализатор – разделение частиц (ионов) по массе (заряду) в магнитном поле;
- 4) система детектирования;
- 5) система обработки данных и вакуумная системы.

На заряд частицы, поступившей в постоянное магнитное поле масс-анализатора действует сила Лоренца, пропорциональная заряду e , скорости \mathbf{U} и магнитной индукции поля \mathbf{B} . Сила Лоренца $e(\mathbf{B}\times\mathbf{U})$ всегда направленная перпендикулярно вектору скорости заряда, изменяет только направление скорости. Так как траекторией ионов является окружность, то сила Лоренца уравнивается центростремительной силой $m\mathbf{U}^2/r$, и радиус кривизны траектории r зависит от соотношения: $r=m\mathbf{U}/Be$. Таким образом, однородное магнитное поле используется для разделения ионов различных масс, при условии, что их скорости (или кинетическая энергия) постоянны. Постоянство кинетической энергии ионного пучка достигается в результате ускорения ионов в постоянном электрическом поле ускоряющего устройства ионного источника с разностью потенциалов U . При этом, как предполагается, в ускоряющем устройстве кинетическая энергия ионов $m\mathbf{U}^2/2$ однозначно определяется разностью потенциалов поля U и зарядом e , равняясь eU . Подставив это равенство в уравнение для радиуса кривизны траектории получается уравнение, которое часто называют основным уравнением масс-спектрометрии:

$$r = (2mU/B^2e)^{1/2}, \quad (1)$$

где m – масса однозарядного иона в а.е.м. (при практических расчетах массы всех частиц и атомов выражаются в атомных единицах массы а.е.м. Одной атомной единице массы соответствует атомная единица энергии (а.е.э.): 1 а.е.э. = 931,5 МэВ).

Так как в магнитном поле анализатора работа над зарядом не совершается, то регистрируемое масс-спектрометром «уменьшение» массы ядра (дефект массы) формируется на предыдущей стадии – в ускоряющем устройстве ионного источника. Поэтому «дефект массы» в масс-спектрометре и экспериментально наблюдаемое «увеличение массы» в силовом поле линейного ускорителя имеют, очевидно, одну и ту же природу в силу аналогии их работ. Рассмотрим это подробнее.

Впервые Вальтер Кауфман в 1901 году, наблюдая за поведением движущихся электронов в ускоряющем электрическом

поле экспериментально установил их необычное свойство [2, 5]. Было обнаружено, что отношение заряда к массе e/m для электрона не является постоянной величиной, а зависит от скорости и уменьшается с увеличением скорости частиц. Масса покоящегося электрона в те годы принималась равной $m=9,106 \cdot 10^{-31}$ кг. Между тем из опытов Кауфмана следовало, что при скорости электронов около $0,8c$ ($c=3 \cdot 10^8$ м/сек — скорость света в пустоте) она увеличивается приблизительно на 35%, а при ещё больших скоростях даже на несколько сот процентов. Здесь аналогично, как и в масс-спектрометре, априори принималось безусловное равенство кинетической энергии электрона $m_e v^2/2$ работе электрического поля eU . В связи с этим, исходя из наблюдаемого нарушения этого равенства (уменьшения кинетической энергии), следовал вывод, что при увеличении скорости либо заряд должен уменьшаться, величина которого к тому времени была известна (правая часть равенства), либо увеличиваться масса электрона (левая часть равенства). Такие представления формировались в статьях Томсона, Хевисайда, Сирла, Абрагама, а также Лоренца и Пуанкаре [2, 5]. Таким образом, наличие самого эффекта зависимости массы частицы от её скорости, подтверждённое экспериментально, не вызывало сомнений. Сложнее обстояло дело с объяснением этого эффекта.

Согласно корпускулярной теории света (теории истечения) господствующей в физике в конце XIX начала XX в.в., автором которой был И. Ньютон, свет представляет собой поток частиц (корпускул), которые испускаются источником света. Они (частицы) движутся в пространстве и взаимодействуют с веществом по законам механики. Данная теория, описывая законы прямолинейного распространения света, его отражения и преломления, удовлетворительно объяснила многие оптические явления, известные в то время. Теория Ньютона и ее автор, пользуясь в научном мире колоссальным авторитетом, приобрела многих сторонников во всех странах, о чем свидетельствуют многие факты. Так А. Пуанкаре в 1895 году распространил первый принцип (закон) И. Ньютона на электромагнитные явления, назвав его постулатом относительности. Согласно ему, не только механическими, но и электромагнитными опытами, производимыми внутри произвольной системы отсчета, нельзя установить различие между состояниями покоя и равномерного прямолинейного движения. В эти же годы после открытия электрона предлагалось

две его модели: Макс Абрагам (1902г.) считал электрон абсолютно твёрдым шариком, а Г. Лоренц и Альфред Бухерер (1904г.) предполагали, что электрон является шариком упругим, деформирующимся при движении. Дуализм свойств частиц микромира (Де Бройль, 1924г.) еще не был известен. Результатам известных опытов Майкельсона нашли необычное объяснение, которое заключалось в том, что все тела природы при своем движении как бы сокращаются в направлении движения. По предположению это сокращение тем больше, чем скорость движущегося тела ближе к скорости света в пустоте, причем, при скорости, равной скорости света, сокращение становится бесконечным. В течение длительного времени после появления теории Максвелла предпринимались, начатые самим Максвеллом, попытки согласовать уравнения электромагнетизма Максвелла с уравнениями механики движения материальных тел Ньютона, создавая представление о массе частиц микромира, зависящей от их скорости (атомов, ионов, электронов, в том числе и любых тел, которые двигались бы с большой скоростью). Математический аппарат, который позволяет преобразовывать пространственно-временные координаты событий при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой с целью сохранения уравнений электромагнитного поля, был сформулирован Г.Лоренцем и французским математиком А. Пуанкаре. Кинематические формулы этого нового преобразования координат и времени были предложены Лоренцем в 1904 году еще до появления СТО и устанавливали связь между координатами (x, y, z) и моментом времени t события, наблюдаемого в системе отсчета K , и координатами (x', y', z') и моментом времени t' этого же события, наблюдаемого в системе отсчета K' [2,8]:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad m_e = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (2)$$

где l' , t' , m' — соответственно расстояние, длительность и масса во второй системе, измеренные из первой системы; l , t , m — расстояние, длительность и масса во второй системе, измеренные в ней же; β —отношение скоростей $\beta = v/c$; v —скорость относительного движения двух систем; c -- скорость света в вакууме.

Из формул следует, что в движущейся системе все расстояния укорачиваются, темп времени замедляется, а масса тел увеличивается, причём тем в большей степени, чем больше

скорость относительного движения обеих систем. Решение накопившихся вопросов было предложено Альбертом Эйнштейном в работе 1905 года «К электродинамике движущихся тел», существенно изменяющей представления о пространстве и времени. В качестве исходных позиций специальной теории относительности (СТО) Эйнштейн принял два постулата, или принципа, основанные на «экспериментальном материале» (и в первую очередь - опытах Майкельсона): 1) принцип относительности (предложенный ранее Пуанкаре), 2) независимость скорости света от скорости источника.

Сама постановка вопроса свидетельствует о принятой автором корпускулярной модели света как единственно возможной, а основу всех построений составляет инерциальная система отсчета (ИСО). Но классические преобразования Галилея-Ньютона оказались несовместимы с постулатами СТО и поэтому были заменены. Без изменения были приняты лишь такие положения ньютоновской механики, как закон инерции и евклидовость пространства. Вместе с этим, относительно представления классической механики о неизменности размеров твердых тел и промежутков времени в разных системах отсчета, то Эйнштейн посчитал, что они возникли в результате изучения движений тел с малыми скоростями, поэтому их экстраполяция в область больших скоростей ничем не оправдана, а, следовательно, незаконна и может быть изменена. Так теория относительности существенно расширяла представление о массе и дополнительно вводила понятие об эквивалентности массы и энергии тел. «Классическая физика допускала две субстанции: вещество и энергию. Первая имела вес, а вторая была невесома. В классической физике мы имели два закона сохранения: один для вещества, другой для энергии. Мы уже ставили вопрос о том, сохраняет ли ещё современная физика этот взгляд на две субстанции и два закона сохранения. Ответ таков: нет. *Согласно теории относительности, нет существенного различия между массой и энергией. Энергия имеет массу, а масса представляет собой энергию. Вместо двух законов сохранения мы имеем только один: закон сохранения массы-энергии.* Этот новый взгляд оказался очень плодотворным в дальнейшем развитии физики» (А. Эйнштейн, Л. Инфельд, 1938 г.) [5].

Ф. Астон, первооткрыватель «дефекта масс» в 1919г безоговорочно принимает постулат Эйнштейна из области СТО о переходе массы в энергию в соответствии с которым по дефекту массы легко можно определить энергию, выделившуюся при образовании данного ядра, т.е. энергию связи ядра $E_{св} = \Delta m c^2$:

$$E_{\text{св}} = \Delta m C^2 = (Zm_p + Nm_n - M_{\text{я}})C^2 \quad (3)$$

где: Zm_p — число и масса в ядре протонов, Nm_n — нейтронов, $M_{\text{я}}$ — масса ядра.

Проделанные Кауфманом эксперименты, позволив вполне чётко обнаружить эффект изменения массы электрона со скоростью, тем не менее не подтверждали преобразования Лоренца и СТО. Более того, другой крупный ученый, Макс Планк, ещё раз обработав данные измерений Кауфмана, и притом иным методом, тоже пришёл к заключению о том, что результаты этих измерений противоречат формуле Лоренца–Эйнштейна и согласуются с формулой Абрагама. Результаты опытов — это фундамент, на котором строятся теории, а экспериментальные факты, — конечный критерий для суждения о правильности теорий. В соответствии с этим Эйнштейн в своей статье «О принципе относительности и его следствиях», опубликованной в 1907 г., прежде всего отмечает наличие расхождений между теорией относительности и экспериментом: «Наблюдаемые отклонения являются систематическими и значительно превосходят экспериментальные ошибки измерений Кауфмана. Тот факт, что вычисления Кауфмана не содержат ошибок, следует из того, что Планк, применяя другой метод вычислений, получил результаты, полностью согласующиеся с результатами Кауфмана. Необходимо ещё отметить, что теории движения электронов Абрагама и Бухерера дают кривые, согласующиеся с экспериментальной кривой значительно лучше, чем кривая, соответствующая теории относительности. Однако, по нашему мнению, эти теории вряд ли достоверны, поскольку их основные предположения о массе движущегося электрона не вытекают из теоретической системы, охватывающей более широкий круг явлений». Если сказать иными словами, то это тот случай, когда не теория-объяснение исходила от фактов, но наоборот, факты подбирались под заранее готовое объяснение-теорию.

Прошло более 100 лет с момента возникновения теории относительности. Тем не менее, по-прежнему продолжают дискуссии о её адекватности, справедливости выводов и постулатов, положенных в её основу. В течение последних лет и до настоящего времени многие исследователи в разных вариантах повторяли опыты Кауфмана и приходили к противоречивому заключению: полученные результаты одних «подтверждали» справедливость преобразований Лоренца–Эйнштейна (В. Бертоззи, Л.Купер, Р.Толмен) [1,2,5-8], по мнению других те же эксперименты противоречили теории Эйнштейна (Liangzao Fan, С.Н. Пухов, В.В.

Петров) [9-12]. В некоторых критических работах для интерпретации наблюдаемого феномена выдвигались другие точки зрения, в которых тем или иным способом осуществлялся выход за рамки преобразований Лоренца: были предложены искусственные теории «запаздывания потенциала» [9], «явление ветрового крыла, явление с-v», «уменьшение заряда» [10,11], «энергодинамический принцип абсолютности», искусственного деления на «массу покоя» и «релятивистскую», «инерционную» и «гравитационную», «продольную» и «поперечную», «электромагнитную» и иные [13].

Постараемся беспристрастно разобраться по существу вопроса, обратившись непосредственно к экспериментальным фактам, вызывающим доверие и с той, и с другой стороны – опытам В. Бертоззи [6].

На рис.1 представлена кривая 1, построенная по результатам опытов В.Бертоззи на линейном ускорителе. Здесь же приводится кривая 3, рассчитанная по уравнению классической механики $E_k = mv^2/2$. При сравнении двух кривых, экспериментальной 1 и теоретически вычисленной 3 по законам классической механики в академической литературе делается вывод, подтверждающий справедливость релятивизма СТО и Лоренц преобразований [5-8]. Но очевидно, что этого недостаточно.

Рис.2. Зависимость относительной скорости $(v/c)^2$ от напряженности поля линейного ускорителя U (кинетической энергии микрочастицы) (E_k , МэВ): 1- экспериментальные данные работы В. Бертоззи [6], 2 – теоретически вычисленные по уравнению (4) СТО, 3 – вычисленные по формуле классической механики.

Для объективности заключений о справедливости СТО необходимо сопоставить экспериментальные данные с теми

расчетными, которые получены по формулам преобразований Лоренца. Такая расчетная формула для квадрата относительной скорости как функции кинетической энергии ранее нигде не встречалась и поэтому получена после соответствующих преобразований:

$$(v/c)^2 = \{2E (E^2 + m_0^2 c^4)^{1/2} - 2E^2\} / m_0^2 c^4, \quad (4)$$

Построенная по расчетным значениям формулы (4) кривая 2, отражающая в соответствии с СТО теоретическую зависимости скорости в функции энергии, как видно из рис. 1, отличается от экспериментальной кривой 1. Экспериментальная кривая 1 отражает другую закономерность. Поэтому делать вывод об «успешном экспериментальном подтверждении СТО» [1,5,7,8] можно только при соответствующем большом желании или при определенной необходимости, не вникая в суть.

Какова же реальная причина «увеличения» массы при увеличении скорости микрочастиц и родственного эффекта «дефекта массы» постараемся разобраться на основе существующих физических теорий, «не измышляя новых».

Во-первых, электрон, как стало известно в 1924 г. благодаря гипотезе Де Бройля и в 1927г экспериментально подтвержденной Девисон и Джермер --- не шарик. «Об электроны сначала думали, что он похож на частицу, а потом было выяснено, что во многих отношениях он ведет себя как волна. Значит, на самом деле его поведение ни на что не похоже... Квантовое поведение всех атомных объектов (электронов, протонов, нейтронов, фотонов и т.д.) одинаково: всех их можно назвать «частицами-волнами» (годится, впрочем, и любое другое название). Поведение тела очень малого размера не похоже ни на что, с чем вы повседневно сталкиваетесь. Эти тела не ведут себя ни как волны, ни как частицы, ни как облака, или бильiardные шары, или грузы, подвешенные на пружинах» [14, гл.37, стр.202]. Кроме того, установлено, что любая частица микромира даже при абсолютном нуле имеет определенный уровень внутренней энергии с кинетической энергией соответствующей данному импульсу – энергией Ферми [15]. Эта кинетическая энергия, «энергия покоя» представляет собой внешнее вращательное движение частицы, осцилляцию, помимо существующих «внутренних», определяющих спин, заряд, орбиту и др. Причем, величина этой энергии «покоя» не остается постоянной, а изменяется под воздействием внешних силовых полей: температурного, электромагнитного и других (возможно,

гравитационного) [16]. При создании теории относительности, когда господствовали законы классической механики И.Ньютона и инерциальная система отсчёта (ИСО) А.Эйнштейн этого мог не знать.

Во-вторых, всякий микрообъект (молекула, атом, электрон, фотон и т. д.) представляющий собой образование особого рода, сочетающее в себе свойства и частицы, и волны, подчиняется законам классической термодинамики. Это, кстати, делается и в книге Р.Толмена [8, стр.132], одобренной в своё время самим Эйнштейном: «Специальная теория относительности никак не нарушает наших представлений о сохранении и локализации энергии, а также никак не влияет на наше представление о возможности различать тепло и работу. Следовательно, при объединении термодинамики со специальной теорией относительности первый закон, выражая принцип сохранения энергии, очевидно, можно оставить в неизменном виде» : (и это абсолютно верно)!

$$\Delta Q = \Delta U + A, \quad (5)$$

где ΔQ – тепло (энергия), подведенные к системе, ΔU – изменение внутренней энергии системы, A – работа, совершаемая системой (или над системой).

«Однако, теория относительности (продолжает автор) существенно дополняет прежнюю формулировку, вводя добавочное соотношение между энергией и массой. Согласно этому новому обобщенному релятивистскому соотношению увеличение энергии системы ΔU (внутренней энергии) можно выразить через приращение массы Δm : $\Delta E = c^2 \Delta m$ » ??? А это совершенно необосновано и не верно. На основе каких теоретических или экспериментальных выводов это сделано? Их нет.

Для частиц микромира в разгоняющем устройстве масс-спектрометра или при разгоне в линейном ускорителе в соответствии с уравнением (5) подводимая энергия ΔQ есть ни что иное, как произведение заряда на напряженность электрического поля $\Delta Q = qU$; работа A определяется по обычным законам классической механики $A = mU^2/2$; но вот приращение кинетической энергии $\Delta U = \Delta E_{\text{вн}}$ –изменение внутренней энергии микрочастиц в действительности никто и никогда не учитывал. К внутренней энергии микрочастиц необходимо отнести длину волны λ (частоту γ или угловую скорость \square вращательного движения в соответствии с

зависимостью $E = \hbar\omega = \hbar\gamma = \hbar c/\lambda$), а также амплитуду и момент инерции [16]. В СТО изменению этих параметров внутренней энергии микрочастиц не придавалось значение.

И, в-третьих. При создании СТО, заложившей основы всей релятивистской механики, для описания физических процессов в микромире были приняты законы прямолинейного движения ньютоновской механики, основанной на инерциальной системе отсчета Галилея-Ньютона (ИСО). В пределах физических процессов соответствующих бытовой техники такой подход достаточно обоснован. Однако, при большой скорости и кинетической энергии частицы микромира не могут двигаться прямолинейно и равномерно, в реальности это не энергия прямолинейного движения со скоростью света по формуле Эйнштейна $E = m_0 c^2$, так как локализация частиц определяется границами физического тела. Для исследования частиц микромира, которые не находятся в состоянии покоя или прямолинейного движения в соответствии с ИСО, но прибывают в постоянном сложном вращательном движении, законы классической механики Ньютона в том виде как использовались - не приемлемы. Для таких тел ни первый, ни третий законы Ньютона не выполнимы. Второй закон может быть применен при замене массы тела на момент

$$J = \sum_{i=1}^{i=n} mR^2$$

инерции и механического импульса - на момент механического импульса. Поэтому требуется подход с учетом законов вращающихся тел в неинерциальной системе отсчета (НИСО). В противном случае пришлось прибегать в СТО к математическим ухищрениям типа преобразований Лоренца, что привело к «релятивизму» и полной потере представления о физической модели явлений в микромире. Все видимые природные космические тела (Луна, Земля, планеты, звезды и т.д.) находятся в сложном вращательном движении. Планетарная модель атома и молекул также указывает на сложное вращательное движение микрочастиц.

Таким образом, микрочастица с определенной начальной кинетической энергией вращательного движения попадает в силовое поле ускорителя. Вращательное движение с начальной скоростью при поступлении в ускоритель сохраняется. Частица получает дополнительный импульс прямолинейного движения. В результате сложения двух скоростей: вращательного с угловой скоростью ω вокруг неподвижной оси Z (относительное движение)

и поступательного v_{Π} вдоль этой же оси (переносное движение) результирующим движением микрочастиц в направлении потенциала электрического поля ускорителя может быть только движение по винтовой линии [17 с.132] (рис.3), что отмечалось так же в работе [18].

Рис.3. Движение микрочастиц в ускорителе: $v_{вр}$ -линейная скорость вращательного движения; ω --угловая скорость; v_{Π} –прямолинейная скорость поступательного движения; v_a –абсолютная скорость.

Движение микрочастиц по винтовой линии характеризуется периодом обращения T (угловой скоростью ω), радиусом орбиты (амплитудой колебаний) и шагом винта h (длиной волны λ). Проекция движения тела по винтовой линии на перпендикулярную плоскость эквивалентна колебаниям двух взаимно ортогональных гармонических осцилляторов, создающим эффект волнового процесса:

$$\begin{aligned} x &= A \cos(\omega t + \varphi_0), \\ y &= A \sin(\omega t + \varphi_0), \end{aligned} \tag{6}$$

где A – амплитуда колебаний равная радиусу орбиты винтовой линии R ; ω –угловая скорость. (Одно из решений уравнения Шредингера для свободной частицы приводит к подобной формуле (6) [19. с.52]).

Благодаря такому винтовому движению проявляется дуализм свойств в микромире: и частица, и волна. Длина такой волны - волны де-Бройля равняется шагу винтовой линии $\lambda = h = 2\pi(v_{\Pi} / \omega)$. Пакет таких микрочастиц подобен пуку волн, обладая свойством дифрагировать и интерферировать [16].

Кинетическая энергия микрочастиц в ускорителе при таком сложном движении определяется в соответствии с термодинамическим уравнением (5) по теореме Кёнига вращательным и поступательным движением [20, с.38]:

$$E_k = eU = J\omega^2/2 + m\nu^2/2, \quad (7)$$

Из этого уравнения становится очевидным, что увеличивается не масса (второй член), а в первом члене уравнения момент инерции J или угловая скорость ω вращательного движения. Причем, увеличение внутренней энергии частиц за счет увеличения момента инерции J происходит путем изменения радиуса винтовой линии (или амплитуды, что наглядно наблюдается вблизи высоковольтных ЛЭП) в соответствии с теоремой Штейнера [20, с.49]:

$$J = J_0 + m(\Delta R)^2, \quad (8)$$

где ΔR – увеличение орбитального расстояния – радиуса винтовой линии.

В этом заключается таинственность увеличения массы частиц при движении их со скоростями близких к световым. Масса частиц в соответствии с равенством (7) остаётся постоянной во всех энергопревращениях, кстати, её никогда и никто не «взвешивал», а о величине судили только по последнему члену уравнения (7), полностью игнорируя первый – энергию, идущую на изменение внутреннего состояния. В этом же заключается и «дефект массы». Отдельно микрочастица (протон, нейтрон) имеют собственный момент инерции и длину волны (период, скорость обращения), которые отличаются от тех же показателей в составе ядра. Неучёт этого, игнорирование изменением внутренней энергии частиц $J\omega^2/2$ в силовом поле приводят к «видимости» уменьшения, «дефекту» массы.

Современной физике пришлось отказаться от представлений об «релятивистской массе», изменяющейся при околосветовых скоростях, сославшись на то, что «термин «релятивистская масса» — это неудачный прием популяризации физики». Для определения массы в теории относительности в 1908 г был введен 4х-мерный математический аппарат Минковского как массы равной скалярю длине 4-вектора, зависящей от энергии свободного тела и три компоненты его импульса [21]:

$$m^2 = E^2/c^4 - p^2/c^2 \quad (9)$$

Впервые это уравнение появилось в статьях Клейна, Фока, Гордона (1926) и трудах Дирака (1930), в которых была создана релятивистская квантовая механика. Позднее эта формула появилась не только в квантовой, но и в классической электродинамике, в учебнике «Теория поля» Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица (1941) [21]. По сути, преобразования Лоренца для массы (уравнение (2)), признаны неприемлемы, но с преобразованием координат и

времени («эффекта близнецов») по-видимому, еще не решили - из области физики это или из области популяризации. Однако сохраняется убеждение, что при околосветовых скоростях меняются законы динамики и кинематики, но величина **массы**, определяемая энергией E и импульсом p в формуле (9) остается неизменной. В этом, надо отметить, с одной стороны произошел прогресс. Но с другой стороны, анализ формулы (9) выявляет еще больший парадокс: при неизменной массе изменение импульса должно сопровождаться увеличением скорости, в действительности же, как следует из опытов и рис.2, скорость уменьшается.

Без изменений остаётся положение СТО о «дефекте масс» и энергии связи ядер, что объясняется популярностью предложенной А. Эйнштейном в 1905 г. известной формулы для соотношения энергии покоя частицы и ее массы. Рассматривая в ИСО свободную частицу в состоянии покоя ($v=0$, $p=0$), тем не менее ей придается энергия $E_0=mc^2$. Эта формула наряду с преобразованиями Лоренца, противоречит здравому физическому смыслу, вызывает больше всего недоразумений и заблуждений даже среди «профессионалов». Во-первых, если скорость и импульс частицы равны нулю, то нулю будет равна и ее энергия – в той инерциальной системе отсчета которая используется. Во-вторых, энергия покоя частицы микромира неизменной массы в силовых полях с изменением главного и орбитального квантовых чисел в соответствии с формулой $E_0=mc^2$ должна оставаться неизменной, что не соответствует действительности. К сожалению, такая противоречивая теория служит основой для поиска хиггсовского бозона на БАК (ЛНС) при вероятном его распаде на «два фотона инвариантной массы» [21].

Все недоразумения могут быть устранены, если вместо известной «красивой математической формулы» признать, что частицы микромира не «шарики», а имеют внутреннюю структуру, энергия которой может изменяться в соответствии с первым членом уравнения (7):

$$E_0=J\omega^2/2 \neq mc^2 \quad (10)$$

В «академической научной общественности» до сих пор не поняли, «что чисто математическое построение» не позволяет «найти те понятия, которые дают ключ к пониманию явлений природы, а жертвой «красоты чисто математических построений теории Эйнштейна и ее значительного (временного) успеха» стала сама физика и всё, что было на этом построено. К сожалению, это

может продолжаться неопределённо долго, пока не возобладает решимость освободиться от шор авторитаризма, и восторженности от «нового платья короля». Это, кстати, касается не только релятивизма СТО, но и ОТО, и закона «всемирного» тяготения [22]. Знаменитая формула Эйнштейна, связывающая массу и энергию $E=mc^2$, как бы ни пытались утверждать, не имеет физического смысла. Возможно, правда, в ней заложено другое содержание. «...Материя – это концентрированная энергия. При сотворении материального мира энергия сгустилась, из нее была удалена часть энергии тонких вибраций, а более грубые вибрации как бы сконденсировались и «выпали в осадок» в виде «грубой» материи» [23, с. 349]. Однако, здесь имеются в виду совсем другие процессы и диапазоны энергий, пока недоступный нам.

Литература

1. Александров Е.Б. Теория относительности: прямой эксперимент с кривым пучком. /Химия и жизнь», №3, 2012г. С.16-21.
2. Окунь Л.Б. Формула Эйнштейна: $E=mc^2$. Не смеётся ли Господь Бог? /Успехи физических наук. Том 178, №5, Май 2008г. с.541-555.
3. Краткая история масс-спектрометрии. [Электронный ресурс]. Режим доступа; megaobuchalka.ru 23530. > (дата обращения 26.05.2018).
4. Дефект массы атомных ядер [Электронный ресурс]. defekt-massyi-atomnyih-yader///svyazi
5. Завельский Ф.С. Масса и её измерение. / М.; Атомиздат, 1974. стр.1116 -1387.
6. Bertozzi W. «Speed and Kinetic Energy of Relativistic Electrons» American Journal of Physics, 32, p.551-555, (1964).
7. Купер Л. Физика для всех. Том 2, Современная физика. Под редакцией доктора физ.-мат. наук Ю.А. Кравцова. – Москва, Мир, 1974, 393 с.
8. Толмен Р. Относительность. Термодинамика и космология. М.: Наука, 1974, 520 с.
9. Носков Н.К. Почему теория относительности неверна. URL: <http://noskov.wring.htm>
10. Петров В.В. Движение электронов в однородном электрическом поле линейного ускорителя. URL: http://bourabai.kz.petrov.el_motion.htm (дата обращения 30.05.2018).

11. Liangzao Fan. Three experiments challenging Einstein's relativistic mechanics and traditional electromagnetic acceleration theory. / Серия «Проблемы исследования Вселенной», Вып. 34. Труды Конгресса-2010г. «Фундаментальные проблемы естествознания и техники», Часть 111, СПб. 2010 г., с.5-6.

12. Пухов С.Н., Три эксперимента Liangzao Fan вскрывающие противоречия релятивистской механики Эйнштейна и традиционной теории ускорения частиц электромагнитным полем. ВЛГУ /Электронный ресурс Proekt/threePuchov.htm //, здесь же: Пухов С.Н. «Новая электродинамика движущихся тел», Владимир, 1994г..

13. Эткин В.А. Альтернатива теории относительности / Доклады независимых авторов вып. Вып. 41, 2018г. с.166-188. [URL: http://etkin.iri-as.org](http://etkin.iri-as.org)

14. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике вып.3, «Мир»,1965, 496 с.

15. Векилов Ю.Х. Межатомное взаимодействие и электронная структура твердых тел //Соровский образовательный журнал. 1996. №11. /Электронный ресурс URL:

<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1180764@uri=page2.html>
08.07.2013.

16. Ильченко Л.И. Специальная теория относительности, классическая механика и модель электрона /Успехи современной науки. №9, Т.5, 2016, С.107 – 112.

17. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. М.: Наука, 1979. 544 с.

18. Коновалов В.К. Основы новой физики и картины мировоззрения. /Электронный ресурс URL: d/Konovalov V.K. Novaja fizika, 2009, 445с. pdf

19. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. Издание 2е, М.: Изд-во ЛКИ, 2007. -584с.

20. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Справочник по физике. М.: Наука 1985. 512 с.

21. Окунь Л.Б. О движении материи. М.: «Физматлит». 2012. с.228. там же «Релятивистская кружка» /Электронный ресурс arXiv: 1010.5400.

22. Ильченко Л.И. Природа сил гравитации, инерции, движения планет. /Проблемы современной науки и образования. №31 [113]. 2017 с.5-13.

23. Стрельников А.И., Стрельникова Л.Л. Откровения Космоса «Амрита-Русь». 2003г.-464 с.

Колоколов Д.В., Шахпаронов И.М.

К вопросу о природе высокопроникающего излучения и характере его источников

Аннотация

Выдвигается предположение о том, что в качестве частиц высокопроникающего излучения может рассматриваться низкоэнергетическое нейтрино природного происхождения, фокусируемое с помощью устройств, полагавшихся до настоящего времени «генераторами» высокопроникающего излучения.

К настоящему моменту накоплен значительный объем экспериментальных данных, связанных с генерацией «высокопроникающего» излучения (ВИ). Этим термином обычно обозначают излучение не выясненной природы, получаемое с использованием источников т.н. «горсионного», «аксионного», «странного» излучений, «излучения Козырева-Дирака» и других.

При этом в ряде работ, посвященных исследованиям характеристик такого излучения, указывается на его магниточувствительность [1, 2], на основании чего некоторыми авторами высказываются предположения о тождественности ВИ с магнитным монополем.

Детальный анализ устройства описанных в литературе «генераторов ВИ» обращает внимание на ряд весьма сходных особенностей конструкции. Это, равно как и общность свойств излучений, получаемых с помощью различных типов таких «генераторов» приводит к выводу, что, независимо от парадигмы, в рамках которой строятся рассуждения разработчиков таких устройств, речь идет об излучении одной и той же природы. При этом результаты регистрации излучения от различных типов «генераторов» позволяет сделать вывод о корпускулярной природе этого излучения.

Необходимо отметить еще одну отличительную черту ряда «генераторов ВИ», а именно – рекордно низкое энергопотребление, при котором реализуются многие из приписываемых им действию

эффектов. Исключение составляют только мощные электроразрядные, кавитационные и плазменные установки.

Низкое энергопотребление заставляет усомниться в способности этих устройств генерировать излучение какого бы то ни было типа.

Вероятнее всего, эти устройства являются средствами фокусировки частиц существующих в околоземном пространстве полей излучения определенного типа. Вопрос о предполагаемых механизмах фокусировки будет вынесен на обсуждение отдельно, после обоснования выбора вида частиц, с которыми, по нашим представлениям, могут взаимодействовать эти устройства.

Хорошим «кандидатом» на роль таких частиц являются низкоэнергетические нейтрино.

К такому выводу приводят следующие рассуждения. Как отмечалось в начале этой статьи, частицы ВИ являются магниточувствительными. В то же время, хорошо известна гипотеза Ж. Лошака, отождествляющая магнитовозбужденное нейтрино и «сверхлегкий» магнитный монополю [3]. Необходимо отметить, что результаты экспериментов Н.Г. Ивойлова [2] могут рассматриваться, как весьма серьезный аргумент в подтверждение этой гипотезы.

Как показано в работах А.Г. Пархомова [4]-[5], плотность в околоземной области потоков низкоэнергетических нейтрино довольно высока и имеет только для нейтрино галактического происхождения со скоростью частиц $3 \cdot 10^5$ м/с порядок величины 10^{13} частиц/см³ с.

Сечения реакций для нейтрино с такими энергиями существенно выше, чем для нейтрино высоких энергий. Так, в работе [5] показано, что вероятность участия нейтрино с такими энергиями в реакции обратного бета-распада превышает аналогичную вероятность для релятивистских нейтрино на 20 порядков и составляет порядка 10^{-22} см².

Возможность регистрации потоков нейтрино космического происхождения с помощью реакции обратного бета-распада была экспериментально подтверждена А.Г. Пархомовым [4], а затем А.А. Шульгиновым [6] на нуклиде ⁹⁰У.

Таким образом, низкоэнергетическое нейтрино вполне могут являться частицами ВИ, отличаясь (возможной) магниточувствительностью, достаточно существенной концентрацией в приземной области, высокой реакционной способностью.

Если «генераторы» ВИ действительно являются средством для фокусировки существующих в околоземном пространстве частиц определенного типа и этот тип частиц – низкоэнергетические нейтрино (возможно, в магнитовозбужденном состоянии), можно ожидать, что при экспонировании в полях излучения этих «генераторов» бета-активных нуклидов будет обнаружена реакция обратного бета-распада.

Именно это предположение было положено в основу наших экспериментов. Исследованию подвергались установка МАГОН конструкции И.М. Шахпаронова [7], а также «малый генератор Акимова» (описание которого можно найти, например, в [8]). В качестве бета-активного нуклида нами был выбран ^{40}K , содержащийся в сверхмалых количествах в калийных удобрениях.

^{40}K имеет период полураспада $1,248 \cdot 10^9$ лет, его распад происходит по двум основным каналам:

Электроны бета-распада калия-40 имеют сплошной спектр с верхней границей 1,311 МэВ.

Если излучение исследуемых устройств действительно инициирует в бета-активном нуклиде реакцию обратного бета-распада, в результате такой реакции вместо сплошного спектра должны регистрироваться только электроны с энергией, соответствующей верхней границе сплошного спектра. Тогда, применяя в качестве детектирующего устройства счетчик Гейгера и установив экран, ослабляющий поток электронов бета-распада калия-40 в нижней и средней части спектра, можно надеяться зарегистрировать различия в распределениях скорости счета электронов бета-распада в «фоновом» случае, то есть без воздействия на бета-источник излучения исследуемых устройств, а также в случае реализации такого воздействия.

Согласно изложенным выше рассуждениям была проведена серия экспериментов, схема которых представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проведения экспериментов

В результате экспериментов по экспонированию препарата, содержащего нуклид калия-40, в поле излучения, формируемого установкой МАГОН, были получены статистические распределения, представленные на рисунке 2.

Анализ представленных на рисунке 2 экспериментальных результатов производился с применением непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова. В результате проведенного анализа было установлено, что представленные на рисунке 2 распределения с доверительной вероятностью 0,95 отличаются друг от друга.

Эксперименты, проведенные с «малым генератором Акимова» привели, как это представлялось сначала, к отрицательному результату: анализ с применением критерия Колмогорова-Смирнова не показал достоверных различий между статистическими распределениями скоростей счета в «фоновом» режиме и в режиме экспозиции.

Однако более детальный анализ показал ошибочность первоначального вывода. Дело в том, что в случае реализации реакции обратного бета-распада в режиме редких одиночных событий объема накопленных данных может оказаться недостаточно для проведения корректного анализа по критерию Колмогорова-Смирнова.

а)

б)

Рисунок 2 – Статистические распределения скоростей счета электронов бета-распада нуклида калий-40 в «фоновом» режиме (а) и при экспонировании бета-активного препарата в поле излучения, формируемого установкой МАГОН (б).

Попытка выявить такие редкие одиночные события, отличающиеся от «фоновых» статистических распределений, была предпринята с помощью применения критерия Роснера. В результате такие события были действительно выявлены, как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример выявления статистически значимых выбросов во временных последовательностях скоростей счета электронов бета-распада нуклида калий-40 в «фоновом» режиме (а) и при экспонировании бета-активного препарата в поле излучения, формируемого «малым генератором Акимова» (б). Красными линиями обозначены положения выбросов.

Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют в пользу предположения о том, что в качестве частиц ВИ может рассматриваться низкоэнергетическое нейтрино природного происхождения, фокусируемое с помощью устройств, полагавшихся до настоящего времени «генераторами» ВИ.

Возможность говорить об этом с большей уверенностью будет получена после накопления соответствующих объемов статистики.

Раскрытие механизмов фокусировки потоков ВИ остается за рамками настоящей статьи.

Литература

1. И.М. Шахпаронов. Излучение Козырева-Дирака: методы детектирования и взаимодействие с веществом. <http://www.belres.org/data/documents/sh008.pdf>
2. Н.Г. Ивойлов. Низкоэнергетическая генерация «странного» излучения. Георесурсы, 2(17). 2005
3. Лошак Ж. О возможности легкого, лептонного магнитного монополя, способного влиять на слабые взаимодействия. Прикладная физика, 2003. №3. с. 10 – 13.

4. А.Г. Пархомов. Необычное космическое излучение: обнаружение, гипотезы, проверочные эксперименты. Москва 2000

5. Александр Пархомов. Космос. Земля. Человек. Новые грани науки. Москва, 2009

6. О.С. Стадник, А.А. Шульгинов. Обратный бета-распад иттрия-90 под воздействием нейтрино ультранизких энергий. Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика». 2014, том 6, №3, с. 92-95.

7. I.M. Shakhparonov Interaction between Kozyrev – Dirac radiation and radionuclides. Journal of new energy, Vol 3, #4, 1999 p. 85-89.

8. С. Кернбах, А. Кернбах, А. Русанов, И. Волков. Анализ детектора Охатрина и малого генератора Акимова. Журнал Формирующихся Направлений Науки \ Выпуск 9, том 3, 2015

Смирнов А.Н.

Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля

Аннотация

Предложена аксиоматическая детерминистическая теория физики, основанная на одном скалярном поле.

В модели теории на фундаментальном уровне отсутствует время и отсутствует динамика. Показано как в такой модели возникает пространство-время с материей и полями. Показано, что антропный принцип возникает как следствие теории. Выведен принцип причинности как следствие основных положений теории. Получены, как следствия теории и в нерелятивистском приближении, все три уравнения Ньютона. Получены масса, энергия и другие концепции механики. Выведено уравнение Шредингера. Предложено объяснение природы спина частиц. Показано, что максимальная скорость взаимодействий обязана быть конечной и быть одинаковой во всех инерциальных системах отсчета. Показано, что скорость света и максимальная скорость взаимодействий в точности равны. Получена специальная теория относительности со всеми ее уравнениями. Получены уравнения Клейна-Гордона-Фока и, с некоторыми предположениями, уравнения Дирака. Рассмотрено взаимодействие частиц. Объяснено, что такое виртуальные частицы, что такое кванты взаимодействий полей, как работает перенормировка в квантовой теории поля. Показано, что такие кажущиеся фундаментальными взаимодействия, такие как сильное, слабое и электромагнитное. Получены, с некоторыми предположениями, уравнения Максвелла. Показано, что стандартная модель не противоречит предлагаемой теории. Рассмотрена природа гравитации. Доказан сильный принцип эквивалентности, доказаны все предположения, на которых основана общая теория относительности. На основе этого, можно утверждать, что уравнения общей теории относительности удовлетворяют теории порожденного пространства-времени-материи. Показано, что гравитация не может иметь квантов. Тем самым, эта теория утверждает, что никакой теории квантовой

гравитации не может существовать. Предложено объяснение происхождения Вселенной. Предложено объяснение природы темной энергии и темной материи. Рассмотрены физические основания математики.

Введение

В этой статье я развиваю теорию порожденного пространства-времени-материи [1-11]. Знакомства с предыдущими публикациями по этой теме не требуется, в этой статье я привожу полное описание текущего состояния этой теории.

В настоящее время, известные законы физики позволяют существовать сингулярности, например, внутри черных дыр. Многие рассматривают эти сингулярности как признак того, что поблизости от сингулярностей начинается новая физика. Ищутся новые законы физики, описывающие состояние пространства, времени и материи вблизи этих сингулярностей. Общей чертой всех этих поисков является то, что авторы подразумевают, что пространство, время и материя в таких условиях, по-прежнему, существуют, пусть и в каком-то необычном виде.

Однако есть и другой вариант, который, насколько мне известно, впервые полноценно рассматривается только в рамках предлагаемой теории. Этот второй вариант заключается в том, что в какой-то окрестности сингулярности пространство, время и материя не переходят во что-то необычное, а прекращают существовать. При этом, поскольку нечто внутри этой окрестности сингулярности воздействует на свое окружение в пространстве-времени, это нечто не может быть ничто. Возникает вопрос, что может быть это нечто?

Если это нечто не содержит пространства-времени и материю, то оно должно быть чем-то более фундаментальным. Но тогда, так как оно не содержит пространства-времени-материи и полей, само пространство, время и материя должны выводиться из этого нечто. Исходя из этого, пространство-время-материя и поля должны являться порожденными свойствами этого нечто. При этом они могут быть определены не везде, а только там, где есть для этого подходящие условия.

Время является явлением, проявления которого мы постоянно наблюдаем. Физика все еще не знает природу времени, существующее описание времени и его свойств является феноменологическим. Специальная и общая теории относительности установили зависимость между временем, пространством и гравитацией. Это показывает, что время не

является независимым явлением, и имеет связь с пространством и материей, вызывающей гравитацию. Физика установила свойства времени. Однако отсутствует знание, почему существует время, почему время однонаправленно, существуют ли кванты времени, почему время имеет одно измерение, возможно ли путешествовать в прошлое.

Существуют явления называемые порожденными, или эмерджентными. Например, второй закон термодинамики. Свойства термодинамики основаны на свойствах отдельных атомов и молекул, описываемых квантовой механикой. Однако уравнения термодинамики можно применять практически независимо от уравнений, описывающих отдельные атомы и молекулы.

Действительно ли пространство, время, материя и поля существуют самостоятельно или же являются проявлением чего-то более фундаментального?

В этой статье представлена теория порожденного пространства-времени-материи (далее ППВМ-теория). В этой теории пространство, время, материя и поля рассматриваются как порожденные свойства более фундаментальной сущности.

Начнем рассмотрение теории с модели теории.

Модель теории

Теория основана на предположении, что на фундаментальном уровне имеется только евклидово пространство с некоторым пока неизвестным количеством измерений и определенное на этом пространстве скалярное поле. Ничего кроме перечисленного, в том числе времени, наблюдаемого нами пространства и материи на фундаментальном уровне нет. Все измерения одинаковы, каких-то выделенных измерений нет. Я предполагаю гладкость фундаментального скалярного поля. Скалярное поле описывается некоторым неизвестным дифференциальным уравнением. Это можно записать в следующем виде:

$$f(x) = g(x, S, f(S)), \quad (1)$$

где x – некоторая точка в фундаментальном пространстве, $f(x)$ – значение фундаментального поля в точке x , S – замкнутая поверхность, окружающая точку x , $f(S)$ – значение поля на поверхности S , g – некоторая функция.

Фундаментальное пространство с определенным на нем скалярным полем назову Метавселенной.

Отсутствие в модели теории времени на фундаментальном уровне приводит к вопросу – что такое существование в рамках этой теории?

Существование и постулат теории

Добавлю определение, что такое существование в рамках предложенной модели:

Если в безвременной системе, приводящей к появлению эффективного пространства-времени и материи как порожденных явлений, содержится так же разумная жизнь (которая может играть роль наблюдателя), то будем говорить, что такое пространство-время-материя существует, это порожденное пространство-время-материя.

Будут ли разумные существа осознавать себя в такой модели? Без положительного ответа на этот вопрос дальнейшее рассмотрение модели невозможно.

Таким образом, необходимо ввести постулат.

Постулат:

В порожденном пространстве-времени-материи разумное существо может думать, чувствовать что оно реально существует, находится в бытие.

Антропный принцип

Из определения существования и постулата теории следует, что наблюдатель необходим для существования Вселенной. Тем самым, из теории следует антропный принцип.

Антропный принцип был предложен [12, 13] для объяснения с научной точки зрения, почему в наблюдаемой Вселенной имеет место ряд нетривиальных соотношений между фундаментальными физическими параметрами, необходимых для существования разумной жизни. Имеются различные формулировки; обычно выделяют слабый и сильный антропные принципы.

Вариантом сильного антропного принципа является антропный принцип участия, сформулированный Джоном Уилером[14]:

Наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бытия (Observers are necessary to bring the Universe into being).

В ППВМ-теории, антропный принцип участия является прямым следствием основных положений теории.

Принцип причинности

Все известные мне модели разумной жизни требуют выполнения принципа причинности. Наблюдатели необходимы

для существования Вселенной. Наблюдателем может быть только разумное существо. Это означает, что разумная жизнь необходима для существования Вселенной. Исходя из этого, порожденное пространство-время-материю-поля необходимо строить таким образом, чтобы выполнялся принцип причинности. Тем самым, принцип причинности является следствием антропного принципа участия.

Симметрия к трансляциям порожденного времени и пространства

Для выполнения принципа причинности необходимо понять, какими свойствами по отношению к трансляциям порожденного времени и пространства должны обладать физические законы. В случае если не будет симметрии к трансляциям порожденного времени и пространства, не видно способов для выполнения принципа причинности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что такая симметрия, это еще можно назвать однородность, должна существовать. Это означает что любое решение с порожденным пространством-временем должно содержать такие симметрии.

Порядок изложения теории в статье

На фундаментальном уровне теории отсутствуют такие базовые теоретические концепции как время, наблюдаемое пространство, материя, поля. Для каждой из этих концепций нужно найти соответствие в предлагаемой теории. Необходимо также найти соответствие для связанных концепций, таких как масса, энергия, скорость, элементарные частицы и тому подобное. Каждая из этих концепций связана друг с другом. Определить в одном месте чему эти концепции соответствуют в этой теории можно, но это будет сложно для восприятия и понимания. Поэтому теория будет излагаться в несколько итераций.

Сначала будет рассмотрено плоское евклидово порожденное пространство-время с дальнодействием. В этой части показано как возникает такое пространство-время. Показано, как и почему возникает инерция. Найдена масса и энергия. Получены законы Ньютона и преобразования Галилея. Дано определение, что такое элементарная частица в рамках теории. Выведено уравнение Шредингера. Предложено объяснение что такое спин частиц.

В следующей части вновь рассматривается порожденное пространство-время, но более точно. В ней рассматривается плоское псевдоевклидово порожденное пространство-время с конечной

максимальной скоростью взаимодействий. В этой части показано, почему существует такая скорость и почему она обязана быть конечной, почему эта скорость константа и почему она одинакова во всех системах отсчета. Получены преобразования Лоренца и уравнения специальной теории относительности. Получены уравнения Клейна-Гордона-Фока и уравнения Дирака.

Далее рассматриваются взаимодействия элементарных частиц. Предложено объяснение что такое электрический заряд. Получены уравнения Максвелла. Объяснено что такое виртуальные частицы. Показано, что скорость света должна точно равняться максимальной скорости взаимодействий. Показано, что предлагаемая теория совместима со стандартной моделью физики элементарных частиц.

В следующей части рассматривается гравитация и искривленное порожденное пространство-время. Выведена эквивалентность ускорения и гравитации. Показано, что уравнения Эйнштейна общей теории относительности соответствуют предлагаемой теории. Показано, что из предлагаемой теории следует отсутствие частицы-переносчика гравитационного взаимодействия, т.е. предсказано отсутствие гравитона.

Далее рассматривается космология. В этой части предложено объяснение происхождению Вселенной. Объяснено, почему Вселенная имеет три пространственных и одно временное измерение. Предложено объяснение темной материи и темной энергии. Рассмотрена возможность существования параллельных Вселенных. Показано, что Метавселенная скорее всего имеет более четырех измерений.

Далее рассмотрены физические основания математики.

В каждой из этих частей соответствие теоретических концепций и модели теории последовательно вводятся и уточняются и уточняются уравнения теории. Окончательный вид уравнения теории получают после раздела о космологии.

Плоское пространство-время с дальнодействием

Рассмотрим сначала случай плоского порожденного пространства-времени. Для того чтобы найти его, рассмотрим семейство гиперплоскостей, удовлетворяющих описанным ниже свойствам.

- Гиперплоскости, принадлежащие одному семейству, должны не пересекаться между собой, быть параллельными.

- Существует непрерывное преобразование, переводящее одну гиперплоскость семейства в другую.

Помимо описанных свойств, гиперплоскости должны удовлетворять ряду свойств связанных с разложением фундаментального скалярного поля на гиперплоскостях. Для начала, нужно определить, что такое разложение скалярного поля на гиперплоскости.

Буду использовать гладкие скалярные функции, определенные для евклидова пространства с количеством измерений равным количеству измерений гиперплоскости. У каждой функции имеется какой-то набор параметров, позволяющих однозначно указать ее расположение на гиперплоскости. Одним из этих параметров является какая-то точка. Для симметричных функций можно использовать точку симметрии, и она может быть единственным параметром. Для несимметричных функций может потребоваться еще и вектор указывающий ориентацию функции.

Пусть имеется некоторое семейство функций с указанными свойствами.

Буду называть разложением фундаментального скалярного поля по базису функций случай, когда значения поля в любой точке на гиперплоскости с достаточной точностью можно представить как сумму функций, принадлежащему этому семейству, с некоторыми коэффициентами и с рядом условий, рассматриваемых позже.

Одна и та же функция может входить в разложение многократно. Что такое достаточная точность будет рассмотрено позже. В этом случае, можно сказать, что семейство функций образуют почти полный функциональный базис разложения и образуют некоторое множество функций $\{w\}$.

Пусть $L(\vec{r}_f) = 0$, где \vec{r}_f – вектор в фундаментальном пространстве, это уравнение описывающее некоторую гиперплоскость рассматриваемого семейства. Пусть $X = (x_1, \dots, x_n)$ точка на рассматриваемой гиперплоскости.

Пусть $f(X)$ – значение фундаментального скалярного поля в точке X . Тогда функция разложения поля будет следующая:

$$f(X) = f_0 + f_{ext}(X) + \sum_i \sum_k u_{ik} w_i(L(\vec{r}_f), X, Y_{ik}, \{Q_{ik}\}) \quad (2)$$

где f_0 – некоторая константа, $f_{ext}(X)$ – функция характеризующая точность разложения. В случае, когда $\{w\}$ образуют полный функциональный базис, f_{ext} равна нулю, иначе она должна быть много меньше остальной части разложения. Более детальные требования к f_{ext} будут найдены позже. Y_{ik} – точка на

гиперплоскости, характеризующая положение функции W_i используемой i -ый раз. u_{ik} – коэффициенты амплитуды функции. $\{Q_{ik}\}$ – это множество всех других параметров, позволяющих однозначно указать местоположение и возможные другие характеристики функции. Пока видно, что в это множество должен входить вектор для указания направления несимметричных функций, далее будут показаны и другие возможные параметры. Для того чтобы вычислить значение поля в точке X , достаточно просуммировать. Значение поля в любой точке гиперплоскости, если пренебречь f_{ext} и f_0 , может быть вычислено используя только функции разложения.

Теперь, после определения что такое разложения поля по гиперплоскости, можно вновь вернуться к гиперплоскостям и добавить необходимые требования, как к семейству гиперплоскостей, так и к функциям базиса разложения.

Хочется получить эффективное пространство на основе гиперплоскостей, а эффективное время на основе расстояния между ними. Для этого необходимо чтобы выполнялся принцип причинности. Принцип причинности будет выполняться, если функции базиса разложения будут одинаковы на всех метриках порожденного пространства гиперповерхностей одного семейства и, если зная все $u_{ik}, Y_{ik}, \{Q_{ik}\}$ на одной гиперплоскости семейства, можно, с достаточной точностью, вычислить значения разложения на любой другой гиперплоскости этого семейства. Это еще одно требование к семейству гиперповерхностей и к функциям разложения.

Если эффективное время соответствует расстоянию между гиперплоскостями, то можно говорить о векторе времени. Возникает вопрос, куда этот вектор направлен.

Для ответа на этот вопрос можно вспомнить, что в фундаментальном пространстве отсутствует выделенное направление. Тем самым, этот вектор должен быть направлен наиболее симметричным образом относительно гиперплоскости. Наибольшая симметрия получается, если вектор времени в каждой точке гиперплоскости будет направлен перпендикулярно гиперплоскости.

Назову порожденным пространством-временем семейство гиперплоскостей с указанными свойствами. Порожденным пространством при этом будет пространство гиперплоскости принадлежащей семейству, порожденным временем будет расстояние между гиперплоскостями.

Можно ввести понятие мировой линии для точки в порожденном пространстве: это такая кривая в фундаментальном пространстве, в каждой точке которого вектор времени параллелен этой кривой, и которая проходит через указанную точку. Можно говорить, что точка x с одной гиперповерхности отображается в точку x' на другой гиперповерхности, если мировая линия точки x проходит через указанную гиперповерхность в точку x' . Для случая плоского пространства-времени мировая линия является прямой.

Пусть имеются две различные точки x_1 и x_2 , лежащие на гиперплоскостях рассматриваемого семейства, и не обязательно на одной гиперплоскости. Используя понятие мировой линии, их относительное положение можно описать как (\vec{r}, t) , где \vec{r} – это вектор в порожденном пространстве, t – разница в порожденном времени. Вектор \vec{r} можно найти, найдя пересечение мировой линии от точки x_1 с гиперплоскостью, содержащей x_2 , или наоборот. t прямо пропорционально расстоянию между гиперплоскостями, с некоторым постоянным коэффициентом.

Вновь вернусь к разложению скалярного поля. Разложение скалярного поля на гиперплоскости, согласно уравнению 2, можно записать как вектор состояния Ψ , состоящий из значений u_{ik} , Y_{ik} и $\{Q_{ik}\}$ для всех функций w_i . Из требования сохранения причинности, следует что эти значения на каждой последующей по времени гиперплоскости должны вычисляться на основе предыдущих значений:

$$\Psi(t + dt) = U\Psi(t). \quad (3)$$

Здесь U – некоторый оператор, который переводит вектор состояния в другой вектор состояния в последующий момент времени.

Для того чтобы законы физики были всегда одинаковы, необходима симметрия для сдвига по времени. Это означает, что оператор U сохраняет скалярное произведение, то есть, он унитарный. Если в уравнении 3 $dt=0$, то $U=I$, где I единичный оператор. Далее, предполагаю, что функция Ψ дифференцируема, что означает непрерывность пространства-времени. Следовательно, можно записать:

$$\Psi(t + dt) = \Psi(t) + d\Psi(t) \quad (4)$$

С другой стороны,

$$\Psi(t) = I\Psi(t) \quad (5)$$

Тогда

$$\Psi(t + dt) = (I + dU)\Psi(t) \quad (6)$$

Уравнение можно сократить:

$$d\Psi(t) = dU \Psi(t) \quad (7)$$

поделив на dt :

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{dU}{dt} \Psi(t) \quad (8)$$

Производная оператора $\frac{dU}{dt}$ является тоже оператором, хотя и необязательно унитарным. Обозначив его как A , получаю окончательное дифференциальное уравнение унитарной эволюции системы:

$$\frac{d\Psi}{dt} = A\Psi(t) \quad (9)$$

Элементарные частицы

Известно, что наша Вселенная содержит элементарные частицы. Нужно найти чему элементарные частицы соответствует в модели этой теории. На основе наблюдаемых свойств элементарных частиц, введу следующее определение элементарной частицы в рамках предлагаемой теории:

Элементарная частица – это такая часть разложения скалярного поля Метавселенной на порожденном пространстве, которая стабильна по крайней мере какое-то порожденное время, взаимодействует в порожденном пространстве-времени с другими элементарными частицами как одно целое.

Инерция, законы Ньютона и масса

Рассмотрим следствия уравнений 2 и 3 для случая, когда разложение состоит только из одной функции w . В момент времени t_0 скалярное поле на метрике порожденного пространства имеет вид:

$$f(\vec{r}, t_0) = u(t_0)w(\vec{r}, \{Q\}, t_0) \quad (10)$$

где u – коэффициент разложения, множество $\{Q\}$ – это множество всех параметров, однозначно характеризующих положение функции и другие свойства функции. Для симметричной функции это множество должно содержать точку симметрии, для несимметричных функций – какие-то дополнительные параметры, характеризующие положение функции в пространстве. Для случая, когда функция несимметрична, в это множество должен входить вектор, характеризующий направление функции в пространстве.

Предполагаю что прочие параметры из $\{Q\}$ не зависят от координаты \vec{r}_s . В этом случае можно рассматривать разложение, используя два числа, амплитуду u и точку \vec{r}_s в порожденном пространстве. Остальные параметры из $\{Q\}$ могут меняться, в

соответствии с уравнением 1, но их эволюцию можно рассматривать независимо от эволюции u и \vec{r}_s .

Уравнение 3 для этого случая переписывается как:

$$\begin{pmatrix} u(t+dt) \\ \vec{r}_s(t+dt) \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} u(t) \\ \vec{r}_s(t) \end{pmatrix} \quad (11)$$

В случае если коэффициент разложения u будет изменяться, то это будет означать, что амплитуда функции со временем будет изменяться в какую-то одну сторону, расти или уменьшаться. Это не выглядит подходящим решением, поэтому я предполагаю, что амплитуда постоянна:

$$u(t+dt) = u(t) \quad (12)$$

Тогда уравнение выше можно переписать как:

$$\vec{r}_s(t+dt) = U \vec{r}_s(t) \quad (13)$$

Учитывая, что порожденные законы должны быть одинаковы во все моменты времени, из этого следует, что изменение \vec{r}_s должно быть линейным. Следовательно, движение должно быть равномерным и прямолинейным. Изменение за единицу времени это скорость:

$$\vec{v} = \frac{\vec{r}_s(t+dt) - \vec{r}_s(t)}{dt} \quad (14)$$

Применяя аналогичные рассуждения для случая, когда разложение состоит из множества функций и представляет одну элементарную частицу, получается аналогичный результат, движение должно быть равномерным и прямолинейным.

Тем самым, в рамках теории порожденного пространства-времени-материи выведен первый закон Ньютона.

Далее хочется рассмотреть движение при внешнем воздействии на движущуюся частицу. Понятие внешнего воздействия в рамках этой теории еще не было определено, использовать его не вполне корректно. Однако пока я это понятие буду использовать в его устоявшемся значении, поскольку пока не определены другие связанные с ним понятия. Позднее вопрос инерции будет рассмотрен в статье вновь, когда уже будут рассмотрено, как взаимодействуют между собой элементарные частицы.

Как меняется инерция такой системы при внешнем воздействии, от каких параметров это изменение может зависеть?

Параметры, которые видны - скорость, ускорение, коэффициенты разложения функций.

Назову изменение инерции при ускорении силой.

Коэффициент пропорциональности между ускорением \vec{a} и силой \vec{F} назову массой m . Масса, согласно написанному выше, может зависеть только от скорости, ускорения и параметров разложения:

$$\vec{F} = m(\vec{v}, \vec{a}, \Psi)\vec{a} \quad (15)$$

Рассмотрим систему, состоящую из двух различных элементарных частиц. Считаем, что эволюция этой системы описывается уравнением 9.

Тогда эта система также сохраняет инерцию.

Пусть частица 1 взаимодействует с частицей 2, и это взаимодействие привело к изменению скоростей этих частиц. Так как инерция системы из этих частиц сохраняется, то:

$$m_1(\vec{v}_1, \vec{a}_1, \Psi_1)\vec{a}_1 + m_2(\vec{v}_2, \vec{a}_2, \Psi_2)\vec{a}_2 = 0 \quad (16)$$

Отсюда получается:

$$m_1(\vec{v}_1, \vec{a}_1, \Psi_1) = -m_2(\vec{v}_2, \vec{a}_2, \Psi_2)\vec{a}_2/\vec{a}_1 \quad (17)$$

Как видно, масса первой частицы является еще и функцией от скорости, ускорения и коэффициентов разложения второй частицы. Это входит в противоречие с тем, что найдено ранее. Это противоречие решается, если масса является константой.

Тогда получается:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (18)$$

$$m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 = 0 \quad (19)$$

Тем самым, получены второй и третий законы Ньютона.

Отмечу, что эти законы получены с учетом сделанных ранее оговорок. Позднее в статье они вновь будут рассмотрены, после рассмотрения необходимых для этого вопросов.

Энергия и закон сохранения энергии

Согласно теореме Нетер, следствием однородности времени является сохранение некоей скалярной величины для изолированной физической системы. Система дифференциальных уравнений, описывающая динамику данной физической системы, обладает первым интегралом движения, связанным с симметричностью уравнений относительно сдвига во времени. Назову эту скалярную величину энергией. Так как она должна сохраняться для изолированной физической системы, то можно говорить про закон сохранения энергии. Используя понятие энергии, можно ввести понятие потенциальная энергия поля, в ее обычном смысле. Что такое поля, помимо фундаментального поля, пока не прояснено, но это будет показано далее в статье.

Волновая функция и функции разложения поля

Как известно, понятие волновой функции является одним из центральных понятий квантовой механики. Можно ли найти, чему соответствует волновая функция в рамках предлагаемой теории?

Рассматривая свойства и поведение волновой функции, можно заметить, что она примерно соответствует функциям разложения. Отличия заключается в требовании нормировки и в комплекснозначности волновой функции. Квадрат модуля волновой функции соответствует плотности вероятности нахождения частицы. Для того чтобы можно было бы вычислять вероятности нахождения частиц напрямую на основе уравнения фундаментального скалярного поля, нужно иметь это уравнение и нужно уметь использовать его для вычисления вероятностей. Пока что ни того ни того нет, и ищется способ как совместить функции разложения и волновую функцию в предположении, что дальнейшее развитие теории позволит выполнять такие вычисления. Если предположить, что функции разложения являются квазипериодическими и вероятность наблюдения частицы в любой точке зависит от квадрата амплитуды функции и не зависит от фазы функции, то получается аналог волновой функции. При написанных выше предположениях, для нахождения вероятности наблюдения в любой точке нужно исключить фазу функции разложения. Как это можно сделать? Рассмотрим функцию $f(x) = a(x) * \cos^{i\omega}(kx)$. Эту функцию можно переписать как $f(x) = Re(a(x) * e^{ikx})$. Квадрат амплитуды $a(x)$ получается по следующей формуле $(a(x))^2 = (a(x) * e^{ikx}) * (a(x) * e^{ikx})^*$, где $(a(x) * e^{ikx})^*$ это сопряженная функция.

Исходя из этого, я делаю вывод, что реальная часть волновой функции соответствует функциям разложения с точностью до некоторого нормировочного множителя a , который может быть разным для разных частиц:

$$Re(\Psi) = \sum a_k u_{ik} w_i(L(\vec{r}_f), X, Y_{ik}, \{Q_{ik}\}) \quad (20)$$

Здесь $Re(\Psi)$ – реальная часть волновой функции, суммирование идет по частицам где i – номер частицы и по функциям разложения частиц где i – номер функции для k -ой частицы. a_k – нормировочный множитель для k -ой частицы.

Мнимая часть волновой функции соответствует фазе квазипериодической части разложения.

Уравнение Шредингера

Уравнение 9 показывает поведение функций разложений во времени. Можно ли это уравнение детализировать?

С учетом выведенной выше инерции и законов Ньютона, в уравнении должна быть масса как характеристика инерции. Из сохранения энергии следует, что более детальное уравнение должно также содержать сохранение энергии. Более детализованное уравнение должно переходить в законы Ньютона в некотором пределе.

Уравнение Шредингера удовлетворяет уравнению 9, содержит массу и поддерживает закон сохранения энергии. Тем самым, можно сказать, что оно и является более детализированным уравнением для уравнения 9, с учетом описанных выше нормировочных множителей. Хотя нельзя сказать, что уравнение Шредингера выведено, но можно сказать, что оно удовлетворяет всем требованиям предлагаемой теории. Уравнение Шредингера:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (21)$$

Отмечу, что в уравнении Шредингера содержится постоянная Планка. До этого все рассуждения были далеки от конкретных чисел и измерений. Постоянная Планка здесь выступает как проявление свойств фундаментального скалярного поля. По мере дальнейшего рассмотрения теории, будут найдены и другие проявления свойств.

Частицы со спином

Как уже было написано, функции из уравнения 2 могут быть не симметричными в порожденном пространстве и содержать пространственную ориентацию.

Предположим, имеются два типа элементарных частиц, имеющие в разложении похожие функции разложения. А именно, пусть:

$$w_k' = U w_k \quad (22)$$

где w_k это k -ая функция разложения для частицы первого типа, w_k' это k -ая функция разложения для частицы второго типа, U – унитарный оператор выполняющий поворот функции w_k в порожденном пространстве.

Так как и в фундаментальном пространстве и в порожденном пространстве все направления равноправны, описанные выше типы частиц отличаются только направлением функций разложения, то эти типы частиц будут иметь полностью идентичные свойства за исключением пространственной направленности.

Эти типы частиц должны иметь, в числе прочего, и идентичную массу. Можно считать, что это частицы одного типа, имеющие некоторый дополнительный параметр. Назову этот параметр спином.

Пусть имеется система из частицы, имеющей спин и частица имеет два набора функций разложения отличающихся спином. Состояние частицы для первого спина Ψ_1 , для второго Ψ_2 . Тогда, с учетом написанного выше, волновая функция частицы является двухкомпонентной:

$$\psi(r,t) = \begin{pmatrix} \psi_1(r,t) \\ \psi_2(r,t) \end{pmatrix} \quad (23)$$

Для случая, когда количество наборов функций более двух, количество компонентов соответственно увеличивается.

В соответствие с написанным, меняю уравнение 2 чтобы учесть спин:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A^k=N} \sum_{k=1}^{k=N} \sum_{i=iMin}^{i=Maxs=N(k)} \sum_{s=1}^{s=N(k)} u_{ikps} w_{ips}(L(\vec{r}_f), X, Y_{ik}\{Q_{ik}\}) \quad (24)$$

Здесь u_{ikps} – коэффициенты разложения, w_{ips} – функции по которым идет разложение. s – суммирование по разным наборам функций разложения, идет от 1 до функции $N(k)$, где k это суммирование по разным типам элементарных частиц. $N(k)$ равно 1 для частиц со спином 0, для спина $1/2$ значение будет 2 и т.д.

В уравнении также добавлено ограничение на суммирование, суммирование идет по конечному набору функций, от $iMin$ до $iMax$. Детальнее это будет рассмотрено и обосновано позже, после рассмотрения гравитации.

Инерциальные системы отсчета

Назову инерциальными системами отсчета системы отсчета движущиеся прямолинейно и равномерно друг относительно друга.

Как было описано выше, вектор времени в каждой точке перпендикулярен гиперплоскости. Если тело неподвижно относительно гиперплоскости, то оно эволюционирует вдоль вектора времени. Если тело имеет какую-то скорость относительно гиперплоскости, то оно эволюционирует вдоль вектора, состоящего из суммы вектора времени и скорости. Вектора времени и скорости перпендикулярны друг другу, так как вектор скорости лежит в гиперплоскости.

Хочется найти, как перейти в систему отсчета,

соответствующую движущемуся телу. Так как покоящееся тело эволюционирует вдоль вектора времени, то переходом в систему отсчета, соответствующую движущемуся телу, будет переход в такую гиперплоскость где скорость нулевая и тело эволюционирует вдоль вектора времени. Для такого перехода необходимо выполнить поворот гиперплоскости таким образом, чтобы вектор времени новой гиперплоскости был параллелен вектору из времени и скорости тела на предыдущей гиперплоскости.

Из рассмотрения переходы из одной системы отсчета в другую получается ряд следствий.

Первое следствие, относительность одновременности. События, происходящие на гиперплоскости, являются одновременно происходящими. После поворота гиперплоскости при переходе в систему отсчета, соответствующую телу движущемуся с некоторой скоростью относительно предыдущей, ранее одновременные события могут перестать быть одновременными.

Другое следствие – наблюдаемая разность хода часов в разных системах отсчета. Так как в фундаментальном пространстве нет выделенного направления, то длина, соответствующая единице времени, должна быть постоянной и не зависеть от поворотов. До поворота эволюция тела, движущегося с некоторой скоростью, описывается вектором состоящим из вектора времени с длиной, равной единице времени, и вектора скорости, с длиной зависящей от скорости. После поворота и переходы в систему, где тело неподвижно, эволюция тела идет вдоль вектора времени с длиной, соответствующей единице времени. Как видно, длины этих векторов различаются, что и означает разность хода часов в разных системах отсчета.

Еще одно следствие – функции разложения должны быть построены таким образом, чтобы при повороте гиперплоскости переходить в другие функции того же базиса разложения.

Следствие об одинаковости законов природы. Так как на уровне фундаментального пространства отсутствует выделенное направление, это означает, что в порожденном пространстве-времени физические законы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета.

Для более детального рассмотрения возникающих следствий, нужно рассмотреть, как возникает предельная скорость взаимодействий.

Предельная скорость взаимодействий

Уравнение Шредингера имеет ограничения. Например, согласно теореме Баргмана, оно не может описывать суперпозицию волновых функций, соответствующих частицам с различными массами. Такое возможно только в релятивистских обобщениях этого уравнения.

Другая проблема – не видно способов описать взаимодействия между элементарными частицами в рамках модели предлагаемой теории при бесконечно большой максимальной скорости взаимодействия.

Согласно постулату этой теории, могут существовать только такие вселенные, в которых существует разум. Поэтому перечисленные выше проблемы означают невозможность бесконечно большой максимальной скорости взаимодействий в порожденном пространстве-времени. Следовательно, максимальная скорость взаимодействий должна быть конечна.

Следующие возникающие вопросы – могут ли разные частицы иметь разную максимальную скорость взаимодействий, является ли эта скорость константой или функцией от чего-то?

Пусть для какого-то типа частиц максимальная скорость взаимодействий константа c_1 . Если для какого-то другого типа частиц максимальная скорость взаимодействий c_2 и $c_2 > c_1$, то при взаимодействии таких частиц будет нарушаться принцип причинности. Аналогично для случая когда $c_2 < c_1$. Из этого следует, что $c_2 = c_1$. Обозначу максимальную скорость взаимодействий c .

Теперь рассмотрим, является ли эта скорость константой или функцией от каких-то параметров частиц. Допустим, максимальная скорость взаимодействий c является функцией от каких-то параметров частицы q_1 : $c = c(q_1)$. Для другой частицы q_2 скорость должна зависеть от параметров этой частицы: $c = c(q_2)$. При этом эти скорости должны быть равны: $c = c(q_1) = c(q_2)$

Так как q_1 и q_2 являются произвольными частицами, то они друг от друга не зависят. Это означает, что единственный вариант, когда уравнение выше удовлетворяется, это когда $c = const$

Так как в предлагаемой теории нет выделенного направления, все направления равноправны, то это означает, что эта скорость должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчета.

Тем самым, показано, что в предлагаемой теории должна существовать максимальная скорость взаимодействий, эта скорость является константой, и одинакова во всех системах отсчета.

Специальная теория относительности

Специальная теория относительности основана на двух постулатах:

Постулат 1 (принцип относительности Эйнштейна). Законы природы одинаковы во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга

Постулат 2 (принцип постоянства скорости света). Скорость света в вакууме одинакова во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга

Первый постулат выведен как следствие от предлагаемой теории. Второй постулат также получен, если считать, что максимальная скорость взаимодействий и скорость света равны.

Позднее в статье, при получении уравнений Максвелла, я вернусь к вопросу о равенстве этих двух скоростей и докажу их равенство. Пока же предполагаю, что максимальная скорость взаимодействий и скорость света равны.

Тем самым я могу утверждать, что специальная теория относительности со всеми ее уравнениями, выведена из модели теории порожденного пространства-времени-материи.

Это также означает, что в уравнение разложение поля необходимо ввести изменения, чтобы учесть скорость света. Перепишу уравнение 24 как:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A^k=N} \sum_{k=1}^{pi=iMaxs=N(k)} \sum_{i=iMin} \sum_{s=1} u_{ikps} w_{ips}(L(\vec{r}_f), X, Y_{ik}, \{Q_{ik}\}, c) \quad (25)$$

Здесь дополнительно добавлена зависимость от скорости света c . Уравнения эволюции, получающиеся на основе этого уравнения, должны быть релятивистки инвариантными.

Уравнение Клейна-Гордона-Фока

Полученные выше уравнения Шредингера не являются релятивистки инвариантными. Хочется найти релятивистки инвариантный аналог уравнений Шредингера.

Уравнение Шрёдингера для свободной частицы записывается так (использованы единицы, где $\hbar = c = 1$):

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} \psi = i \partial_t \psi \quad (26)$$

где $\hat{p} = -i \nabla$ - оператор импульса, оператор же $\hat{E} = i \partial_t$ — будем называть, в отличие от гамильтониана, просто оператором энергии.

Уравнение Шрёдингера не является релятивистски ковариантным, то есть не согласуется со специальной теорией относительности.

Используем релятивистское дисперсионное (связывающее энергию и импульс) соотношение (из СТО):

$$p^2 + m^2 = E^2 \quad (27)$$

Тогда просто подставляя квантово-механические оператор импульса и оператор энергии — получаем:

$$((-i\nabla)^2 + m^2)\psi = i^2\partial_t^2\psi \quad (28)$$

Его также можно записать как:

$$\partial_x^2\psi + \partial_y^2\psi + \partial_z^2\psi - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\psi - \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi = 0 \quad (29)$$

Так получено в рамках ППВМ-теории уравнение Клейна-Гордона-Фока.

Вновь возвращаясь к инерции. Это уравнение, также как и его нерелятивистский аналог, содержит инерцию. Тем самым, можно говорить, что инерция в ППВМ-теории имеется и в релятивистском случае.

Уравнение Дирака

После описания природы спина в рамках предлагаемой теории, задача вывода уравнения Дирака свелась к известной. Для вывода уравнения Дирака в рамках ППВМ-теории достаточно повторить ровно то же предположение, что и сделал Дирак, про производные по пространственным координатам только первого порядка. Соответственно, можно использовать известные способы получения этого уравнения, описанные во многих учебниках. И как известно, уравнение Дирака удовлетворяет уравнению Клейна-Гордона.

Изменение скорости частицы

Первый вопрос, который будет рассмотрен, это изменение скорости частицы. Пусть имеется частица, двигающаяся со скоростью меньше максимальной скорости взаимодействий. В какой-то момент времени, частица изменила свою скорость. Хочется понять, что при этом произойдет, при этом влияние гравитации не рассматриваю, считаю пространство-время плоским. Отмечу, что в соответствие с выведенной выше инерцией, частица без внешнего воздействия двигается по прямой, и для полного рассмотрения изменения скорости необходимо учесть другие взаимодействующие частицы. Для упрощения, рассматриваю только

изменение скорости, без учета приведшего к этому взаимодействия с другими частицами.

С учетом того что рассматриваю только одну частицу, то до изменения скорости частицы и пренебрегая $f_{ext}(\vec{r})$, на основе уравнения 25 поле можно представить как:

$$f(\vec{r}) = \sum_{i=iMin}^{i=iMax=N(k)} \sum_{s=1} u_{is} w_{is}(L(\vec{r}_f), X, Y_{ik}, \{Q_{ik}\}, c) \quad [30]$$

Здесь u_{is} – коэффициенты разложения по трехмерным функциям w_{is} , которые и составляют частицу.

После изменения скорости частицы поле может быть представлено как:

$$f(\vec{r}) = \sum_{i=iMin}^{i=iMax=N(k)} \sum_{s=1} u'_{is} w_{is}(L(\vec{r}_f), X, Y_{ik}, \{Q_{ik}\}, c) \quad [31]$$

Здесь u'_{is} – коэффициенты разложения по все тем же функциям. Так как скорость частицы изменилась, это значит, что и коэффициенты разложения должны измениться.

Согласно выведенной выше специальной теории относительности, максимальная скорость взаимодействий для нашей Вселенной должна быть равна скорости света, и одинакова для всех частиц. Таким образом, изменения в коэффициентах разложения должны распространяться со скоростью, не превышающей скорость света.

Должна существовать возможность распространения изменений со скоростью, точно равной максимальной скорости взаимодействий. Иначе, будет невозможно обеспечить эту максимальную скорость. Рассмотрим этот случай, распространение изменений с максимальной скоростью взаимодействий.

Как, на границе изменения разложения, будет происходить переход от одному к другому набору коэффициентов? Если переход от одного набора коэффициентов к другому будет происходить мгновенно, тогда очевидно в поле Мета Вселенной будут мгновенные изменения значений. Это противоречит предположению о гладкости функции фундаментального поля.

Поэтому для того чтобы не было мгновенного изменения поля, необходимо как-то его предотвратить. Для этого можно ввести новую частицу, которая бы двигалась со скоростью точно равной максимальной скорости взаимодействий. В этом случае на границе между новой и предыдущей скоростью частицы к разложению добавится разложение по наборам функций $\{W_c\}$ соответствующим

этой частице. Эти функции должны быть такими, чтобы переход проходил гладко, без мгновенного изменения значения поля Мета вселенной.

Тем самым, получено, что необходимо существование частиц, движущихся со скоростью точно равной максимальной скорости взаимодействий, и они излучаются при изменении скорости некоторых частиц. Какие частицы их излучают, будет рассмотрено далее в статье.

Теперь про возможное распространение изменений функций разложения со скоростью, меньше максимальной скорости взаимодействий. Применяю ту же логику что и выше, получаем, что для такого необходимы частицы-переносчики взаимодействия,двигающиеся со скоростью меньше максимальной скорости взаимодействий.

Природа заряда

Одно из свойств, которым обладает большинство фермионов, это заряд. Хочется понять, что такое заряд, какая его природа. Для того чтобы найти возможное объяснение природы заряда, можно вспомнить что заряд бывает двух видов. Что имеется в теории порожденного пространства-времени-материи, что тоже может быть двух видов?

Уравнению 1 показывает, как поле Мета вселенной зависит от граничных условий:

$$f(x) = g(x, S, f(S)) \quad [32]$$

Как будет вести себя это уравнение, если изменить знак поля на границе? Можно предположить, что значения в каждой точке внутри замкнутой поверхности S также поменяют знак, а функция g не поменяется:

$$g(x, S, -f(S)) = -g(x, S, f(S)) \quad [33]$$

Рассмотрим несколько другую, но похожую ситуацию. Представим $f(S)$ как:

$$f(S) = f_0 + f_1(S) \quad [34]$$

где f_0 это среднее значение поля на замкнутой поверхности S , $f_1(S)$ – отклонение значения поля на поверхности S от f_0 . Возникает вопрос, чему равны функции $g(x, S, f_0 + f_1(S))$ и $g(x, S, f_0 - f_1(S))$? Можно предположить, что с достаточной точностью:

$$g(x, S, f_0 + f_1(S)) \approx g(x, S, f_0) + g(x, S, f_1(S)) \quad [35]$$

А также:

$$g(x, S, f_0) + g(x, S, f_1(S)) \approx$$

$$g(x, S, f_0) - g(x, S, -f_1(S)) \quad [36]$$

Что такое с достаточной точностью? Точность такого приближения должна быть достаточной, чтобы получившееся порожденное пространство-время могло содержать разумную жизнь.

Насколько верно это предположение, можно будет понять лишь в ходе дальнейшей работы над моделью теории.

Итак, предположительно функция поля Метавселенной симметрична к смене знака, в том числе относительно текущего среднего значения. Из этого следует, что для каждого набора функций $\{w\}$ существует набор функций с другим знаком:

$$w_{is} = -w_{is} \quad [37]$$

Тем самым, у каждой частицы имеется античастица, отличающаяся знаком в функциях разложения. В некоторых случаях, свойства частицы и античастицы могут совпадать, и тогда это будет несоставная нейтральная частица. Что при этом будет при ускорении/торможении такой частицы? В этом случае, для того чтобы работало разложение на фронте изменения функций такой частицы, должна излучаться или поглощаться какая-то частица, двигающаяся со скоростью света, но при этом не фотон.

Основываясь на описанном выше, возможное объяснение природы заряда это среднее значение составляющих частицу функций относительно среднего значения фундаментального скалярного поля. Если среднее значение составляющих частицу функций больше среднего значения фундаментального скалярного поля, то один знак заряда, иначе противоположный.

Полнота функций элементарных частиц

Каждая элементарная частица представляется как набор из одного или нескольких функций разложения. Возникает вопрос: если взять все функции разложения для всех элементарных частиц, образует ли эти функции полный базис разложения? Иными словами, можно ли разложить произвольное поле по этому базису?

Прежде чем начать искать ответ на этот вопрос, интересно понять ответ на еще один вопрос: нужна ли возможность разложить произвольное поле по базису функций элементарных частиц? Поле Метавселенной описывается некоторым уравнением, пусть и пока неизвестным, и тем самым возможность для разложения произвольного поля не требуется. Тогда первоначальный вопрос можно переформулировать иначе: если взять все функции

разложения для всех элементарных частиц, образуют ли эти функции полный базис разложения поля Мета вселенной?

Имеются основания, чтобы утверждать, что эти функции полного базиса не образуют. Причины будут показаны позже, при рассмотрении гравитации.

Однако, на малом масштабе и не планковских энергиях можно считать что базис разложения полон.

Функции разложения, для того чтобы образовывать полный базис, должны обладать для этого нужными свойствами. С учетом рассмотрения явления спина выше, спин описывается уравнением:

$$w_{ip(s+1)} = pw_{ips} \quad [38]$$

и при этом, для спина $1/2$

$$w_{ips} = ppw_{ips} \quad [39]$$

Возникает вопрос – а почему свойства спина именно такие? Почему повторное применение оператора спина снова приводит к функции соответствующей одному из возможных значений спина? И вновь, полного ответа у меня пока нет. Но на основе требования к возможности построения полного базиса (с указанной точностью), можно предположить, что иначе полный базис будет невозможно построить.

Я думаю, что многие подобные вопросы, связанные с симметриями, можно будет разрешить при детальном рассмотрении того, какие требования возникают к функциям для построения полного базиса.

Наличие симметрии к изменению знака поля Мета вселенной, что показано в предыдущей части статьи, облегчает разложение поля. Но при этом, из возможных разложений нужно исключить явно не физические разложения. Например, если взять частицу и античастицу, находящиеся в одном и том же месте, то сумма их функций должна давать ноль. Тем самым, можно в любом месте получить, при разложении, сколь угодно большое количество пар частица-античастица. Это выглядит явно как не физическое решение, поэтому при разложении не должно быть случаев когда частица и соответствующая античастица находятся в одном и том же месте.

Полнота функций разложения означает, что для описания всех функций частиц достаточно набора функций одной частицы. Этот набор позволяет однозначно найти все остальные функции разложения для других частиц.

Можно ли найти все функции разложения какой-то частицы, если известна только одна из этих функций? Думаю что можно.

Функция разложения соответствует какому-то состоянию частицы в порожденном пространстве-времени. Изменение такого состояния приведет к тому что новая функция, соответствующая этому состоянию, будет отличаться от предыдущей. В обоих состояниях частица должна соответствовать уравнению Клейна-Гордона-Фока. В этом уравнении имеется масса частицы, которая характеризует, как энергия частицы должна изменяться при изменении скорости. Возникает вопрос – это уравнение при изменении состояния частицы переводит начальную функцию разложения в новую взаимно однозначно или нет? Если переход не однозначный, то нужно искать дополнительные параметры, например спин, которые позволят это сделать.

Также нужно понять какими возможными значениями должны обладать коэффициенты при функциях разложения.

Допустим, имеется частица с какими-то значениями коэффициентов функций разложения. Пусть она как-то взаимодействует с другой частицей. Рассмотрим два случая таких взаимодействий, где все первоначальные условия идентичны, за исключением значения коэффициентов функций разложения для второй частицы. Для второй частицы, в первом случае у нее имеются какие-то коэффициенты разложения, а во втором случае взаимодействия у нее все ее коэффициенты в два раза меньше чем в первом случае. Можно ли ожидать, что в обоих случаях результат взаимодействия будет одинаков? Довольно очевидно, что результат может быть разным. Поэтому, для частиц не должно быть свободы в значениях коэффициентов, должна существовать некоторая функция которой должны удовлетворять эти коэффициенты. Чтобы понять от чего может зависеть эта функция и как это влияет на разложение поля на частицы, нужно более детально рассмотреть взаимодействие частиц.

Взаимодействие двух частиц

Пусть имеются две одинаковых частицы, которые воздействуют друг на друга. Их взаимодействие приводит к изменению их траектории, и как результат они расходятся. Первоначально, когда частицы были далеко, поле Метавселенной в районе каждой из частиц можно описать, используя только функции этих частиц. После того как они разошлись далеко друг от друга и их взаимодействие стало пренебрежимо малым, поле также можно описать используя только функции этих частиц. А как описать поле там где частицы взаимодействовали?

Так как частицы взаимодействуют, поле изменяется. Поэтому, в области взаимодействия может оказаться недостаточным разложение по функциям взаимодействующих частиц и потребуется разложение по полному базису функций порожденного пространства.

Как выглядит разложение по полному базису? Без наличия выявленной зависимости коэффициентов функции разложения, разложение можно было бы просто использовать уже имеющиеся уравнение 25. Однако, с учетом выявленной зависимости, это уравнение нуждается в уточнении.

Для модификации, я ориентируюсь на теорию возмущений. Поэтому, хочется построить примерно такое же разложение для частиц. При этом, это разложение должно удовлетворять уравнению 25, с описанной выше точностью.

Как показано выше, коэффициенты разных частиц имеют некоторую зависимость друг от друга. Введу частицы разных порядков. Частицы первого порядка это такие частицы, которые существуют постоянно. Частицы следующих порядков проявляются только при взаимодействиях, они соответствуют виртуальным частицам. Частица первого порядка взаимодействуют между собой и с частицами следующих порядков. При этом, при взаимодействии частиц разных порядков, нужен некоторый коэффициент изменяющий силу взаимодействия. Для частиц одного порядка, должна выполняться описанная зависимость. В результате, разложение поля Мета вселенной превращается в:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum \varphi_{1i}(L(\vec{r}_f), X, Y_{2i}\{Q_{2i}\}, c) + \sum \varphi_{2i}(L(\vec{r}_f), X, Y_{2i}\{Q_{2i}\}, c) + \dots \quad [40]$$

Здесь φ_{1i} представляет i -ю частицу первого порядка:

$$\varphi_{1i} = \sum_{i=iMin}^{i=iMax=N(k)} \sum_{s=1} u_{1is} w_{is}(L(\vec{r}_f), X, Y_{1i}\{Q_{1i}\}, c) \quad [41]$$

при этом u_{1is} должны удовлетворять некоторой неизвестной функции:

$$f(u_{1is}, 1) = 1 \quad [42]$$

Аналогично для частиц второго порядка и последующего n -го порядка должно выполняться условие:

$$f(u_{nis}, n) = 1 \quad [43]$$

где $n \geq 1$. Отмечу, что уравнение 40 не является тождественным уравнению 25, и степень, насколько близко они соответствуют, зависит от уравнения 43.

Так же из уравнения 40 видно, что частицы следующих порядков имеют те же свойства что и частицы первого порядка. Такое возможно только если одновременное изменение всех амплитуд частицы не влияет, с указанной точностью, на поведение таких частиц во времени.

Также из этого видно что частицы всех порядков между собой взаимодействуют.

Единственность разложения поля по базису

В части статьи выше было обсуждено разложение частиц по базису трехмерных функций. В связи с этим, интересен ответ на вопрос: существуют ли причины, чтобы такое разложение, по известному базису, было единственным?

Для ответа на этот вопрос, нужно вернуться к тому, зачем такое разложение вообще нужно. А нужно оно для того чтобы на порожденном пространстве-времени выполнялась причинность. Соответственно, на входе имеются начальные условия в виде разложения на частицы в предыдущий момент времени. Разложение же в каждый из последующих моментов времени должно следовать из предыдущего.

Если можно будет построить более одного такого разложения, сохраняющего причинность, то уравнение Клейна-Гордона-Фока будет нарушаться.

Тем самым, не требуется, чтобы разложение поля в каждый конкретный момент было единственным, но оно должно быть единственным, которое сохраняет причинность.

Полнота базиса и виды элементарных частиц

Из полноты базиса (с указанной ранее точностью) следует еще один вывод. Если известен набор функций разложения для одной частицы, то тем самым имеется возможность получить все остальные функции разложения. Как именно это сделать пока непонятно, математическая модель теории находится в развитии.

Виртуальные частицы

Вновь вернусь к рассмотрению взаимодействия двух частиц.

Как было показано выше, при взаимодействии двух частиц вокруг них образуется облако частиц с $n > 1$, уравнение 40. Возникает вопрос, может ли одна из этих частиц существовать и далее, после того как взаимодействующие частицы разойдутся на большое расстояние?

Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить про то что время в ППВМ-теории имеет симметрию к переносу, из чего следует закон сохранения энергии. Следовательно, для того чтобы одна из таких частиц существовала и далее, необходимо чтобы суммарная энергия не изменилась. Следовательно, такая частица может появиться, только если энергия начальных двух частиц уменьшится.

Виртуальные частицы могут существовать и в пустом пространстве, там, где распространяется одна частица. В этом случае, плотность таких частиц будет определяться тем, насколько много возмущений поля Мета Вселенной описываются виртуальными частицами. Часть поля Мета Вселенной, которая во Вселенной описывается виртуальными частицами, и которая относится к области вдали от обычных частиц, назову фоновым шумом Вселенной. Является этот фоновый шум Вселенной константной или он изменяется во времени, пока непонятно.

Перенормировка в квантовой теории поля

Из уравнения 40 следует объяснение тому, как работает перенормировка в квантовой теории поля. Это уравнение показывает, что при взаимодействиях вокруг каждой частицы образуется облако виртуальных частиц. Сходимость ряда очевидна, так как сам ряд это разложение поля по базису. Возможность ультрафиолетовых и инфракрасных расходимостей устранена при помощи введения ограничения на максимальную и минимальные длины волн в уравнении 1, где i может меняться только от $iMin$ до $iMax$. Детальнее вопрос с $iMin$ и $iMax$ будет рассмотрен после рассмотрения гравитации.

Основные частицы и частицы-переносчики взаимодействий

В одной из предыдущих частей статьи было найдено, что изменение скорости частицы, движущейся со скоростью меньше скорости света, может приводить к испусканию или поглощению некоторой другой частицы, которая движется со скоростью точно равной скорости света. Это приводит к введению новой частицы для описания взаимодействий. Другие взаимодействия могут также потребовать введения дополнительных частиц-переносчиков взаимодействий. Имеет смысл ввести разделение на два основных типа элементарных частиц: основные частицы и частицы-переносчики взаимодействий между основными частицами.

Как определить основные частицы? В теории порожденного пространства-времени-материи наблюдаемая Вселенная это продукт сознания. Сознание же, в свою очередь, является эпифеноменом от поля Метавселенной. Поэтому, в качестве основных частиц логично взять те частицы, из которых состоят наблюдатели. Все такие частицы двигаются с скоростью менее скорости света. Тогда основные частицы – это частицы, двигающиеся со скоростью менее скорости света и не являющиеся переносчиками взаимодействий. Эти частицы составляют основу материи.

Частицы-переносчики взаимодействий – это такие частицы, которые вводятся для формирования полного базиса разложения и описывают частицы-переносчики взаимодействий.

Уравнения Максвелла

Какой характер имеет взаимодействие электрических зарядов? Можно предположить, что взаимодействие носит векторный характер, и тогда весь вывод уравнений Максвелла в рамках ППВМ-теории сводится к копированию вывода этих уравнений из одного из учебников.

На уровне Метавселенной поле только одно, это скалярное поле Метавселенной. Возникает вопрос, можно ли в рамках порожденного пространства-времени выделить какие-то эффективные квази-фундаментальные поля, и какими свойствами эти поля должны обладать?

Квази-фундаментальные поля здесь означает, что поля в рамках порожденного пространства-времени-материи должны выглядеть фундаментальными и не сводимыми к другим эффективным полям в порожденном пространстве. Их возможно выделить, если для каких-то условий возможно рассматривать динамику физической системы, не принимая во внимание другие подобные поля.

Прежде чем идти далее и рассматривать следствия предположения о векторном характере электромагнитного поля, следует рассмотреть, насколько это предположение обосновано и соответствует ППВМ-теории. Векторный характер поля, насколько я вижу, ниоткуда из модели теории напрямую не следует. В тоже время, он и не противоречит модели теории. В уравнениях разложения фундаментального скалярного поля можно ввести функции, имеющие пространственную ориентацию. Так в модели теории получается векторное поле. Распространение сигнала электромагнитного поля со скоростью, точно равной максимальной

скорости распространения взаимодействий, следует из модели теории. Как показано выше, при изменении скорости частицы должна, в том числе, излучаться частица двигающаяся со скоростью точно равной максимальной скорости взаимодействий. Так как известно, что при ускоренном движении заряженных частиц испускаются фотоны, то скорость света должна точно равняться максимальной скорости взаимодействий.

Полным выводом электромагнитного поля можно было бы назвать получение уравнений электромагнитного поля, со всеми его свойствами, напрямую из уравнения фундаментального поля. Пока что до этого развитие теории не дошло, идет этап поиска того, какими свойствами должно обладать поле Мета вселенной, чтобы выполнялись наблюдаемые нами законы физики. Следовательно, так как векторный характер электромагнитного поля не противоречит ППВМ-теории, и так как показано, что ускоренное движение электрических зарядов в модели ППВМ-теории может приводить к испусканию частиц движущихся со скоростью света, то такое предположение правомерно и может быть рассмотрено.

Из предположения о векторном характере поля и скорости частиц-переносчиков, точно равной максимальной скорости взаимодействий, выводятся уравнения Максвелла. Их вывод, с этими предположениями, можно найти во многих учебниках по электродинамике. На основе этого я делаю вывод, что, на основе описанных выше предположений и без учета квантового характера взаимодействий, в ППВМ-теории получены уравнения Максвелла.

Квантовые уравнения электродинамики являются одной из частей стандартной модели. Как предлагаемая теория согласуется со стандартной моделью и калибровочными теориями?

Стандартная модель

Стандартная модель является калибровочной теорией. Калибровочные теории основаны на симметриях. Имеются ли симметрии в предлагаемой теории порожденного пространства-времени-материи?

Выше показан целый ряд симметрий, например симметрия к переносу во времени, симметрия к смене знака заряда и ряд других. Из модели теории выведены такие уравнения квантовой механики, как уравнения Клейна-Гордона-Фока и уравнения Дирака. Выведены, с некоторыми предположениями, уравнения Максвелла. Тем самым, можно говорить про $U(1)$ симметрию. Это показывает, что ППВМ-теория совместима с калибровочными теориями и со

стандартной моделью. Хотелось бы получить всю стандартную модель из ППВМ-теории, но пока этот вопрос не решен. Думаю, что он может быть решен в процессе дальнейшего развития теории.

Гравитация и общая теория относительности

Гравитация в рамках ППВМ теории считается следствием искривления порожденного пространства-времени.

До этого, в статье предполагалось, что мы нарезаем пространство Мета вселенной на гиперплоскости. Но что, если, для сохранения причинности и одинаковости физических законов, необходима искривленная поверхность? В этом случае нужно говорить про гиперповерхности.

- Гиперповерхности, принадлежащие одному семейству, должны не пересекаться между собой.

- Существует непрерывное преобразование, переводящее одну гиперповерхность семейства в другую.

Вывод про максимальную скорость взаимодействий и скорость света введением кривизны порожденного пространства-времени не меняется.

Повторяя рассуждения о направлении вектора времени, получаем, что вектор времени должен иметь наибольший возможный угол относительно гиперповерхности. Для гиперплоскости это соответствует перпендикулярному углу.

Тело, неподвижное относительно рассматриваемой гиперповерхности, эволюционирует вдоль мировой линии.

Так как гиперповерхность не плоская, это означает, что мировая линия не является прямой. Тем самым, гравитация приводит к сводится к повороту касательной гиперплоскости, представляющей систему отсчета, где тело покоится. Ускорение тела, как описано в статье выше, сводится к повороту гиперплоскости, представляющей систему отсчета, где тело покоится. Но тогда это значит, что невозможно отличить, какая сила действует на достаточно малое тело — гравитационная или сила инерции. Следовательно, инертная и гравитационная массы равны.

Это означает, что доказан принцип эквивалентности гравитационной и инерционной масс, или сильный принцип эквивалентности Эйнштейна.

Таким образом, доказано и выведено:

- Сильный принцип эквивалентности

• Равенство скорости света во всех системах отсчета и ее точное равенство максимальной скорости взаимодействий

Это означает, что получены все принципы, на которых построена общая теория относительности. Исходя из этого, я делаю вывод, что общая теория относительности удовлетворяет ППВМ-теории.

Также имеется еще один вывод, об отсутствии кванта гравитации. Так как кванты вводятся на основании разложения поля, а гравитация строится на принципиально другом подходе, то квантов гравитации, согласно ППВМ-теории, не может существовать. Исходя из этого, ППВМ-теория несовместима ни с одной теорией квантовой гравитации.

Отмечу, что вывод всех принципов, на которых основана общая теория относительности, не позволяет утверждать, что получены уравнения общей теории относительности. Причина заключается в том, что действие в ОТО постулируется, а не выводится. Поэтому, хотя задача сведена к известной, для получения уравнений ОТО также приходится постулировать это действие.

По этой причине нельзя утверждать, что невозможно построить другой набор уравнений гравитации, помимо ОТО, удовлетворяющих всем требованиям ППВМ-теории. Однако любые другие уравнения также должны удовлетворять перечисленным выше требованиям ППВМ-теории. С развитием ППВМ-теории, уравнения гравитации должны быть выведены напрямую из уравнения скалярного поля Мета Вселенной.

Так как при введении искривленного порожденного пространства-времени необходимо учитывать метрику пространства, то это нужно учесть в уравнении разложения фундаментального скалярного поля Мета Вселенной:

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A^k=N} \sum_{k=1}^{pi=iMaxs=N(k)} \sum_{i=iMin} \sum_{s=1} u_{ikps} w_{ips}(g, L(\vec{r}_f), X, Y, ikv\{Q_{ik}\}, c) \quad (44)$$

Здесь добавлена зависимость от метрики пространства-времени g .

Вновь возвращаясь к вопросу о полноте базиса функций разложения. Если функции разложения полны, то в нашей Вселенной не должно быть мест, где подход с разложением фундаментального скалярного поля не работает. Однако, известны

объекты где имеется неустранимая сингулярность, черные дыры. Существование таких объектов говорит, что базис функций разложения не полон.

Возвращаясь к вопросу про $iMax$ и $iMin$ в уравнении разложении скалярного поля. Функции разложения не должны включать в себя такие функции, которые соответствуют черным дырам с их сингулярностями. Поэтому возникает ограничение на слишком короткие волны функций. Рассматривая возможные ограничения сверху, не выглядит нужным функции с характерными размерами больше наблюдаемого размера Вселенной. Возможно, можно найти еще более ограничивающие условия на максимальный размер функций.

Отмечу также, что доказанный выше сильный принцип эквивалентности позволяет не выдвигать дополнительные требования к функциям разложения.

Космологическая постоянная и темная энергия

Экспериментальные наблюдения показывают, что Вселенная расширяется, и что космологическая константа в уравнении Эйнштейна отлична от нуля и является константой.

Космологическая константа обычно интерпретируется как проявление темной энергии, ответственной за ускоренное расширение Вселенной.

Все современные космологические модели говорят, что Вселенная имеет начало, и что в прошлом все области Вселенной были достаточно малы, чтобы взаимодействовать между собой. Малость флуктуаций реликтового излучения в зависимости от направления являются одним из свидетельств этого.

Как космологическая константа влияет на разложение скалярного поля на гиперповерхности, требуется ли модификация уравнений?

Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нужно понять как можно построить расширяющуюся с одинаковым значением космологической константы вселенную.

Если все расширение вызвано внешней кривизной гиперповерхности порожденного пространства, то кривизна должна меняться, при условии неизменности скорости времени и функции порожденного расстояния. Это противоречит наблюдениям, следовательно, либо скорость времени и функция порожденного расстояния зависят от внешней кривизны так что в итоге получается

неизменная внутренняя кривизна, вызванная космологической константой, либо внешняя кривизна не играет существенной роли.

Если внешняя кривизна не играет существенной роли, то стоит вопрос, как можно получить расширяющееся порожденное пространство на гиперповерхности с нулевой средней кривизной. Уравнение содержит метрику расстояния в порожденном пространстве-времени. Если, при увеличении возраста Вселенной, эта метрика для точек с одинаковым расстоянием в Метавселенной будет выдавать все большее расстояние в порожденном пространстве, то можно получить расширяющееся порожденное пространство на гиперповерхности с нулевой средней кривизной. Из этого выглядит логичным что и амплитуда функции разложения тоже будет уменьшаться со временем. Тем самым в уравнение 44 нужно добавить зависимость от возраста вселенной t :

$$f(\vec{r}) = f_{ext}(\vec{r}) + \sum_{p=1}^{p=A^k=N} \sum_{k=1}^{N_{pi}=iMaxs=N(k)} \sum_{i=iMin} \sum_{s=1} u_{ikps} w_{ips}(g, L(\vec{r}_f), X, Y, \{Q_{ik}\}, c, t) \quad (45)$$

Космологическая константа тем самым является функцией от отношения среднего порожденного расстояния между точками, находящимися на одинаковом расстоянии в Метавселенной, в последующие моменты времени:

$$\Delta = \Delta \left(\frac{\langle l(t+dt) \rangle}{\langle l(t) \rangle} \right) \quad (36)$$

Темная материя

Уравнение 45 содержит часть $f_{ext}(\vec{r}, t)$ которая не приводит к появлению элементарных частиц. Если это значение как-либо влияет на метрику порожденного пространства-времени, то оно может объяснять наблюдаемые эффекты от темной материи.

Метавселенная и порожденные вселенные

Согласно ППВМ теории, Метавселенная это безвременное пространство содержащее скалярное поле. Элементарные частицы, время, пространство которое мы наблюдаем – все это порожденные явления.

Наша Вселенная является частью Метавселенной.

Методы нахождения пространства-времени-материи, описанные выше, могут привести к нахождению нескольких различных решений. Область определения этих решений может пересекаться в пространстве Метавселенной, может не пересекаться,

некоторые решения могут быть определены на одинаковом пространстве Метавселенной. Возможно что для некоторых областей Метавселенной не определено никаких решений.

Каждое из таких решений, согласно постулату этой теории, соответствует существующей вселенной, если в соответствующих порожденных вселенных возможна разумная жизнь.

Напишу несколько определений:

Мультивселенная – это множество всех вселенных, определенных в Метавселенной.

Близкие вселенные – это вселенные, которые имеют пересечения в пространстве Метавселенной.

Близкие вселенные не означают, что конкретная область пространства-времени одной вселенной пересекается с областью другой вселенной. Пересечение могло произойти миллиарды лет назад или вперед, либо в мегапарсеках от этой области.

Локально параллельные вселенные – это все вселенные, которые имеют пересечения в области пространства Метавселенной с выделенной частью пространства-времени какой-то вселенной.

Локально параллельные вселенные не означают что между ними возможно взаимодействие. Для взаимодействия между вселенными необходимо, хотя возможно недостаточно, иметь хоть какие-то корреляции между уравнениями элементарных частиц принадлежащих к разным вселенным.

Взаимодействующие параллельные вселенные – вселенные, действия в одной из которых могут влиять на состояние другой, и наоборот.

Если действие для влияния на другую вселенную будет производить разумное существо, в другой вселенной последствия таких действий будут выглядеть как следствия собственных физических законов и будут иметь независимые от первой вселенной причинно-следственные связи.

Не так давно, в фантастике стал популярен жанр фэнтези с параллельными мирами. Согласно ППВМ-теории, существование параллельных Земель возможно, если область концентрации материи в нашей Вселенной соответствует концентрации материи какой-то другой локально параллельной вселенной. Возможно, вземные разумные существа очень близко, на параллельной Земле?

Свойства пространства-времени нашей Вселенной

Имеет ли время в нашей Вселенной начало и конец? Существует несколько возможных вариантов, перечислю их все:

1. Время во Вселенной имеет начало, но не имеет конца.
 2. Время во Вселенной имеет начало и есть конец времени.
 3. Пространство-время во Вселенной замкнуто.
 4. Время во Вселенной не имеет начала и нет конца.
 5. Время во Вселенной не имеет начала, но имеет конец.
- Все варианты с бесконечным временем означают бесконечность пространства Метавселенной.

Современные астрономические данные показывают, что время в нашей Вселенной имеет начало. Это отбрасывает все варианты кроме 1 и 2.

Соответственно, в начале, до появления времени было (и по прежнему существует в Метавселенной, хотя и далеко от нас) некоторое состояние где построение порожденного пространства-времени с такими же как и сейчас законами было невозможно. Затем, в какой-то области Метавселенной, началась фаза формирования нашей Вселенной, в конце которой появилось наше пространство-время и материя. Невозможно сказать сколько времени занял этот процесс, так как само время в этой фазе находилось в стадии формирования. Дальнейшее развитие ППВМ-теории должно позволить изучить детально стадию формирования Вселенной и даже посмотреть что было до Большого Взрыва, когда не было ни времени ни пространства.

Вселенная

В этой части, я опишу, как наша Вселенная выглядит с точки зрения ППВМ-теории.

Мы находимся в безвременной Метавселенной. Метавселенная имеет скалярное поле, определенное на всем пространстве Метавселенной, пространство Метавселенной евклидово. Уравнение скалярного поля везде одинаково. Наша Вселенная существует в Метавселенной, сформирована на основе одного из вариантов формирования пространства-времени и методов для квантования, описанных выше.

Функция сопоставления должна не иметь заметной непредсказуемой составляющей на всем доступном для изучения диапазоне энергий частиц и значений гравитационного поля. Как результат, это означает возможность описывать свойства частиц и их взаимодействия, основываясь на состояниях.

Порожденное пространство-время может быть искривленным. В этом случае, появляется гравитация. Гравитация обеспечивает

одинаковость законов физики и выполнение причинности, там где они бы нарушались в случае плоского пространства-времени.

И квантовая механика, и общая теория относительности, согласно ППВМ-теории, являются приближительными и имеют ограничения на их диапазон применимости.

И квантовая механика, и гравитация являются порожденными явлениями.

Нужна ли начальная сингулярность при Большом Взрыве?

Невозможность избежать сингулярности в космологических моделях общей теории относительности была доказана, в числе прочих теорем о сингулярностях, Р. Пенроузом и С. Хокингом [15] в конце 1960-х годов. Эти доказательства основаны на видимой однородности Вселенной, что невозможно достигнуть, если все области Вселенной когда-то в прошлом не взаимодействовали между собой.

В ППВМ-теории видимую однородность Вселенной можно попробовать достичь и без начальной сингулярности. Для этого достаточно чтобы в фазе формирования пространства-времени везде в формирующемся пространстве-времени были примерно одинаковые условия. До начала формирования пространства-времени порожденные физические законы неприменимы.

Сколько измерений в Мета Вселенной?

Один из вопросов который возникает при попытке понять устройство Вселенной, это почему во Вселенной четыре измерения, три пространственных и одно временное.

Эренфест показал [16], почему количество пространственных измерений равное трем является наиболее подходящим. При количестве измерений свыше 3 не могут существовать атомы. В случае размерностей меньше трёх движение всегда происходило бы в ограниченной области. Только при количестве измерений, равном трем, возможны как устойчивые финитные, так и инфинитные движения

Исходя из описанного и используя антропный принцип участия, можно утверждать, что Вселенная имеет четыре измерения, потому что это то количество, которое необходимо для существования разумной жизни. Возможно, построить порожденные вселенные с большим количеством измерений

невозможно по причине невозможности развития в них разумной жизни.

То что четыре измерения являются наиболее подходящими для порожденных вселенных является одновременно аргументом в пользу того что количество измерений в Мета вселенной больше четырех. Сколько бы не было измерений в Мета вселенной, все порожденные вселенные будут иметь только четыре измерения. Поэтому предположение о том что Вселенная содержит только часть измерений Мета вселенной выглядит, на мой взгляд, правдоподобно.

Физические основания математики

Почему математика так хорошо описывает наш мир? Обычно этот вопрос рассматривается в философии, ищутся философские основания математики. Рассмотрим физические основания математики с точки зрения предлагаемой теории порожденного пространства-времени-материи.

В рамках этой теории значение фундаментального поля в каждой точке фундаментального пространства удовлетворяет некоторому дифференциальному уравнению.

Уравнение физики для порожденного пространства являются следствиями этого уравнения. Получается, что для того, чтобы математика хорошо описывала наш мир, достаточно чтобы она описывала наиболее фундаментальную структуру природы. Исходя из этого, следует вывод, что математика является следствием фундаментальной физической структуры природы. Вся математика является следствием уравнения описывающего фундаментальное поле.

Логика также является следствием. Логика это набор правил, позволяющих делать выводы на основе некоторых фактов. Любые факты, включая чисто умозрительные конструкции, в порожденном пространстве основаны на фундаментальном поле и его свойствах. Тем самым, можно сделать вывод, что логика также является следствием фундаментальной физической структуры природы.

Предположим, наиболее фундаментальный уровень описывался бы чем-то другим, а не математикой. В этом случае, согласно написанному выше утверждению, в порожденном мире не было бы ни математики, ни логики.

Можно ли применять логику, когда логика отсутствует? Для такого случая можно использовать правдоподобные рассуждения. Правдоподобные рассуждения могут быть близкими к истинности,

если в результате применения этой “не математики” появляется нечто похожее на логику. Чем ближе то, что получилось, к логике, тем более точны правдоподобные рассуждения.

Используя правдоподобные рассуждения, можно сказать, что если бы в результате получилось порожденное пространство-время, то в нем вместо математики было бы нечто основанное на описывающей фундаментальный уровень “не математики” и нечто заменяющее логику.

Отмечу, что все рассуждения были в некоторых рамках:

1. Существует фундаментальное пространство. И математика, и “не математика” должны содержать пространство с каким-то количеством измерений.
2. Существует фундаментальное скалярное поле, определенное на фундаментальном пространстве.
3. Значения фундаментального поля определяется некоторым дифференциальным уравнением для случая математики, и определяется “как-то” для случая “не математики”.

Заключение

Предложена аксиоматическая детерминистическая теория физики, основанная на одном скалярном поле. Теория, если верна, позволяет описать любое физическое явление в любых физических условиях.

В модели теории на фундаментальном уровне отсутствует время и отсутствует динамика. Показано как в такой модели возникает пространство-время с материей и полями. Показано, что антропный принцип возникает как следствие теории. Выведен принцип причинности как следствие основных положений теории. Получены, как следствия теории и в нерелятивистском приближении, все три уравнения Ньютона. Получены масса, энергия и другие концепции механики. Выведено уравнение Шредингера. Предложено объяснение природы спина частиц. Показано, что максимальная скорость взаимодействий обязана быть конечной и быть одинаковой во всех инерциальных системах отсчета. Показано, что скорость света и максимальная скорость взаимодействий в точности равны. Получена специальная теория относительности со всеми ее уравнениями. Получены уравнения Клейна-Гордона-Фока и, с некоторыми предположениями, уравнения Дирака. Рассмотрено взаимодействие частиц. Объяснено что такое виртуальные частицы, что такое кванты взаимодействий полей, как работает перенормировка в квантовой теории поля.

Показано, что такое кажущиеся фундаментальными взаимодействия, такие как сильное, слабое и электромагнитное. Получены, с некоторыми предположениями, уравнения Максвелла. Показано, что стандартная модель не противоречит предлагаемой теории. Рассмотрена природа гравитации. Доказан сильный принцип эквивалентности, доказаны все предположения, на которых основана общая теория относительности. На основе этого, можно утверждать, что уравнения общей теории относительности удовлетворяют теории порожденного пространства-времени-материи. Показано, что гравитация не может иметь квантов. Тем самым, эта теория утверждает, что никакой теории квантовой гравитации не может существовать. Предложено объяснение происхождения Вселенной. Предложено объяснение природы темной энергии и темной материи.

Показано что математика, включая логику, является следствием уравнения описывающего фундаментальное поле. Если бы наиболее фундаментальный уровень описывался не математикой, а чем то другим, то вместо математики были бы следствия этого чего-то другого.

Теория не является полностью завершенной. Много уравнений теории пока неизвестны. Однако, даже в текущем ее состоянии теория позволяет объединить общую теорию относительности и квантовую механику. У теории, даже в ее текущем незавершенном виде, имеются и предсказания, например, такие как отсутствие кванта гравитации. Тем самым, теория уже является фальсифицируемой. Думаю, по мере дальнейшей работы над теорией будут появляться и новые предсказания теории.

Литература

- [1] Smirnov A.N. Spacetime and matter as emergent phenomena, Global journal of physics, 2016, Vol 4 No 3
- [2] Smirnov A.N. Spacetime and matter as emergent phenomena, unified field theory. Vixra, <http://vixra.org/abs/1611.0288>
- [3] Smirnov A.N. Inertia. Vixra, <http://vixra.org/abs/1710.0200>
- [4] Smirnov A.N. Emergent Time and Anthropic Principle. Vixra, <http://vixra.org/abs/1709.0374>
- [5] Smirnov A.N. Special Theory of Relativity in the Theory of Emergent Space-Time-Matter. Vixra, <http://vixra.org/abs/1711.0125>
- [6] Smirnov A.N. Mass, Energy and Force in the Theory of Emergent Space-Time-Matter. Vixra, <http://vixra.org/abs/1712.0383>

[7] Smirnov A.N. General Theory of Relativity in the Theory of Emergent Space-Time-Matter. Vixra, <http://vixra.org/abs/1801.0057>

[8] Smirnov A.N. Relativistic Equations of Quantum Mechanics in the Theory of Emergent Space-Time-Matter <http://vixra.org/abs/1801.0264>

[9] Smirnov A.N. Interactions in Theory of Emergent Space-Time-Matter <http://vixra.org/abs/1803.0051>

[10] Smirnov A.N. Maxwell Equations in Theory of Emergent Space-Time-Matter <http://vixra.org/abs/1805.0265>

[11] Smirnov A.N. Physical Foundations of Mathematics in Theory of Emergent Space-Time-Matter <http://vixra.org/abs/1806.0173>

[12] G.M. Idlis - Main features of the observed astronomical Universe as the characteristic properties of the inhabited space system // Izv. Astroph. of the Institute of Kaz. SSR. 1958. 7. 7. P. 40-53.

[13] B. Carter - Coincidence of large numbers and the anthropological principle in cosmology // Cosmology. Theories and observations. M., 1978. P. 369-370.

[14] Wheeler J. A. Genesis and Observership//Foundational Problems in the Special Sciences. Dordrecht,1977. P. 27.

[15] S. Hawking, J. Ellis, The Large Scale Structure of Spacetime, published by Mir, 1977

[16] Ehrenfest P. In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions? — Proc. Amsterdam Acad., 1917, v. 20, p. 200—209.

Солонар Д.П.

Диэлектрическая проницаемость эфира. Заряд электрона.

Аннотация

При определении силы взаимодействия между электронами, находящимися в эфире, реликтовом излучении, необходимо ввести коэффициент, характеризующий диэлектрические свойства этой среды, т.к. эфир обладает многими свойствами, в том числе и диэлектрической проницаемостью, которая определяется коэффициентом $e^{-k \cdot x}$.

При проведении исследований [2], в космическом пространстве был обнаружен микроволновый фон, реликтовое излучение. Плотность энергии этого излучения, составляет $4 \cdot 10^{-14}$ Дж/м³, что соответствует плотности вещества $\rho = 4,4 \cdot 10^{-31}$ кг/м³ при температуре $2,7 \div 3$ К. По мнению ученых, данное излучение рассматривается как газ, состоящий из микроэлементарных частичек эфирной среды, а данную среду как адиабатическую систему, представляющую собой идеальный газ.

Как показано [4] эфир, состоит из частиц - реликтов и фононов, обладающих определенными свойствами. При движении элементарных частиц в этой среде возникают волны возмущения эфира, световые или гравитационные волны, фотоны, наподобие волн возмущения в воздушной среде. при движении в ней материальных тел. Эти волны представляют собой совокупность элементарных волн – гравитонов и фотонов.

Кроме того, как следует из проведенного анализа реликтового излучения, концентрация фононов в микроволновом излучении намного превышает, т.е. в 10^{10} раз, концентрацию реликтов, Поэтому, фоновую составляющую излучения в микроволновом фоне, можно рассматривать как основу эфирной среды в пространстве. В связи с чем, все процессы проходящие в этой среде, связаны с взаимодействием частиц, т.е. со скоростью движения фононов.

При определении параметров реликтов и фоонов, к ним необходимо применять квантовые свойства с фундаментальной величиной постоянной Планка, которая определяется, исходя из закона сохранения энергии и момента количества движения в пространстве Вселенной [2].

Постоянная Больцмана для реликтов и фоонов, определенная из соотношения $h_0/h = k_0/k$ [3] составляет $k_p = 10^{-40} \text{ Дж} / \text{К}$, а $k_\phi = 10^{-50} \text{ Дж} / \text{К}$.

Согласно [3] плотность реликтов, находящихся в пространстве реликтового излучения $n_p = 10^{20} 1/\text{м}^3$, масса реликта $m_p \approx 10^{-56} \text{ кг}$, радиус реликта $r_p = 10^{-25} \text{ м}$.

Плотность фоонов в микроволновом фоне пространства составляет $n_\phi = 10^{30} 1/\text{м}^3$, радиус фоона $r_\phi = 10^{-27} \text{ м}$, а его масса $m_\phi = 10^{-60} \text{ кг}$.

Заряды реликтов и фоонов, определенные из соотношения

$$\frac{e^2}{h \cdot c} = \alpha = \frac{1}{137}, \quad (1)$$

будут соответственно равны - для реликтов около $e_p = 10^{-25} \text{ Кл}$, а для фоонов $e_\phi = 10^{-27} \text{ Кл}$.

Поскольку исследования [1] по определению электрического заряда электронов проводились в земной атмосфере при определенной величине вакуума, то постоянная Больцмана для реликтов и фоонов будет равна $k_p = 1,4 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} / \text{К}$.

Если же исследования будут проводиться в космических лабораториях, то значение коэффициента Больцмана для реликтов и фоонов необходимо определять, исходя из закона сохранения энергии и момента количества движения в пространстве Вселенной [2]. Для реликтов и фоонов коэффициенты Больцмана $k = 10^{-40} \text{ Дж} \cdot \text{К}$, $k_\phi = 10^{-50} \text{ Дж} / \text{К}$.

Причем, электрические заряды и плотности реликтов и фоонов по величине одинаковы как для земных, так и для космических условий.

Между частицами посредством полей, которые ими создаются, осуществляется взаимодействие. Наиболее эффективные

взаимодействия происходят на расстояниях равных или меньших дебаевского радиуса, который характеризует глубину проникновения электрического поля.

Поэтому при определении радиуса Дебая и восприимчивости реликтового излучения необходимо исходить из выше приведенных значений этих коэффициентов.

Для электрических частиц, находящихся в эфире в равновесном состоянии, радиус Дебая определяется из соотношения

$$r_D = \sqrt{\frac{\kappa T}{4\pi e_p^2 n_p}}, \quad (2)$$

Радиус Дебая обратный величине диэлектрической восприимчивости эфирной среды, т.е. $r_d = \frac{1}{k}$

Реликтовое излучение, как и все газовые среды, обладает и диэлектрической восприимчивостью.

$$k = \sqrt{\frac{4\pi e_p^2 n_p}{\kappa T}}, \quad (3)$$

которую можно охарактеризовать как диэлектрическую проницаемость эфирной среды,

Согласно [4] при определении силы взаимодействия между электронами, находящимися в эфире, реликтовом излучении, необходимо ввести коэффициент, характеризующий диэлектрические свойства этой среды, т.к. эфир обладает многими свойствами, в том числе и диэлектрической проницаемостью, которая определяется коэффициентом $e^{-k \cdot x}$.

Если рассматривать эфир как среду, состоящую из неполярных частиц – реликтов и фононов, то в такой среде необходимо применять уравнение Пуассона, согласно которому потенциал электрического поля, создаваемый электрической частицей, определяется формулой

$$\varphi_3 = \varphi_0 e^{-kx}, \quad (4)$$

Как следует из уравнения (4), этот потенциал отличается от кулоновского потенциала точечного заряда эквипотенциальной зависимостью. Он быстро убывает с расстоянием, т.е. поле частицы, находящейся в эфирной среде действует практически только на

длине дебаевского радиуса, а дальше резко уменьшается с расстоянием.

Если в среде находятся заряды электронов, то сила их взаимодействия

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \cdot e^{-k \cdot x} \quad (5)$$

В проведенном эксперименте [1], при расстоянии между электрическими зарядами, равном $2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, была получена сила взаимодействия между ними, $F = 2,3 \cdot 10^{-24} \text{ Н}$.

При данных параметрах реликтов эфирной среды, т.е. $k = 10^{-40} \text{ Дж} \cdot \text{К}$, плотности реликтов $n = 10^{20} \text{ 1/м}^3$, $e_p = 10^{-25} \text{ Кл}$ радиус Дебая, т.е. эффективная глубина проникновения электрического поля, $r_d = 10^{-5} - 10^{-6} \text{ м}$. При этом, диэлектрическая восприимчивость эфирной среды будет составлять $k = 10^5 - 10^6$.

При расстоянии равном $x = 10^{-5} \text{ м}$ и, следовательно, при $k = 10^5$, согласно выражению (4), потенциал электрического поля электрона составит $\varphi = \frac{Q}{r}$, а на расстоянии $x = 10^{-6} \text{ м}$, при этой же диэлектрической восприимчивости эфирной среды, он увеличится почти в три раза до величины, равной $\varphi = \frac{G}{r} \cdot e$.

В результате проведенного анализа микроволнового фона [4], выяснилось, что концентрация фононов в микроволновом излучении намного превышает, т.е. в 10^{10} раз, концентрацию реликтов. Следовательно, фооновую составляющую излучения необходимо рассматривать как основу эфирной среды в пространстве. В связи с чем, все процессы, происходящие в фооновой среде, связаны с взаимодействием этих частиц,

Поэтому, при исследованиях проводимых в земных условиях, т.е. в фооновой среде, необходимо исходить из того, что постоянная Больцмана $k_f = 1,4 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$, плотность фононов в атмосфере $n_f = 10^{30} \text{ 1/м}^3$, электрический заряд фонона $e_f = 10^{-27} \text{ Кл}$. Тогда радиус Дебая, согласно формулы (2), будет равен $r_d = 2 \text{ м}$, а диэлектрическая проницаемость $k = 0,5$.

Поскольку, коэффициент e^{-kx} при $x = 0,02 \text{ м}$ равен единице, то сила взаимодействия между электрическими частицами, электронами, применяемых в исследовании будет равна 10^{-24} Н .

При расстоянии между электронами равном, например, $x = 2 \text{ м}$, диэлектрическая проницаемость фооновой среды космического

излучения $\phi=0,37$ и , следовательно, сила взаимодействия между электронами уменьшится и будет равна $0,85 \cdot 10^{-24}$ Н.

Если рассматривать эти исследования в космических условиях, когда постоянная Больцмана $k_{\phi}=10^{-50}$ Дж/К, то при плотности фононов 10^{30} $1/\text{м}^3$, радиус Дебая будет равен 10^{-5} м, а диэлектрическая восприимчивость эфирной среды будет составлять 10^5 .На расстоянии между частицами $2 \cdot 10^{-2}$ м коэффициент $e^{-k \cdot r}$ равен единице и сила взаимодействия между ними, определенная в эксперименте и по формуле (5) одинаковы по величине и равны $2,310^{-24}$ Н. а при $x=10$ м сила взаимодействия $F=1,5 \cdot 10^{-26}$ Н.

Из этого можно, очевидно, сделать вывод, что коэффициент $e^{-k \cdot x}$ определяет диэлектрическую проницаемость эфирной среды и закон Кулона записывается в виде $F = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot e^{-k \cdot x}$.

К заряду электрона.

Как известно, сила, действующая между двумя неподвижными электрическими зарядами Q_1 и Q_2 , выражается законом Кулона, который записывается в виде

$$F = K \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}, \quad (6)$$

где

r - расстояние между зарядами Q_1 и Q_2 .

K – коэффициент, который принимают как электрическую, или диэлектрическую постоянную вакуума, эфира.

Поскольку в эксперименте [1], исследуемые единичные электрические заряды рассматривались как единичные заряды электронов, то была принята система $CGSE(Q)$, в которой коэффициент K приняли равным единице.

Закон Кулона в этой системе был записан как

$$F = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}, \quad (7)$$

В этом же эксперименте, при $x= 0,02$ м, была определена и величина, равная $2,3 \cdot 10^{-24}$, которую приняли за силу взаимодействия между электрическими зарядами (электронами).

Поэтому, исходя из закона Кулона (7) величина электрического заряда составила $4,8 \cdot 10^{-10}$ $CGSE(Q)$. Для того

чтобы перевести ее значение в систему СИ, был принят коэффициент $\epsilon_0 = \frac{10^7}{4\pi \cdot c^2}$, который по мнению исследователей должен был характеризовать относительную диэлектрическую проницаемость среды (вакуума), в которой проводили эксперименты. Хотя при рассмотрении этого коэффициента, он никакого отношения к свойствам эфира не имеет, поскольку $\epsilon_0 = \frac{10^{10}}{4\pi}$.

Этот коэффициент применяется в законе Кулона для того, чтобы значение заряда электрона, равного $e = 4,8 \cdot 10^{-10} CGSE(Q)$, привести к значению, равному $1,6 \cdot 10^{-19} Кл$.

Если рассматривать результаты проведенного исследования [1] в системе СИ, то с учетом диэлектрической проницаемости эфирной среды, равной $e^{-\kappa x}$, закон Кулона будет иметь вид

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \cdot e^{-\kappa \cdot x}$$

Так как на расстоянии между частицами $2 \cdot 10^{-2}$ м коэффициент $e^{-\tau \cdot r}$ равен единице, то сила взаимодействия между ними, определенная в эксперименте и по формуле (5) одинаковы по величине и равны $2,310^{-24}$ Н, а заряд электрона будет равен $1,52 \cdot 10^{-14} Кл$.

Выводы.

1. Диэлектрические свойства эфирной среды (вакуума) определяются диэлектрической восприимчивостью и диэлектрической проницаемостью данной среды, которые зависят от свойств этой среды

2. Коэффициент $\epsilon = e^{-\kappa \cdot x}$ определяет диэлектрическую проницаемость эфирной среды

3. Сила взаимодействия между электронами, находящимися в эфирной среде записывается законом Кулона $F = \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \cdot e^{-\kappa \cdot x}$

4. Заряд электрона, определенный через экспериментальный коэффициент, соответствующий силе взаимодействия между

электронами, равной $2,3 \cdot 10^{-24}$ Н, в системе СИ, и с учетом диэлектрической проницаемости эфирной среды составляет $Q = 1,52 \cdot 10^{-14}$ Кл.

Литература

1. Дж. Орир. Фундаментальная физика. Из-во «Москва»б 1964 г.
2. Вейнберг С. Гравитация и космология, пер. с англ. В.М. Дубовика и Э.А. Тагирова. – М.: «Мир», 1975, 696 с.
3. Станюкович К.П. Гравитационное поле и элементарные частицы: К.П. Станюкович. - М.: Наука, 1965г. – 311 с.
4. Солонар Д.П. К некоторым свойствам эфирной среды, <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog97.html>
5. Солонар Д.П. К электрической постоянной эфира. Электрон.
6. Солонар Д.П., Резник Д.В. Свойство Эфира. LAP LAMBERT, 2016г.

Тафур Пердомо Иван Хумберто

Использование теплового потока в усилителях напряжения

Часто требуется использовать преобразователи тепловой энергии в электрическую энергию. Этот источник энергии обычно представляет собой источник тепловой энергии, такой как энергия, которая теряется в ядерных реакторах, в солнечных или геотермальных энергетических устройствах.

Полезно отличать простой резервуар энергии и источник, который характеризуется сильным **потоком** энергии. К этому последнему вы можете давать название «Источник Мощности»

Если изменение какого-либо из физических свойств, например, поляризуемости, происходит с потоком тепловой энергии, то можно использовать эту энергию полезным способом в производстве электроэнергии.

Известно, что

$$D = k \cdot \varepsilon \cdot P, \quad (1)$$

где

P - поляризуемость материала в единицах объема,

ε - электрическая проницаемость материала,

k - константа,

D - вектор электрического смещения.

Пусть L - расстояние между центрами положительного и отрицательного заряда. Если существует n таких молекул (диполей) в 1 м, то :

$$P = e \cdot L \cdot n, \quad (2)$$

где e - заряд электрона

Передача тепла в диэлектрических средах при высоких температурах дается следующей эмпирической формулой:

$$Q = k \frac{dT}{dx}, \quad (3)$$

где

$$k = \frac{const}{T}, \quad (4)$$

Q –поток тепловой энергии,
 T –абсолютная температура,
 x – направление смещения тепла.

Из (3, 4) находим:

$$Q = \frac{const}{T} \cdot \frac{dT}{dx}$$

или

$$T = T_0 e^{\frac{Qx}{const}} \quad (5)$$

С другой стороны мы имеем:

$$\frac{1}{\varepsilon} \frac{d\varepsilon}{dT} = -\frac{1}{T} \quad (6)$$

или

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dT} = -\frac{1}{T} \quad (7)$$

Следовательно,

$$\ln\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right) = -\ln\left(\frac{T}{T_0}\right) \quad (8)$$

или

$$\frac{\varepsilon T}{\varepsilon_0 T_0} = 1 \quad (9)$$

Объединяя формулы (5, 9), находим:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 e^{-\frac{Qx}{const}} \quad (10)$$

Аналогично..

$$P = P_0 e^{-\frac{Qx}{const}} \quad (11)$$

Пирозлектрический эффект описывается формулой

$$\Delta D = \int_{T_0}^T (dD/dT) dT \quad (12)$$

Из (12, 1) находим

$$\Delta D = \int_{T_0}^T (dD/dT) dT \quad (13)$$

$$\Delta D = k \cdot \varepsilon \cdot \frac{dP}{dT} \int_{T_0}^T dT = k \cdot \varepsilon \cdot p \cdot \Delta T \quad (14)$$

где

$$p = \frac{dP}{dT} \quad (15)$$

Пироэлектрический ток

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{dq dT}{dt} \quad (16)$$

где q – заряд. Учтем еще (2) и зависимость вида

$$\frac{q}{S} = P \quad (17)$$

или

$$dq = dP \cdot S. \quad (18)$$

Из (16, 18, 15) находим:

$$i = S \frac{dP dT}{dT dt} = Sp \frac{dT}{dt} \quad (19)$$

Тогда накопленный заряд

$$\Delta q = Sp \cdot \Delta T \quad (20)$$

Предположим, что

$$\Delta V = \frac{\Delta q}{C} \quad (21)$$

где ΔV - напряжение, C - ёмкость конденсатора. Для конденсатора, образованного двумя слоями,

$$C = \frac{S \varepsilon \varepsilon_0}{d} \quad (22)$$

где d - расстояние между двумя пластинами конденсатора.

Из (20, 21) мы получаем

$$\Delta V = \frac{Sp \Delta T}{C} \quad (23)$$

Из (22, 23) мы получаем

$$\Delta V = \frac{p\Delta T d}{\varepsilon\varepsilon_0} \quad (24)$$

Из (10) мы получаем

$$\frac{1}{\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0^2} e^{\frac{Qx}{const}} \quad (25)$$

Из (14) мы получаем

$$\Delta T = \frac{\Delta D}{k\varepsilon p} \quad (26)$$

Из (24-26) при $d=x$ мы получаем,

$$\Delta V = \frac{\Delta D \cdot x}{k \cdot \varepsilon_0^3} e^{\frac{2Qx}{const}} \quad (27)$$

Таким образом, оказывается заметной показательная зависимость электрических свойств материала от размеров инструмента и теплового потока.

Литература

1. И.В. Поройков. Краткий курс лекций по физике. Изд. «Высшая школа», Москва, 1961
2. И.Н. Губкин. Физика диэлектриков. Изд. «Высшая школа», Москва, 1971.

Хмельник С.И., Захаренко А.А., Тафур Пердомо И.Х.

Гравитационная антенна

Тезисы проекта

1. Существующие гравитационные детекторы являются грандиозными сооружениями, которые способны регистрировать сигналы бесконечно более грандиозных источников – черных дыр в исключительные периоды их существования. Какое-либо практическое использование гравитационных волн при подобных соотношениях характеристик измерительной техники и самих волн не возможно.

2. Детектирование гравитационных волн является задачей, которая очень важна для построения физической картины Мира, и, в дальнейшем, - для использования гравитационных волн в космических технологиях. Одновременно, такое детектирование является задачей, которая требует очень значительного финансирования. Поэтому поиск новых методов этого детектирования является актуальной проблемой.

3. Известны опыты Самохвалова (журнал «ДНА», ISSN 2225-6717, выпуски 9, 14, 15, 18) по взаимодействию вращающихся в вакууме дисков. Надо заметить, что эти опыты не объяснимы в рамках существующей теории гравитации.

4. Хмельник показал ("Gravitomagnetism: Nature's Phenomenas, Experiments, Mathematical Models.", <http://doi.org/10.5281/zenodo.1403669>), что эти опыты могут быть объяснены, если модифицировать максвеллоподобные уравнения гравитации. Модификация заключается только в том, что в уравнение для ротора гравитационной индукции вводится параметр «гравитационная проницаемость», который аналогичен магнитной проницаемости в уравнении для ротора магнитной индукции. Значение гравитационной проницаемости может быть найдено из опытов Самохвалова.

5. На основе модифицированных таким образом максвеллоподобных уравнений гравитации Хмельник показал, что существует связь между тепловым излучением и гравитационными волнами.

6. Предлагаемая гравитационная антенна (см. рис. 1) представляет собой твердое тело 1 с внутренним хорошо стабилизированным нагревателем 2, помещенное в термоизолированную камеру 3 и окруженное приемниками терагерцового излучения 4. Схема приведена для того, чтобы читатель мог оценить трудоемкость реализации. Подробное описание дано в (глава 6.3 в указанной книге).

7. Для практического конструирования гравитационной антенны необходимо иметь источник гравитомагнитной индукции и измеритель гравитомагнитной индукции.

8. Хмельник показал также (глава 6.1 в указанной книге), что на основе модифицированных максвеллоподобных уравнений гравитации можно построить такие приборы.

9. Схема предлагаемого источника гравитомагнитной индукции показана на рис. 2, где 1 - диск, 2 - электромотор, 3, 4 - трубка, 5 - шарнир, 6 - насос, 7 - резервуар, 8 - вода. Схема приведена для того, чтобы читатель мог оценить трудоемкость реализации. Подробное описание дано в (глава 6.1.3.1 в указанной книге).

10. Схема предлагаемого измерителя гравитомагнитной индукции показана на рис. 3, где 1, 2 - диски, 3, 4 - электромоторы, 5 - пружина, 6 - корпус. Схема приведена для того, чтобы читатель мог оценить трудоемкость реализации. Подробное описание дано в (глава 6.1.3.2 в указанной книге).

11. Построенная конструкция может кардинально изменить ход исследований гравитации. Авторы ищут содействия в организации разработки предлагаемой гравитационной антенны.

12. Авторы приглашают к участию в проекте исследователей и организации.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Холодов А.И., Горячев И.В., Третьяков В.Н., Листова Я.А.

Физический вакуум как метрическое пространство с электромагнитными свойствами и позитонно-негатонной симметрией

1 Физический вакуум как метрическое пространство с электромагнитными свойствами

1) В основу физического вакуума (вакуума) мы положили пустое тёмное пространство. Заряды и частицы, внесённые в такое пространство, не будут взаимодействовать друг с другом, потому что в нём отсутствует метрика. Пустое пространство подобно тёмной пустой сцене в физическом театре.

2) Для того чтобы заряды и частицы могли взаимодействовать между собой, пространству нужно придать метрические свойства, выразив:

длину L - в метрах;
 массу M - в килограммах; (1.1)

время T - в секундах;

ток I - в амперах,

а также электрические свойства:

$$\epsilon = \sqrt{\xi}; \tag{1.2}$$

$$\epsilon^2 = \xi = 8,85418 \cdot 10^{-12} \text{ м}^{-3} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2; \tag{1.3}$$

и магнитные свойства:

$$\mu = \sqrt{\mathfrak{M}}; \tag{1.4}$$

$$\mu^2 = \mathfrak{M} = 1,25663706 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}. \tag{1.5}$$

Пространства ϵ и μ взаимосвязаны и развернуты на 90° относительно друг друга. Такое пространство обладает следующими свойствами:

- скорость распространения волны λ в них равна:

$$1/\sqrt{\epsilon/\mu} = C = 3 \cdot 10^8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}; \tag{1.6}$$

- волновое сопротивление:

$$Z_0 = \sqrt{\mu/\epsilon} = 120 \cdot \pi = 377 \text{ Ом}; \tag{1.7}$$

- энергия волны λ :

$$W = h \cdot f = h \cdot c/\lambda, \tag{1.8}$$

где $h = 6,626 \ 070 \ 040(81) \cdot 10^{-34} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{с}$ – постоянная Планка.

Это энергия волны λ за 1сек при длине волны $\lambda = C$ и частоте $f = 1$. Откуда постоянную Планка h по аналогии с

электрическим зарядом $e = I \cdot t$ можно рассматривать как энергетический заряд вакуума. Такой вакуум следует считать волновым.

Это подобно освещению сцены физического театра.

2. Позитонно-негатонная симметрия физического вакуума

Заряды и частицы – это действующие лица на сцене физического театра, которые возникают из физического вакуума и разыгрывают сонмы спектаклей многочисленного множества сценаристов и драматургов.

Так, Яков Петрович Терлецкий, исходя из законов симметрии, предположил, что у каждого физического поля с положительной плотностью энергии $\rho^+ > 0$ существует "двойник" – поле с отрицательной плотностью энергии $\rho^- < 0$. Из этого предположения следует, что при рождении частиц из вакуума с нулевой средней энергией и нулевым средним моментом, должны рождаться частицы как положительной массы (позитоны), так и частицы отрицательной массы (негатоны).

Терлецкий высказал гипотезу, согласно которой **из чистого вакуума (т.е. «из ничего»)** могут рождаться четверки частиц (квадриги), состоящие из пары позитонов и пары негатонов.

Для описания таких реакций Терлецким была принята следующая символика:

$${}_B \overset{\vee}{A}_\varepsilon^e \quad (2.1)$$

где

A – обозначение типа частицы;

$\wedge = m^+$ – обозначение положительной (позитонной) массы частицы;

$\vee = m^-$ – обозначение отрицательной (негатонной) массы частицы;

$B = +1, -1$ – барионное число;

$e = +, -$ это знак электрического заряда позитонов (для плюс-поля);

$\varepsilon = +, -$ это знак электрического заряда негатонов (для минус-поля).

В принятых обозначениях реакции порождения из вакуума пар позитонов – протона и электрона, образующих в пространстве водород, и пар негатонов – минус-протона и минус-электрона, равномерно заполняющих всю Вселенную, записывается так:

$$0 = {}_{+1} P^+ + {}_0 e^- + {}_{-1} P^- + {}_0 e^+, \quad (2.2)$$

а реакция рождения антипротона и антипозитрона, и соответствующей пары негатонов как:

$$0 = {}_{-1}P^- + e^+ + {}_{+1}P^+ + e^- . \quad (2.3)$$

Терлецкий показал, что гипотеза существования вещества с отрицательной массой, наряду с обычным веществом положительной массы, может заменить гипотезу «непрерывного спонтанного творения материи» в моделях Ф. Хойла, Г. Бонди, Т. Голд и др., а также в модели «Большого взрыва».

Терлецкий ввел реакции (2.2) и (2.3) в виде квадриг для решения глобальной космологической задачи – обоснования модели вечного существования Вселенной. При этом не рассматривалось длительное связанное существование четверок частиц из позитонов и негатонов в физическом вакууме в виде квадриг.

Мы применили гипотезу Терлецкого о возможном парном рождении позитонов и негатонов из нулевого вакуума для объяснения процессов, протекающих в реальном материальном мире. Для этого реакции (2.2) и (2.3) пронормировали по массе и получили:

$$0 = e^- + e^+ + e_- + e_+ , \quad (2.4)$$

$$0 = {}_{+1}P^+ + {}_{-1}P^- + {}_{+1}P^+ + {}_{-1}P^- . \quad (2.5)$$

т.е. равные по массе четверки лептонов (2.4) и барионов (2.5).

Квадрига (2.4) названа нами лептонной квадригой Терлецкого (КТЛ), а квадрига (2.5) – барионной квадригой Терлецкого (КТБ).

Терлецкий принял заряды негатонных минус–электронов электрическими. Тогда в электромагнитном поле позитонные и негатонные пары частиц КТЛ будут поляризоваться параллельно вектору E-поля.

Отсюда, для получения полной симметрии физического вакуума в электромагнитном поле необходимо ввести подобные же квадриги с магнитными зарядами и расположением вдоль вектора H [1].

Из позитонно-негатонной симметрии физического вакуума Терлецкого следует, что ϵ - и μ -пространства должны иметь позитонное и негатонное подпространства.

Заключение

Таким образом, физический вакуум – это пространство, обладающее метрикой с электрическими и магнитными свойствами и позитонно-негатонной симметрией.

Такой вакуум равномерно заполняет всё пространство Вселенной в каждой её точке, в любом направлении и в любой момент времени.

Скорость распространения волны λ в вакууме в любом направлении постоянна и равна скорости света C . Она не зависит от относительного перемещения источника и приемника волны, меняется при этом только длина волны.

Литература

1. Л.И. Холодов, И.В. Горячев, Позитонно-негатонная симметрия материи // «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ.21708, 24.01.2016.

Хмельник С.И.

Новый подход к проектированию антенн

Аннотация

Указываются недостатки известного решения уравнений Максвелла для сферической волны. Предлагается новое строгое решение этих уравнений. Это решение, будучи примененным в системах проектирования антенн, должно позволить более строго формализовать процесс проектирования антенн и должно повысить качество антенн.

Оглавление

1. О недостатках существующих методов
 2. Новый подход
 3. Решение уравнений Максвелла в сферических координатах
 4. Выводы
- Таблицы
Литература

1. О недостатках существующих методов

Решение уравнений Максвелла для сферической волны необходимо для проектирования антенн. Такая задача возникает при решении уравнений электродинамики для элементарного электрического диполя – вибратора. Решение этой задачи известно и именно на основе этого решения строятся антенны. Вместе с тем это решение обладает рядом недостатков, в частности [1-4],

1. закон сохранения энергии выполняется только в среднем,
2. решение неоднородно и практически необходимо разбивать его на отдельные зоны (как правило, ближнюю, среднюю и дальнюю), в которых решения оказываются полностью различными,
3. в ближней зоне отсутствует поток энергии с реальным значением
4. магнитная и электрическая составляющие синфазны,

5. в ближней зоне решение не является волновым (т.е. расстояние не является аргументом тригонометрической функции),
6. известное решение НЕ удовлетворяет системе уравнений Максвелла (решение, удовлетворяющее одному уравнению системы, нельзя считать решением системы уравнений).

На рис. 1 [4] показана картина силовых линий электрического поля, построенная на основе известного решения. Очевидно, что такая картина не может существовать в сферической волне.

Вдали от вибратора – в т.н. дальней зоне, где продольными (направленными вдоль радиуса) электрической и магнитной напряженностями можно пренебречь, решение задачи упрощается. Но и там известное решение обладает рядом недостатков [1-4]. Основные недостатки этого решения состоят в том, что

1. закон сохранения энергии выполняется только в среднем (по времени),
2. магнитная и электрическая составляющие синфазны,
3. в системе уравнений Максвелла в известном решении выполняется только одно уравнение из восьми, т.е. известное решение НЕ удовлетворяет системе уравнений Максвелла.

Рис. 1.

2. Новый подход

Указанные недостатки являются следствием того, что до настоящего времени не удавалось решить уравнения Максвелла для сферических координат. Известное решение получено после разбиения всей области на т.н. ближние, средние и дальние зоны и после применения множества предположений и допущений, различных для каждой из этих зон.

Практически эти недостатки известного решения означают, что они (математические решения) нестрого описывают реальные характеристики технических устройств. Строгое решение, полученное в [5], будучи примененным в системах проектирования таких устройств, безусловно, должно повысить их качество. Далее кратко описывается это решение.

3. Решение уравнений Максвелла в сферических координатах

Рис. 2.

На рис. 2 показана система сферических координат (ρ, θ, φ) . Далее формулы мы будем размещать в таблицах и использовать следующие обозначения:

$T(\text{номер_таблицы})-(\text{номер_столбца})-(\text{номер_строки})$

В таблице **T1-3** приведены выражения для ротора и дивергенции вектора в этих координатах [6]. Здесь и далее

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

J - плотность электрического тока смещения,

M - плотность магнитного тока смещения,
 μ - абсолютная магнитная проницаемость,
 ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость.

Примем следующие обозначения:

$$\Psi(E_\rho) = \frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho} \tag{1}$$

$$T(E_\varphi) = \left(\frac{E_\varphi}{tg(\theta)} + \frac{\partial(E_\varphi)}{\partial(\theta)} \right) \tag{2}$$

С учетом этих обозначений формулы в таблице **T1-3** принимают вид, приведенный в таблице **T1-4**. В таблице **T2-2** запишем уравнения Максвелла.

Итак, имеется 8 уравнений Максвелла с 6-ю неизвестными. Эта система является переопределенной. Приходится признать, что в сферической волне присутствуют радиальные напряженности. Однако и при этом система уравнений Максвелла остается переопределенной. Допустим еще, что существуют радиальные электрические токи смещения. Это допущение не снимает проблему переопределенности, но добавляет еще одну проблему. Дело в том, что сфера имеет идеальную симметрию и решение, очевидно, должно быть симметричным.

Напрашивается предположение о том, что существуют еще и радиальные магнитные токи смещения. Такое предположение не требует существования магнитных монополей также, существование электрических токов смещения не следует из существования электрических зарядов.

Итак, далее мы будем искать решение в виде функций E, H, J, M , представленных в таблице **T3-2**, где действительные функции вида $g(\theta)$ и $e(\rho), h(\rho), j(\rho), m(\rho)$ предстоит вычислить, а коэффициенты α, ω известны.

При этих условиях преобразуем формулы **T1-3** в **T1-4**, где приняты следующие обозначения:

$$e_\varphi = \frac{\partial(e_\varphi(\rho))}{\partial(\rho)}, \tag{3}$$

$$q = \chi\rho + \omega t \tag{4}$$

Из (2, 4) найдем:

$$T(E_\varphi) = \left(\frac{\sin(\theta)}{tg(\theta)} + \cos(\theta) \right) e_\varphi \cos(q) = 2e_\varphi \cos(\theta) \cos(q) \tag{5}$$

Аналогично,

$$T(E_\theta) = 2e_\theta \cos(\theta) \sin(q) \quad (6)$$

$$T(H_\varphi) = 2h_\varphi \cos(\theta) \sin(q) \quad (7)$$

$$T(H_\theta) = 2h_\theta \cos(\theta) \cos(q) \quad (8)$$

С учетом этих обозначений формулы в таблице **T1-3** принимают вид, приведенный в таблице **T1-4**. В таблице **T2-2** запишем уравнения Максвелла с учетом радиальных токов смещения. Далее примем условие

$$\alpha = 0 \quad (9)$$

Подставим роторы и дивергенции из таблицы **T1-4** в уравнения **T2-2**, учтем условие (9). Тогда после громоздких преобразований уравнения из **T2-2** сокращаются и система уравнений принимает вид, показанный в таблице **T4-2**. Эта система уравнений имеет следующее решение:

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon \mu} \quad (10)$$

$$e_\varphi = A/\rho, e_\theta = A/\rho, \quad (11)$$

$$h_\varphi = -B/\rho, h_\theta = B/\rho, \quad (12)$$

$$\frac{B}{A} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \quad (13)$$

Здесь A и B – константы. Функции h_ρ, e_ρ являются решением дифференциальных уравнений следующего вида:

$$\square e_\rho + \frac{2}{\rho} e_\rho + \chi^2 e_\rho - \frac{2A}{\rho^3} = 0, \quad (14)$$

$$\square h_\rho + \frac{2}{\rho} h_\rho + \chi^2 h_\rho - \frac{2B}{\rho^3} = 0. \quad (15)$$

После этого по уравнениям **T4-2.1, T4-2.5** могут быть найдены функции $j_\rho(\rho), \bar{j}_\rho(\rho), m_\rho(\rho), \bar{m}_\rho(\rho)$.

В частности, при $\epsilon = \mu$, например, для вакуума, из предыдущих уравнений находим, что $A=B$, и

$$h_\rho = e_\rho. \quad (16)$$

В частности, при $A=B$ и малой величине χ эти функции принимают следующий вид:

$$h_\rho = e_\rho = -\frac{1}{\rho}(G + 2A \cdot \ln(\rho)), \quad (17)$$

$$\bar{h}_\rho = \bar{e}_\rho = \frac{D}{\rho}, \quad (18)$$

$$j_{\rho} = \frac{2A}{\rho^2} - \frac{\mu\omega}{c} \cdot \frac{D}{\rho}, \quad (19)$$

$$\bar{j}_{\rho} = -\frac{\mu\omega}{c} \cdot \frac{1}{\rho} (G + 2A \cdot \ln(\rho)), \quad (20)$$

$$m_{\rho} = -\frac{2B}{\rho^2} + \frac{\varepsilon\omega}{c} \cdot \frac{D}{\rho}, \quad (21)$$

$$\bar{m}_{\rho} = -\frac{\varepsilon\omega}{c} \cdot \frac{1}{\rho} (G + 2A \cdot \ln(\rho)). \quad (22)$$

Здесь G – константа, которая может принимать различные значения для функций e_{ρ} и h_{ρ} ; D – константа, которая может принимать различные значения для функций \bar{e}_{ρ} и \bar{h}_{ρ} .

4. ВЫВОДЫ

Итак, система уравнений Максвелла в сферических координатах имеет решение представленное в таблице **Т3-2**, где неизвестные определяются по (10-15, **Т4-2.1**, **Т4-2.5**). Основные свойства этого решения состоят в следующем (см. рис. 3)

- a. Решение является монохроматическим.
- b. Существуют электрические и магнитные напряженности вдоль всех осей координат.
- c. Одноименные (по координатам ρ , φ , θ) электрические и магнитные напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода.
- d. Амплитуды напряженностей поперечной волны пропорциональны ρ^{-1}
- e. Существует продольная электромагнитная волна, имеющая электрическую и магнитную компоненты, т.е. существуют радиальные электрическая и магнитная напряженности.
- f. Поток энергии, направленный вдоль радиуса, сохраняет свою величину с увеличением радиуса и не зависит от времени, что соответствует закону сохранения энергии.
- g. Существуют радиальные электрические и магнитные токи смещения.

Более строгое решение указанной задачи, будучи примененным в системах проектирования антенн, должно позволить более строго формализовать процесс проектирования антенн и должно повысить качество антенн.

Таким образом, на основе найденного решения целесообразно начать разработку новой системы автоматизированного проектирования антенн.

На основе этой же теории может быть решена задача обнаружения положения источника излучения по измерению напряженностей электромагнитного поля в ограниченной области радиолокатора.

Рис. 3.

Литература

1. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродинамика. Под редакцией Ю.В. Пименова, Москва, 2002 г., 536 стр.
2. Ближние и дальние зоны электромагнитные поля, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers2/BIZ.pdf>
3. Неганов В.А., Табаков Д.П., Яровой Д.П. Современная теория и практические применения антенн. Под ред. Неганова В.А. Изд. «Радиотехника», Москва, 2009, 720 стр.
4. Щелкунов С.А., Фрис Г.Т. Антенны. Теория и практика - Москва: Советское радио, 1955, 604 с.
- 5- Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1309241>
4. Андре Анго. Математика для электро- и радиоинженеров, изд. «Наука», Москва, 1964, 772 с.

Таблицы

Таблица 1.

1	2	3	4
1	$\text{rot}_\rho(E)$	$\frac{E_\varphi}{\rho \text{tg}(\theta)} + \frac{\partial E_\varphi}{\rho \partial \theta} - \frac{\partial E_\theta}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi}$	$\frac{T(E_\varphi)}{\rho} - \frac{i\alpha E_\theta}{\rho \sin(\theta)}$
5	$\text{rot}_\rho(H)$	$\frac{H_\varphi}{\rho \text{tg}(\theta)} + \frac{\partial H_\varphi}{\rho \partial \theta} - \frac{\partial H_\theta}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi}$	$\frac{T(H_\varphi)}{\rho} - \frac{i\alpha H_\theta}{\rho \sin(\theta)}$
2	$\text{rot}_\theta(E)$	$\frac{\partial E_\rho}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} - \frac{E_\varphi}{\rho} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial \rho}$	$\frac{i\alpha E_\rho}{\rho \sin(\theta)} - \psi(E_\varphi)$
3	$\text{rot}_\varphi(E)$	$\frac{E_\theta}{\rho} + \frac{\partial E_\theta}{\partial \rho} - \frac{\partial E_\rho}{\rho \partial \varphi}$	$\psi(E_\theta) - \frac{i\alpha E_\rho}{\rho}$
6	$\text{rot}_\theta(H)$	$\frac{\partial H_\rho}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} - \frac{H_\varphi}{\rho} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial \rho}$	$\frac{i\alpha H_\rho}{\rho \sin(\theta)} - \psi(H_\varphi)$
7	$\text{rot}_\varphi H$	$\frac{H_\theta}{\rho} + \frac{\partial H_\theta}{\partial \rho} - \frac{\partial H_\rho}{\rho \partial \varphi}$	$\psi(H_\theta) - \frac{i\alpha H_\rho}{\rho}$
4	$\text{div}(E)$	$\frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho} + \frac{E_\theta}{\rho \text{tg}(\theta)} + \frac{\partial E_\theta}{\rho \partial \theta} + \frac{\partial E_\varphi}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi}$	$\psi(E_\rho) + \frac{T(E_\theta)}{\rho} + \frac{i\alpha E_\varphi}{\rho \sin(\theta)}$
8	$\text{div}(H)$	$\frac{H_\rho}{\rho} + \frac{\partial H_\rho}{\partial \rho} + \frac{H_\theta}{\rho \text{tg}(\theta)} + \frac{\partial H_\theta}{\rho \partial \theta} + \frac{\partial H_\varphi}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi}$	$\psi(H_\rho) + \frac{T(H_\theta)}{\rho} + \frac{i\alpha H_\varphi}{\rho \sin(\theta)}$

Таблица 2

1	2	3
1.	$rot_{\rho}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_{\rho}}{\partial t} - M_{\rho} = 0$	$\frac{T(E_{\varphi})}{\rho} + \frac{i\omega\mu H_{\rho}}{c} - M_{\rho} = 0$
5.	$rot_{\rho}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E_{\rho}}{\partial t} - J_{\rho} = 0$	$\frac{T(H_{\varphi})}{\rho} - \frac{i\omega\varepsilon E_{\rho}}{c} - J_{\rho} = 0$
2.	$rot_{\theta}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_{\theta}}{\partial t} = 0$	$-\Psi(E_{\varphi}) + \frac{i\omega\mu H_{\theta}}{c} = 0$
3.	$rot_{\varphi}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_{\varphi}}{\partial t} = 0$	$\Psi(E_{\theta}) + \frac{i\omega\mu H_{\varphi}}{c} = 0$
6.	$rot_{\theta}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E_{\theta}}{\partial t} = 0$	$-\Psi(H_{\varphi}) - \frac{i\omega\varepsilon E_{\theta}}{c} = 0$
7.	$rot_{\varphi}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E_{\varphi}}{\partial t} = 0$	$\Psi(H_{\theta}) - \frac{i\omega\varepsilon E_{\varphi}}{c} = 0$
4.	$div(E) = 0$	$\Psi(E_{\rho}) + \frac{T(E_{\theta})}{\rho} = 0$
8.	$div(H) = 0$	$\Psi(H_{\rho}) + \frac{T(H_{\theta})}{\rho} = 0$

Таблица 3

1	2
	$E_{\theta} = e_{\theta} \sin(\theta) \cos(\chi\rho + \omega t)$
	$E_{\varphi} = e_{\varphi} \sin(\theta) \sin(\chi\rho + \omega t)$
	$E_{\rho} = \cos(\theta) (e_{\rho} \cos(\chi\rho + \omega t) + \bar{e}_{\rho} \sin(\chi\rho + \omega t))$
	$J_{\rho} = \cos(\theta) (j_{\rho} \sin(\chi\rho + \omega t) + \bar{j}_{\rho} \cos(\chi\rho + \omega t))$
	$H_{\theta} = h_{\theta} \sin(\theta) \sin(\chi\rho + \omega t)$
	$H_{\varphi} = h_{\varphi} \sin(\theta) \cos(\chi\rho + \omega t)$
	$H_{\rho} = \cos(\theta) (h_{\rho} \sin(\chi\rho + \omega t) + \bar{h}_{\rho} \cos(\chi\rho + \omega t))$
	$M_{\rho} = \cos(\theta) (m_{\rho} \cos(\chi\rho + \omega t) + \bar{m}_{\rho} \sin(\chi\rho + \omega t))$

Таблица 4

1	2
1.	$\frac{2}{\rho}e_{\varphi} - \frac{\mu}{c}\omega\bar{h}_{\rho} = j_{\rho}; \frac{\mu}{c}\omega h_{\rho} = \bar{j}_{\rho}$
5.	$\frac{2}{\rho}h_{\varphi} + \frac{\varepsilon}{c}\omega\bar{e}_{\rho} = m_{\rho}; \frac{\varepsilon}{c}\omega e_{\rho} = \bar{m}_{\rho}$
2.	$\boxed{e_{\varphi}} = -\frac{1}{\rho}e_{\varphi}; -\chi e_{\varphi} + \frac{\mu\omega}{c}h_{\theta} = 0$
6.	$\boxed{h_{\varphi}} = -\frac{1}{\rho}h_{\varphi}; \chi h_{\varphi} + \frac{\varepsilon\omega}{c}e_{\theta} = 0$
3.	$\boxed{e_{\theta}} = -\frac{1}{\rho}e_{\theta}; -\chi e_{\theta} - \frac{\mu\omega}{c}h_{\varphi} = 0$
7.	$\boxed{h_{\theta}} = -\frac{1}{\rho}h_{\theta}; \chi h_{\theta} - \frac{\varepsilon\omega}{c}e_{\varphi} = 0$
2.	$\boxed{e_{\varphi}} = -\chi e_{\varphi} - \frac{1}{\rho}e_{\varphi} + \frac{\mu\omega}{c}h_{\varphi}$
6.	$\boxed{h_{\varphi}} = \chi h_{\varphi} - \frac{1}{\rho}h_{\varphi} - \frac{\varepsilon\omega}{c}e_{\theta}$
3.	$\boxed{e_{\theta}} = \chi e_{\theta} - \frac{1}{\rho}e_{\theta} - \frac{\mu\omega}{c}h_{\varphi}$
7.	$\boxed{h_{\theta}} = -\chi h_{\theta} - \frac{1}{\rho}h_{\theta} + \frac{\varepsilon\omega}{c}e_{\varphi}$
4.	1 $\left(\frac{1}{\rho}e_{\rho} + \chi\bar{e}_{\rho} + \boxed{e_{\rho}}\right) + \frac{2}{\rho}e_{\theta} = 0$
	2 $\left(\frac{1}{\rho}\bar{e}_{\rho} - \chi e_{\rho} + \boxed{e_{\rho}}\right) = 0$
8.	1 $\left(\frac{1}{\rho}h_{\rho} - \chi\bar{h}_{\rho} + \boxed{h_{\rho}}\right) + \frac{2}{\rho}h_{\theta} = 0$
	2 $\left(\frac{1}{\rho}\bar{h}_{\rho} + \chi h_{\rho} + \boxed{h_{\rho}}\right) = 0$

Унаспеков Б.А., Сабденов К.О.

Режимы теплопотребления зданий и особенности расчета удельных показателей расхода тепла на отопление жилых зданий

Аннотация

Выполнено исследование климатического фактора и режима эксплуатации зданий от типа погоды, необходимое для оптимизации работы автоматизированного теплового пункта. Приведены требования по повышению эффективности энергосбережения и ее взаимосвязь с рациональными конструктивными решениями, приемлемыми при проектировании зданий различных строительных систем. Выполнен анализ конструктивных схем жилых, общественных и промышленных зданий, показано, что эти схемы должны удовлетворять определенным требованиям. Установлено, что для жилых зданий необходима схема с несущими стенами; каркасные схемы рекомендуются для промышленных зданий. Смешанный тип привлекателен для общественных зданий. Рассмотрен воздушно-влажностный режим помещений. Выполнен критический анализ расчета удельных показателей расхода тепла на отопление жилых зданий с различными числами этажей.

Системы теплоснабжения являются крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов. От нормального функционирования этих систем зависят условия теплового комфорта в отапливаемых зданиях, самочувствие и здоровье людей, производительность труда и т.д. Выпуск качественной продукции на ряде промышленных предприятий требует строгого соблюдения нормируемых параметров микроклимата. Эффективность предприятий агропромышленного комплекса (урожайность плодов и овощей, выращиваемых в теплицах, продуктивность животноводства) также в большой степени определяется температурно-влажностными режимами в сельскохозяйственных помещениях, обеспечиваемыми работой систем теплоснабжения.

Таким образом, проблема повышения качества, надежности, экономичности теплоснабжения имеет государственное значение.

С каждым годом и во всем мире вопросы энергосбережения, эффективного использования энергоресурсов приобретают актуальное значение не только в контексте снижения оплаты за энергоресурсы, но и снижения экологической нагрузки и износа оборудования [1–9]. Новые подходы к проектированию энергоэффективных зданий подразумевают полное обеспечение энергией за счет внутренних источников [2]. Например, для сбалансированного потребления энергии предлагается «зеленая крыша» [3], установить новые нормативные требования к системе вентиляции и кондиционирования [4], разработать общую энергетическую модель для зданий [5], где принимаются в качестве переменных все основные параметры, характеризующие архитектуру, строительные материалы и системы жизнеобеспечения. В энергетической модели здания может учитываться также потребление энергии, ее выработка из возобновляемых источников в различное время суток и время года [6–8].

Как известно, в Республике Казахстан (РК) и в ряде других стран, для обеспечения населения электрической и тепловой энергией распространена ее комбинированная выработка. Такой способ является в настоящее время наиболее приемлемым с точки зрения эффективности сжигания полезных ископаемых и минимального воздействия на окружающую среду. Однако неэффективное использование энергии приводит к неоправданно высокому удельному уровню потребления электрической и тепловой энергии в нашей стране.

Затраты на содержание трубопроводных систем распределения тепловой энергии существенны и со временем эксплуатации являются определяющими, при дальнейшей оценке эффективности системы теплоснабжения. Системы централизованного теплоснабжения являются разветвленными оборотного типа и с нестабильными режимами работы [10, 11]: тепловая нагрузка существенно меняется в течение отопительного периода и в течение суток. Эффективность, с точки зрения экономного энергопотребления, работы систем теплоснабжения требует одновременного решения вопросов гидродинамики и термодинамики, при этом параметры теплоносителя в тепловом пункте должны контролироваться в обоих направлениях – от источника к потребителю, и от потребителя к источнику выработки тепловой энергии.

Следует отметить, что основным определяющим режимом теплопотребления зданий является климатические факторы (температура наружного воздуха, скорость ветра, солнечная радиация). Природно-климатические условия и географические факторы раскрывают свойства территории как «функции места», которые характеризуют объективную потребность в энергоресурсах. Для нейтрализации неблагоприятного энергетического воздействия наружного климата на здания (перегрев, переохлаждение) требуется определенное количество подведенной энергии для его тепло- и электроснабжения. Для проведения анализа и исследования автоматизированного теплового пункта необходимо изучение климатического фактора и режима эксплуатации зданий от особенности погоды. Такой анализ проведен в работах [12, 13], и его краткие результаты мы приведем ниже.

Критические значения основных климатических факторов помогают составить характеристику климата, причем, критические значения различных климатических факторов функционально связаны между собой. При температуре наружного воздуха более 21 °С уже возможен перегрев помещений, особенно при наличии инсоляции. При температуре более 28 °С начинается перегрев человека и необходима защита от солнца и использование ветра не только в помещении, но и на территории городской застройки.

Рисунок 1 – Области комфорта и дискомфорта в зависимости от климатических факторов.

Ветер со скоростью более 4 м/с создает дискомфорт. Ветер со скоростью более 5 м/с, при отрицательных температурах, вызывает

резкое увеличение охлаждения зданий (на 10...25 %) и человека. На рисунке 1 дана характеристика температуры и ветра. Относительная влажность воздуха менее 30% и более 70% неблагоприятна для человека.

Режим эксплуатации зданий должен соответствовать погоде. Имеются 4 режима: открытый, полуоткрытый, закрытый и изолированный. Связь между погодой и режимом эксплуатации зданий:

1) Открытый режим применяется при комфортной погоде. Здание защищено от солнца, но раскрыто во внешнюю среду и практически не несет климатозащитной функции. Желательны балконы, лоджии, веранды.

2) Полуоткрытый режим применяется:

- а) при прохладной погоде, ограничена связь жилища с окружающей средой: приток воздуха через форточку, вытяжная вентиляция, отопление не регулярное (электрокамин и т.п.);
- б) при теплой погоде, требуется солнцезащита, сквозное проветривание, желательны ориентации фасадов на С и Ю, галереи, лоджии, веранды

3) Закрытый режим применяется:

- а) при холодной погоде, жилище должно быть изолировано от внешней среды: закрытые окна (двойное остекление), естественный приток воздуха через щели окон и дверей, вытяжная вентиляция, отопление регулярное;
- б) при сухой жаркой погоде, жилище должно быть изолировано от внешней среды; окна закрыты ставнями, полная солнцезащита, желательны обводнение и озеленение высокими деревьями, участков, прилегающих к зданию. Приток воздуха естественный, вентиляция вытяжная. Рекомендуются искусственное охлаждение помещений и вентиляторы, вызывающие движение воздуха (фены).

4) Изолированный режим применяется:

- а) при суровой погоде, жилище должно быть полностью изолировано от внешней среды; закрытые окна (тройное остекление с герметическими уплотнителями). Механическая приточно-вытяжная вентиляция с подогревом и увлажнением воздуха. Отопление регулярное, активное;
- б) при жаркой погоде с нормальной и повышенной влажностью жилище должно быть полностью изолировано от внешней среды: окна закрыты, солнцезащита,

используется кондиционирующая установка, создающая искусственный климат.

Архитектурно-планировочные средства. На основе оценки погоды данной местности составляются архитектурно-планировочные и инженерно-технические требования. В связи с географической широтой и характером исследуемого местного климата делается выбор типа планировки жилого дома, обеспечивающей активизацию или ограничение проветривания. Выбор ориентации фасада жилого здания связан с типом секции и должен обеспечивать норму инсоляции в квартире и по возможности отсутствие ветроохлаждения и перегрева помещений. Следует учитывать условия аэрации помещений. При ориентации фасадов перпендикулярно к ветру, скорость ветра, проникающего в здание через раскрытые окна, снижается до 20% при сквозном проветривании и до 7% при одностороннем проветривании помещений. При ориентации фасадов под углом 45° к направлению ветра, скорость ветра, проникающего в здание при тех же условиях снижается еще дополнительно на 15...20%.

При совпадении направления ветра с направлением прямой магистрали, вдоль которой фронтально располагаются здания, возникает эффект усиления скорости ветра до 20%. Если этот эффект не желателен, то следует расположить здания (особенно длинные) под углом $45^\circ \dots 90^\circ$ к направлению магистрали. Здание, встречающее ветровой поток, создает позади ветровую тень (затишье) в пределах $3 \dots 8$ высот здания h . При планировке жилого квартала для защиты от неблагоприятного ветра рекомендуется расстояние между соседними зданиями меньше $3 \dots 8h$, а для аэраций квартала расстояние больше $3 \dots 8h$.

Архитектурно-конструктивные средства. В соответствии с преобладающим типом погоды и климата местности выбирается конструкция окон (например, двойное или тройное остекление), применяются балконы, лоджии, эркеры и т.п. По мере надобности рекомендуется солнцезащита (горизонтальная, вертикальная, комбинированная). Также могут быть рекомендованы защитные экраны от ветра. К архитектурно-конструктивным средствам относятся ограждающие конструкции, обеспечивающие теплоизоляцию и теплоустойчивость помещений.

Требования по повышению эффективности энергосбережения вплотную связаны с рациональными

конструктивными решениями, приемлемыми при проектировании зданий различных строительных систем.

Анализ конструктивных схем (рис. 2, 3) жилых, общественных и промышленных зданий показал, что эти схемы должны удовлетворять определенным требованиям. Так, для жилых зданий необходима схема с несущими стенами; каркасные схемы рекомендуются для промышленных зданий. Смешанный тип привлекателен для общественных зданий.

Одна из главных функций дома – сохранение тепла, что особенно важно в холодном климате. Поэтому выбор конструкций наружных ограждающих поверхностей является одним из важных. Общеизвестная концепция теплосбережения состоит из трех основных положений. Сведение к минимуму трансмиссионных потерь тепла. Этот фактор определяется величиной «приведенного сопротивления теплопередаче».

В Казахстане в настоящее время используется, как правило, «поэлементное нормирование», т.е. для каждого элемента наружных ограждающих конструкций нормами задается минимально допустимое значение: для стен, окон, крыш и перекрытий над подвалами. Наружная оболочка дома должна быть плотной (с ограниченной воздухопроницаемостью) во избежание затрат тепла на обогрев инфильтрующегося воздуха. Здесь, главным образом, нормируется максимально допустимая воздухопроницаемость оконных и балконных дверных блоков.

Рисунок 2 – Конструктивные схемы гражданских зданий: *а* – бескаркасный; *б* – каркасный; *в* – с неполным каркасом; 1 – несущие стены; 2 – междуэтажные перекрытия; 3 – колонны; 4 – ригели; 5 – самонесущие стены.

Проблемными со стороны воздухопроницаемости являются некоторые конструкции наружных стен. Например, деревянные дома – существует проблема грамотного заполнения между бревнами во избежание продувания. Каркасные дома в том виде, как они часто строятся у нас с целью экономии, т.е. стоечно-балочная система с заполнением утеплителем, и без дополнительного наружного слоя утепления, – это прямые мостики холода и охлаждение дома инфильтрацией.

Рисунок 3 – Конструктивные типы каркасных зданий: *а* – с продольным расположением ригелей; *б* – с поперечным расположением ригелей; *в* – безригельное решение; *г* – с пространственным каркасом; *д* – с неполным поперечным каркасом и несущими наружными стенами; *е* – с опиранием панелей на наружные панели и две стойки по внутреннему ряду; 1 – самонесущие стены; 2 – колонны; 3 – ригели; 4 – плиты междуэтажных перекрытий; 5 – надколонная плита перекрытия; 6 – межколонные плиты; 7 – панель-вставка.

Дома из газобетона без облицовочного наружного слоя требуют тщательной обработки швов между блоками, заполнения вертикальных швов и двухсторонней штукатурки (снаружи и изнутри). Отсутствие мостиков холода, обусловленных материалами и конструкциями стен (теплопроводные включения). Во-первых, через мостики холода происходит большая утечка тепловой

энергии. Во-вторых, в местах мостиков холода со стороны помещений может выпадать конденсат, и при его систематическом наличии в этих местах появится грибок. Примеры мостиков холода: бетонные перемычки над проемами, если они уложены неправильно – без зазоров между ними; стойки каркасного дома (пусть это даже деревянный брус!), если нет слоя дополнительного наружного утепления.

Современные требования по теплоизоляции могут выполнить несколько конструкций наружных стен. Во-первых, многослойные конструкции с применением эффективного утеплителя (минеральной ваты или пенополистирола). Такие стены состоят из трех основных оболочек: несущей части стены (из кирпича, бетонных или иных блоков), слоя утеплителя и наружной облицовки как защиты утеплителя от климатических воздействий. Во-вторых, это стены из газобетона (толщина зависит от характеристик газобетонных блоков). В-третьих, стены из специального поризованного из кирпича. Теплотехнические требования можно также выполнить, применяя каркасные системы.

Коэффициент компактности K_{des} 1/м, показывает, как выбранная объемно-пространственная структура дома влияет на его теплопотери. Эта величина широко применяется в европейском нормировании для оценки теплотехнических характеристик домов и вычисляется по формуле

$$K_{des} = A_{sum} / V_h. \quad (1)$$

Здесь A_{sum} – это сумма площадей ограждающих конструкций дома (наружных стен, площадей над жилыми помещениями и под ними), по которым проходит граница тепло/холод, т.е. сумма площадей, через которые происходят потери тепла; V_h – это строительный объем (кубатура) теплых помещений, который заключен в ограждающих конструкциях дома.

Расчетный показатель компактности здания K_{des} , для жилых зданий (домов), как правило, не должен превышать следующих значений: 0,9 – для двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой; 1,1 – для одноэтажных домов. Чем меньше K_{des} , тем меньше охлаждающих поверхностей имеет постройка на 1 м³ объема. Эта величина имеет значительные колебания: от значений, больших единицы – для отдельно стоящих маленьких домов до 0,12 – для компактных домов с более чем 20-ю этажами. Чем больше K_{des} , тем больше потери домом тепла и, соответственно, затраты на отопление. Лучшие показатели коэффициента K_{des} имеют дома, близкие в плане к квадрату, или с полукругами стен. Чем более

«изрезан» план выступами или западами, чем больше он имеет углов, тем этот показатель хуже. Следуя, например, только логике коэффициента компактности, далеко не всегда можно создать красивую архитектуру. Так как согласно этому коэффициенту лучший дом – это квадрат в плане без каких-либо выступов. Тогда легче и дешевле строить, тогда меньше теплопотери. Значения коэффициента компактности в зависимости от типа дома:

- отдельно стоящий маленький коттедж – от 0,92 и больше;
- отдельно стоящий средний коттедж – 0,75...1,08;
- отдельно стоящий большой коттедж – 0,65...0,95;
- блокированные коттеджи (2 этажа), террасный дом – 0,52...0,82;
- средний дом среди блокированных (2 этажа) – 0,45...0,70;
- жилой дом 3, 4 этажа – 0,38...0,62;
- жилые дома, в зависимости от сложности, до 14 этажей – 0,18...0,38;
- жилые дома, в зависимости от сложности, от 20 этажей – 0,12...0,28.

Рассмотрим воздушно-влажностный режим. В настоящее время в нашем коттеджном строительстве преобладающей является естественная вентиляция по следующей схеме: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения (из кухни и санитарных помещений) посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) и нагреваемого системой отопления.

Согласно требованиям по энергосбережению дома должны быть с ограниченной воздухопроницаемостью во избежание теплопотерь на обогрев инфильтрующегося воздуха. Это два требования, которые входят в противоречие друг с другом. В погоне за экономией энергии может появиться ряд проблем, связанных с недостаточной вентиляцией и, как следствие, с повышенной влажностью помещений: образование грибковой плесени в построенных герметичных домах.

Предпочтительным для индивидуальных домов является устройство приточно-вытяжной системы вентиляции с применением устройств рециркуляции тепла. Недорогое решение

этой проблемы – специальные устройства для самовентиляции в окнах (например, климатические клапаны).

При автоматизации теплого пункта у потребителей подача тепловой энергии обеспечивается путём поддержания регулятором отопления заданного графика температур теплоносителя. Снятие вынужденных «перетоков» в переходные, межсезонные периоды (как для жилья, так и для административных или производственных объектов отопления).

Применение регулирования температуры позволяет сэкономить от 30 до 40 %. В эти периоды температуры в отдельных помещениях отапливаемых зданий могут существенно различаться и зависят не только от количества теплоты, поданной в здание, но и от следующих факторов:

- качества работы отопительной установки здания;
- условий эксплуатации отдельных помещений;
- бытовых тепловыделений;
- солнечной инсоляции и инфильтрации, которые, в свою очередь, зависят от размещения отдельных помещений здания по отношению к сторонам света и розе ветров.

Поэтому для экономичного удовлетворения отопительной нагрузки необходимо в дополнение к местному регулированию осуществлять индивидуальное регулирование отдельных помещений или отдельных зон каждого здания, подверженных различному влиянию солнечной инсоляции, ветровой инфильтрации, бытовых тепловыделений и других условий. Для местного регулирования отопительной нагрузки необходимо знать внутреннюю температуру представительного помещения или среднюю внутреннюю температуру нескольких помещений, что является сложной задачей. Температура регламентируется СНиПом РК 4.02-42-2006.

Например, в Астане наблюдается массовое строительство многоэтажного жилья, высотных зданий и зданий повышенной этажности. Применение зданий повышенной этажности и высотных зданий предусматривается для улучшения архитектурно-художественного облика столицы Республики Казахстан, в городе количество жилищного фонда повышенной этажности на сегодня увеличилось до 75% в результате осуществления значительных объемов нового строительства на левобережье. В ближайшее время их удельный вес достигнет 86...96,5 %.

Жилой фонд Астаны делится на несколько больших групп характерной застройки:

- жилье низкого качества;
- типовое жилье;
- застройка периода освоения Целины;
- дома улучшенной планировки;
- элитное жилье.

Наибольшее распространение получили следующие серии типовых проектов: 1-464 – крупнопанельная, 1-335 – крупнопанельная с неполным внутренним каркасом, 1-468 – крупнопанельная со смешанным шагом несущих внутренних стен, 1-439 – крупноблочная, 1-447 – кирпичная.

После многолетней эксплуатации панельные и блочные дома первых поколений физически и морально деградировали, данные обследований этих домов свидетельствуют о том, что практически весь жилой фонд, возведенный до 70 года прошлого столетия, нуждается в тех или иных ремонтно-реконструктивных мероприятиях. Энергопотребление этих жилых домов превышает современные нормы в 2,5...3,5 раза. Крупнопанельные здания серии 1-335 являются системами с неполным каркасом и многопустотными панелями перекрытий. Балочная система неполного каркаса опирается на консоль колонн и металлические столики наружных стеновых панелей. Шаг внутренних колонн составляет 2,6 и 3,2 м. Используется система внутренних крупнопанельных перегородок, что обеспечивает заданную планировку помещений. Кровельная часть выполняется совмещенной или с чердачным этажом. Общая площадь однокомнатных квартир составляет 30 м², трехкомнатных – 54,4 м², четырехкомнатных – 58,4 м². При этом площадь кухонь не превышает 6 м².

Большой объем построенных и эксплуатируемых зданий в Астане занимают жилые дома с несущими стенами из кирпича (1-447), керамзитобетонных блоков и панелей (1-510, 1-511).

Архитектурно-планировочные решения таких домов подобны. Шаг продольных стен составляет 6 м, наружные стены выполнены из кирпича толщиной 51 см, керамзитобетонных блоков, панелей толщиной 40 см. Перекрытия выполнены из многопустотного настила толщиной 22 см.

Основными недостатками квартир являются малая площадь кухонь (5,2 м²), совмещенные санузлы, малая площадь прихожих, наличие проходных комнат. Средняя площадь однокомнатных

квартир составляет 30,3 м², двухкомнатных – 45,3 м², трех- и четырехкомнатных соответственно 55 и 61,5 м².

Конструктивная схема с тремя продольными несущими стенами обеспечивает более высокую долговечность зданий и возможность перепланировки помещений без нарушения расчетной схемы. Зона прочностных характеристик несущих конструкций позволяет в ряде случаев осуществить надстройку до трех этажей с минимальным объемом работ по усилению фундаментов. В сочетании с пристраиваемыми объемами могут быть достигнуты планировочные решения, отвечающие современным нормам.

После многолетней эксплуатации панельные и блочные дома первых поколений физически и морально деградировали, данные обследований этих домов свидетельствуют о том, что практически весь жилой фонд, возведенный до 70 года прошлого столетия, нуждается в тех или иных ремонтно-реконструктивных мероприятиях. Энергопотребление этих жилых домов превышает современные нормы в 2,5...3,5 раза. Поэтому для них необходима тепловая модернизация.

Перейдем к вопросу расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий. При определении тепловой нагрузки источников тепла, расчета диаметров магистральных и распределительных тепловых сетей пользуются укрупненными показателями расчетного расхода тепла на отопление, отнесенного на 1 м² общей площади квартир здания.

В предыдущей редакции СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» приводилась таблица этих укрупненных показателей, которую предполагалось перенести в Свод правил к новой редакции СНиП 41-02-2003. Однако эта таблица безнадежно устарела и требует пересмотра.

Во-первых, данная таблица построена только для зданий до 5 этажей, в то время как основная этажность жилых домов массового строительства в городах нашей страны – это 9...12 этажей и выше.

Во-вторых, строка показателей для здания с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий не отражает действительных возможностей этих мероприятий, допуская снижение удельных показателей только на 1...6 %. Эта строка должна быть снята, а ориентиром в энергосбережении могут служить удельные показатели расчетного расхода тепла на отопление для зданий современного строительства.

В-третьих, градация таблицы показателей для зданий постройки до 1985 года и после не связана ни с какими документами, повышающими теплозащиту зданий в этот период, и не отражает истинного положения вещей.

И наконец, вызывает удивление отсутствие закономерности в изменении показателей в зависимости от региона строительства, подтверждением чего может быть, например, соотношение показателей для 3–4-этажных зданий: между -30 и -35 °С разрыв $137 - 128 = 9$ пунктов, между -35 и -40 °С всего 3 пункта, а между -40 и -45 °С опять больше 12 пунктов.

Исходя из практики строительства, целесообразно по этажности здания разбить на 1...3-этажные, подразделив их на одноквартирные дома и сблокированные, поскольку они значительно отличаются по показателю компактности

$$K_c = A_h / V_h, \quad (2)$$

где A_h – суммарная площадь наружных ограждений.

В одноквартирных домах $K_c = 0,65...0,55$, в сблокированных домах $K_c = 0,4...0,35$, соответственно, сокращается и удельный расход тепла на отопление, т. к. на единицу объема приходится меньше площади наружных ограждений, т. е. уменьшается площадь охлаждения.

Затем должны следовать 5-этажные дома первого периода индустриального домостроения (1958...1965 гг.) с компактностью $K_c = 0,35...0,32$. В Астане это кирпичные дома типовой серии 1-511, блочные 1-510 и панельные 1-515, П-32, К-7, 1605.

Затем 9-этажные здания, сооружаемые по проектам 1961...1970 гг. с компактностью $K_c = 0,3...0,27$. К ним следует отнести кирпичные дома серии П-29, блочные П-18, панельные П-49, П-57, 1-515, 1605АМ.

В этих градациях надо выделить отдельно кирпичные здания, т. к. при дефиците этого строительного материала толщина стен принималась из минимально допустимого значения теплопередаче. А в однослойных панелях и блоках применяется керамзитобетон, теплопроводность которого была ниже кирпича, в результате стены получались более теплые. Также в трехслойных железобетонных панелях с утеплителем в середине сопротивление теплопередаче стен было выше, чем кирпичных, и, соответственно, фактические удельные показатели расхода тепла на отопление при одинаковой компактности были ниже.

Следующий период – строительство 12...14-этажных зданий с «теплым» чердаком компактностью $K_c = 0,28...0,26$ – это панельные дома серии П-30, П-46, П-47, П-55.

И наконец, здания выше 15 этажей – это панельные серии П-3, П-44, КТЖС, Пд-4, позже И-155, 111-МО, монолитные здания по индивидуальным проектам и другие, строительство которых ведется и сейчас.

Далее, с послевоенных лет и до 1995 года (выход Постановления Минстроя № 18-81 от 11 августа 1995 г.) основные положения СНиП П-А.7 и П-3 «Строительная теплотехника» не пересматривались, поэтому 1995 год не может служить «границей» изменения удельных показателей.

Конечно, продолжалось совершенствование расчетов теплопередачи ограждений, был введен коэффициент теплотехнической однородности конструкции, учитывающий мостики холода в трехслойных панелях, пытались установить экономически эффективную толщину теплоизоляции, но это не отразилось на итоговой величине сопротивления теплопередаче наружных ограждений здания.

Требуемое сопротивление теплопередаче R_0 несветопрозрачных наружных ограждений определялось исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, задавались разные, в зависимости от ограждения, значения разности температуры внутреннего воздуха в отапливаемом помещении t_{in} и наружной температуры t_{out} , температуры внутренней поверхности наружного ограждения D_i :

$$R_0 = k \frac{t_{in} - t_{out}}{D_i \alpha_{in}}, \quad (3)$$

где k – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения поверхности ограждающей конструкции относительно наружного воздуха, для вертикальных наружных стен и покрытия $k = 1$; α_{in} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружного ограждения, он принимается равным $8,7 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$. В жилых зданиях для стен $D_i = 6 \text{ °C}$, для покрытий $D_i = 4 \text{ °C}$. Расчетные значения температур t_{in} зависят от t_{out} , так в жилых домах в районах строительства с $t_{out} > -30 \text{ °C}$ температура $t_{in} = 18 \text{ °C}$, с $t_{out} \leq -30 \text{ °C}$ принято $t_{in} = 20 \text{ °C}$. Требуемое сопротивление теплопередаче оконного проема принималось, за исключением крайне северных регионов, по факту значения изготавливаемых тогда окон: двухстекольные с раздельным переплетом $R_0 = 0,38 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ и со

спаренным переплетом $R_0 = 0,34 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$. В соответствии с Постановлением Минстроя № 18-81 была уменьшена нормируемая разность температур между внутренним воздухом и поверхностью ограждения: для стен до $D_t = 4 \text{ °C}$, для покрытий и чердачных перекрытий $D_t = 3 \text{ °C}$; были повышены значения нормируемого сопротивления теплопередаче наружных ограждений с реализацией в проектах начиная с 1995 года, и второй этап – с 2000 года.

Например, для региона с расчетной температурой наружного воздуха $t_{in} = -25 \text{ °C}$ это составит для стен жилого здания, вместо $R_0 = 1 \cdot (18 + 25)/(6 \cdot 8,7) = 0,82 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$, на первом этапе $R_0 = 2,0 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$, на втором – $3,15 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$, для покрытия соответственно 1,23, 3,0 и 4,7 $\text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$.

Минимальное значение требуемого сопротивления теплопередаче окон, независимо от этапа внедрения, для тех же условий составило $0,54 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ при рекомендуемом соотношении площади окон к площади всех вертикальных наружных ограждений не более 0,18 для жилых зданий и 0,25 – для общественных.

В отличие от теплопотерь через наружные ограждения, зависящих от их сопротивления теплопередаче, другие составляющие теплового баланса здания за этот период (до 1995 года) претерпели значительные изменения, хотя это было только уточнение расчетов, не повлиявшее на величину требуемого расхода тепла на отопление.

Так, в СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» теплопотери на нагрев инфильтрующегося в жилые здания наружного воздуха принимались в размере 8 % от теплопотерь через наружные ограждения, и бытовые тепловыделения не учитывались.

Затем опытным путем выявили значительную величину объема инфильтрующегося воздуха, в зависимости от этажности зданий, на 20...40 % превышающую нормируемое значение количества свежего воздуха, необходимого для вентиляции квартир (3 $\text{ м}^3/\text{ч}$ на 1 м^2 площади жилых комнат). Однако учет в полном объеме инфильтрационной составляющей теплового баланса здания вызвал неоправданное увеличение расчетного расхода тепла на отопление, не подтверждающееся практикой эксплуатации таких же зданий.

Тогда пришли к выводу о необходимости учета бытовых тепловыделений в квартирах, включающих тепловыделения от людей, от освещения, приготовления пищи и мытья посуды, от пользования электрическими приборами, а также теплопоступления

от трубопроводов горячего водоснабжения и от рассеянной радиации.

Натурные испытания теплового и воздушного режима ряда зданий разных типовых серий, выполненные в МНИИТЭПе [14, 15], позволили установить расчетную удельную величину бытовых тепловыделений в муниципальных квартирах на уровне 21 Вт/м^2 площади пола жилых комнат и кухни (такое значение было записано в СНиП 11-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и последующем издании СНиП 2.04.05-86) и выявили тенденцию снижения этой величины по мере уменьшения плотности заселения квартир.

В дальнейшем, по мере улучшения жилищных условий в стране, эта норма была пересмотрена в сторону уменьшения и составила в настоящее время 17 Вт/м^2 площади пола жилых комнат при заселенности до 20 м^2 общей площади квартиры на человека (СНиП 23-02-2003) с понижением до минимального значения, рекомендованного СНиП 2.04.05-98 – 10 Вт/м^2 , при заселенности $45 \text{ м}^2/\text{чел.}$ (в новой редакции СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» эти указания вообще отсутствуют).

В части инфильтрации наружного воздуха с выходом упомянутого ранее Постановления Минстроя стали применять плотные окна, изготовленные по европейской технологии, воздухопроницаемость которых не превышала $0,9...1,2 \text{ кг/ч}$ на м^2 поверхности окна при перепаде давлений в 10 Па .

Расчеты показывают [16, 17], что при такой низкой воздухопроницаемости в системах естественной вентиляции, например, 17-этажного жилого дома, даже на первом этаже объем инфильтрации через закрытые окна ниже требуемого значения, исходя из обеспечения вентиляции квартир.

Это позволило инфильтрацию наружного воздуха назначать на всех этажах одинаковой в объеме нормативного воздухообмена, который принимается в жилых домах заселенностью до $20 \text{ м}^2/\text{чел.}$ – $3 \text{ м}^3/(\text{ч}\cdot\text{м}^2)$, а при менее плотном заселении квартиры – $30 \text{ м}^3/\text{ч}$ на человека, но не ниже $0,35$ обмена в час от объема квартиры (СНиП 23-02-2003).

В целом по зданию оказалось, что при расчете теплопотерь учет инфильтрации в уменьшенном объеме примерно соответствует в расчетных условиях величине разности расхода тепла на ее нагрев в полном объеме и бытовых тепловыделений в квартирах.

Поэтому удельный расчетный расход тепла на отопление на 1 м² общей площади квартир зданий, построенных в 1950-60-х годах, практически не отличается от зданий строительства в более поздний период – до 1995 года.

На удельные показатели расхода тепла на отопление следует учитывать влияние этажности зданий, поскольку, во-первых, в зданиях массового строительства с повышением этажности возрастает объем инфильтрующегося воздуха, а соответственно и расчетный расход тепла на отопление, и во-вторых, с понижением этажности увеличивается относительная площадь наружных ограждений на 1 м² общей площади квартир, и поэтому доля расхода тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха и бытовых тепловыделений в тепловом балансе здания снижается.

На базе анализа удельных расчетных расходов тепла на отопление жилых зданий типовых серий [16, 17], и с учетом дополнительно выполненных расчетов расхода тепла на отопление современных 2–3-этажных многоквартирных и сблокированных домов с наружными ограждениями, соответствующими старым и новым нормам, а также с учетом опыта экспертизы проектов строительства после 2000 года можно установить (с расчетной температурой наружного воздуха –25 °С) следующие величины удельного расчетного расхода тепла на отопление, в зависимости от периода строительства и этажности зданий, которые в дальнейшем будут рассматриваться как базовый вариант (см. таблицу).

Таблица. Удельные расчетные показатели расхода тепла q_0 , Вт/м² на отопление жилых зданий на 1 м² общей площади при $t_{out} = -25$ °С.

Этажность жилых зданий	1–3	4–6	7–10	11–14	>15
Строительство до 1995 года	185/135	80/70	75/65	85	85
Строительство после 2000 года	85/65	55	50	45	40

Примечание – Для 1...3-этажных зданий в числителе многоквартирные дома, в знаменателе – сблокированные. Для 4...10-этажных зданий в числителе кирпичные дома, в знаменателе – панельные. В показателях зданий строительства после 2000 года учтено не только повышение теплозащиты ограждений, но и

мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

При выполнении соответствующих расчетов удельных показателей расхода тепла на отопление для базового варианта были учтены изложенные в начале нормативные значения сопротивлений теплопередаче основных наружных ограждений, нормы воздухообмена и удельная величина бытовых тепловыделений в квартирах, влияющих на соотношение составляющих теплового баланса жилого дома [18, 19].

Литература.

1. Luis Pérez-Lombard, José Ortiz, Christine Pout. A review on buildings energy consumption information //Energy and Buildings, 2008. Vol. 40, issue 3. P. 394–398.
2. Marszal A.J., Heiselberg P., Bourrelle J.S., Musall E., Voss K., Sartori I., Napolitano A. Zero Energy Building – A review of definitions and calculation methodologies //Energy and Buildings. 2011. Vol. 43, issue 4. P. 971–979.
3. Castleton H. F., Stovin V., Beck S. B. M., Davison J. B. Green roofs; building energy savings and the potential for retrofit //Energy and Buildings. 2010. Vol. 42, issue 10. P. 1582–1591.
4. Luis Pérez-Lombard, José Ortiz, Juan F. Coronel, Ismael R. Maestre. A review of HVAC systems requirements in building energy regulations //Energy and Buildings. 2011. Vol. 43, issue 2-3. P. 255–268.
5. Emily M. Ryana, Thomas F. Sanquist. Validation of building energy modeling tools under idealized and realistic conditions //Energy and Buildings. April 2012. Vol. 47, pp. 375–382.
6. Swan L. G., Ugursal V. I. Modeling of end-use energy consumption in the residential sector: A review of modeling techniques (Review) //Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2009. Vol. 13, issue 8. P. 1819–1835.
7. McKenna E., Krawczynski M., Thomson M. Four-state domestic building occupancy model for energy demand simulations //Energy and Buildings. 2015. Vol. 96, issue 1. P. 30–39.
8. Wilke U. , Haldi F., Scartezzini J.-L., Robinson, D. A bottom-up stochastic model to predict building occupants' time-dependent activities //Building and Environment. February 2013. Vol. 60, pp. 254–264.

9. Energy Plus. Engineering Reference. Editor Orlando E. University Illinois and University of California. 2013. <http://energy.gov/eere/office-energy-efficiency-renewable-energy>.
10. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 472 с.
11. Манюк В. И., Каплинский Я. И. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1988. – 289 с.
12. Лицкевич В. К. Жилище и климат. – М.: Стройиздат, 1984. – 288 с.
13. Сербинович П. П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. Учебн.для строительных вузов.Изд.2-е,испр.и доп. М., «Высшая школа», 1975.- 319с.
14. Ливчак В. И. [Энергоэффективные здания – в московское массовое строительство](#) // АВОК. – 1999. – № 1.- С.13- 26.
15. Малявина Е. Г., Бирюков С. В., Дианов С. Н. [Воздушный режим жилых зданий](#) // АВОК. – 2003. – № 6.-С.14-27.
16. Ливчак В. И., Дмитриев А. Н. О нормировании тепловой защиты жилых зданий // АВОК. – 1997. – № 3.
17. Великанов В. П., Грузинский М. М., Ливчак В. И., Требуков С. П., Махов А. М. Нормы расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий // Водоснабжение и сантехника. – 1987. – № 9.
18. Грузинский М. М., Ливчак В. И. Оптимизация режимов отпуска тепла на отопление жилых зданий при групповом и местном авторегулировании. /Сб. трудов МНИИТЭП. Теплоснабжение и водоснабжение жилых микрорайонов и зданий. – М.: Стройиздат, 1985.
19. Ливчак В. И., Чугункин А. А., Оленев В. А., Карасев В. А. Энергоэффективность пофасадного автоматического регулирования систем отопления по результатам натурных испытаний // Водоснабжение и сантехника. – 1986. – № 5.

Авторы

Винокур Ефим С., Израиль.

efimv35@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1155-1353>

1935 г. рождения. Образование - высшее. Занимал должности от инженера до заведующего крупным комплексным отделом научно-производственного объединения.

Автор более 50 публикаций, в том числе, 31 изобретения.

Присвоено звание "Лучший изобретатель Министерства машиностроения". В настоящее время - внештатный сотрудник Института прогрессивных исследований, г. Арад, Израиль.

Горячев Игорь Витальевич, Россия

goryachev37@mail.ru

Образование: 1960 г. – военный инженер электро-механик. *Опыт работы:* Научные организации Минобороны СССР, научно-исследовательские организации России и США.

Область научных интересов: Физика ядерных взаимодействий, физика плазмы и её прикладные применения, теория физического вакуума и её прикладные применения, альтернативная (бестопливная) энергетика, теория электромагнитных и гравитационных взаимодействий во Вселенной. *Научная квалификация:* Доктор технических наук (экспериментальная физика), профессор, академик (информационная и прикладная уфология), член Международного общества физики ядерных реакций в конденсированных средах, член физического общества России и США. Действительный член Международной академии уфологии. *Публикации:* Более 300 публикаций в российских и зарубежных изданиях, более 50 изобретений, многочисленное участие в международных научных конференциях

Захаренко Алексей Анатольевич (*Россия*).

aazaaz@inbox.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2677-4904>

PhD-Dr.; дипломированный инженер-физик;
дипломированный программист;
дипломированный менеджер.

Создатель IZWs (Международный институт
волн Захаренко), <http://www.iizw.ru/>

Работаю с распространением акустических
волн в твердых телах. Обнаружил ~ 200 новых
акустических волн, которые подходят для
многих применений в различных технических
устройствах, биохимических датчиках и т.д.,
поскольку такие устройства являются весьма
чувствительными. Создал теорию, в которой
объединяются четыре потенциала
(электрический, магнитный, гравитационный,
согравитационный), что может быть основой
для новой эры мгновенной межпланетной
(межзвездной, межгалактической) (теле)-
коммуникации.

Злотник Й.И., *Израиль*.

efimv35@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3084-1113>

1999 г. рождения. Окончил школу с отличием.

Участник Всемирного конкурса:

"Breakthrough Junior Challenge, 2017 г.

Автор 16 публикаций.

В настоящее время - в армии.

Кагановский Леонид Овсеевич, Израиль

kaganovskileonid@gmail.com

Работал в Государственном научно – исследовательском и проектно институте “УКРНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”, г. Киев, где занимался разработкой и проектированием новых конструктивных решений строительных металлоконструкций, в том числе уникальных и широко известных, как “Киевская телевизионная башня высотой 380 метров” и “Поворотная линия 1000Х40 метров радиотелескопа ДКР–1000” Пушинской радиоастрономической обсерватории. Мною также разработаны “Автоматическое монтажное соединение конструкций”, ряд крупногабаритных космических конструкций, новые структурные покрытия и башни. Я имею 30 авторских свидетельств СССР и 16 патентов Украины на изобретения, а также нагрудные значки “Изобретатель СССР”, “Отличный изобретатель” и “Лучший изобретатель Минмонтажспецстроя СССР”. В научно – производственном журнале “Промышленное строительство и инженерные сооружения” опубликованы 10 моих статей. На сайте международной научно технической интернет – конференции, которая проходила в Киеве в 2013 году, опубликованы 4 мои статьи. Я участвовал и делал доклады на 3 международных конференциях по строительным металлоконструкциям.

Ильченко Леонид Иванович., Россия.

ilchenko.leonid@rambler.ru

1941 года рождения.

Кандидат технических наук, доцент.

Специализация - тепло-массообмен в дисперсных средах, поверхностные явления.

Область научных интересов - основные законы

Мироздания: физика ядерных взаимодействий, гравитация,

антигравитация, теория Единства.

Последние публикации - "Специальная теория относительности, классическая механика и модель электрона" (журнал "Успехи современной науки", №9, т.5, 2016), "Природа сил гравитации, инерции, движения планет" ("Проблемы современной науки и образования", 2017, №31 [113]). "Таинственные силы пирамид, полостных структур, антигравитация" (там же, 2018, №4, [124]).

Колоколов Дмитрий Викторович, Россия.

kolokolov@belres.org

Родился в Москве в 1962 году. В 1986 году окончил факультет экспериментальной и теоретической физики Московского инженерно-физического института (МИФИ).

Работал на предприятиях электронной и атомной промышленности (Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, Институт биофизики Министерства здравоохранения Российской Федерации, Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского).

Активный участник Белгородской исследовательской группы, основанной И.М. Шахпароновым.

Сфера научных интересов: магнитный монополь, "высокопроникающее" излучение, его генерация и взаимодействие с веществом, макроскопическая квантовая запутанность и ее проявления, шаровая молния, альтернативные источники энергии и методы экономии энергии, создание метаматериалов.

Листова Я.А., *Россия.*

goryachev37@mail.ru

Сабденов Каныш Оракбаевич, *Казахстан.*

sabdenovko@yandex.kz

Д-р физ.-мат. наук, профессор.

Евразийский национальный университет им.
Л.Н. Гумилева,

Смирнов Андрей Николаевич, *Россия.*

andreysxxxx@gmail.com

<http://andsmi.blogspot.ru/>

Закончил физический факультет
Новосибирского государственного
университета. Магистр физики. Учился в
аспирантуре института ядерной физики,
Новосибирск. Работаю программистом, в
свободное время пытаюсь понять
фундаментальные основы Вселенной.

Солонар Джан Павлович, *Россия.*

solonar55@rambler.ru

1936 г.р. Окончил в 1967г. Харьковский
авиационный институт. Защитил
кандидатскую диссертацию по вопросам
космической энергетики. Доцент.

Тафур Пердомо Иван Хумберто, *Колумбия*.
ivansladki61@mail.ru

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РАБОТЫ:

- 1- «В чем проблема» (рекомендации по развитию математических способностей. Нева, 2001 год).
 - 2- «Исследования по физике и математике». Нева, 2005
 - 3- «Международная система единиц» Нева, 2000
Серия «Синтез и решение задач по физике»
-

Теплов Альфред Иванович, *Россия*.

atplv126@gmail.com

Сайты: www.len-ta.com, www.teplov.net.ua

1940 г.р. Окончил: Ленинградское Суворовское Военное Училище (ЛСВУ, 1957 г.); Ленинградскую спецшколу МВД (1959 г., юрист); Ленинградский институт авиационного приборостроения ЛИАП (1969, радионженер).

Работал на ПО «Гамма» (г. Запорожье, нач. Лаборатории физико-технических измерений; ЗИИ (ныне Инженерная академия (ЗГИА, зав.лаб., выполнял тему для ЛОМО).

Курсы повышения: ВИСМ (г. Менделеево, Моск. обл.); МЭИ (Москва).

Участник экспедиции на место падения Тунгусского метеорита (1988 г. со своей гипотезой о взрыве шаровой молнии). Самостоятельные исследования на пирамидах Гизы (не верил, что пирамиды – «усыпальницы» для фараонов)

В 1989 (после встречи с зам. министра по науке и технике Толстых Б.А. создал «Научно-техническую организацию «Полид» (политехническая идея), учредитель.

Изданы книги:

«К проблеме Единой науки» (2003г.);

«Пирамиды открывают тайны» (2009г.);

Статьи в журнале «Науковий СВІТ», № 6 и №12 -2007г. (О поправке к Закону Кулона) и разные в прессе, в т.ч. н-ф рассказы.

Третьяков В.Н., *Россия.*
goryachev37@mail.ru

Унаспеков Берикбай Акибаевич, *Казахстан.*
unaspekov@yandex.kz

Академик Национальной Инженерной Академии Республики Казахстан.

Профессор кафедры «Инженерные системы и сети» Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева (г.Алматы).

Инженер-строитель, специалист в области теплогазоснабжения и вентиляции.

Научное направление - исследование, разработка и внедрение современных энергосберегающих и теплозащитных ограждений зданий и сооружений; повышение эффективности работы систем теплоснабжения зданий; рациональное использование газа в промышленных печах по производству стройматериалов.

Холодов Леонид Иванович, *Россия.*
leo1926@yandex.ru

Научная квалификация: Академик Международной академии уфологии.

Образование: 1951 г. - Московский автомеханический институт. *Опыт работы:* КБ космической отрасли.

Область научных интересов: Теория физического вакуума; физика микрорептонных частиц; прикладные применения микрорептонной физики; теория электромагнитных и гравитационных взаимодействий во Вселенной. *Публикации:* Около 40 публикаций в российских печатных и электронных изданиях.

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль*.

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомагнетизму; по альтернативной энергетике.

Шахпаронов Иван Михайлович, *Россия*.

ivan.shim.2500@yandex.ru

Почетный академик Академии энергоинформационных наук.

Родился в Москве в 1938 году. В 1967 году окончил физический факультет Московского государственного университета (МГУ).

Работал в МГУ, затем - на предприятиях атомной промышленности (Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова), возглавлял научно-исследовательский институт в крупной российской коммерческой структуре.

Основатель Белгородской исследовательской группы, автор многочисленных публикаций в области физики шаровой молнии, генерации "высокопроникающего" излучения, его детектирования и взаимодействия с материалами и биологическими объектами, создания метаматериалов.

Сфера научных интересов: магнитный монополь, "высокопроникающее" излучение, его генерация и взаимодействие с веществом, макроскопическая квантовая запутанность и ее проявления, шаровая молния, альтернативные источники энергии и методы экономии энергии, создание метаматериалов.

Эткин Валерий Абрамович, Израиль.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
